

**PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS
MASALAH DAN MODEL PENSEKORAN TERHADAP HASIL
BELAJAR MATEMATIKA DENGAN MENGONTROL
INTELIGENSI PESERTA DIDIK**

(Suatu Eksperimen di SMA Negeri Jakarta Selatan)

KHASANAH
NO. REG: 7817090920

Desertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013

**PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DAN
MODEL PENSEKORAN TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA
DENGAN MENGONTROL INTELIGENSI SISWA**

***THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING STRATEGIES AND
SCORING MODELS TOWARDS MATHEMATICS ACHIEVEMENT BY
CONTROLLING STUDENTS' INTELLIGENCE***

(An Experiment in SMAN South Jakarta)

KHASANAH

ABSTRACT

The study was aimed to measure the influence of problem-based learning strategies and scoring models towards mathematics achievement by controlling students' intelligence. The research method used in this study is an experimental method. Meanwhile, the design used in this research was the factorial design of 2×2 and research hypotheses were tested by using covariant of analyses (ANCOVA). The participants of this study were 140 students from tenth grade in SMAN 55 and SMAN 60 Jakarta. The study concluded that after controlling students' intelligence: (1) mathematics achievements of the students who were given the problem posing strategy was higher than that of those who were given the problem solving strategy, (2) mathematics achievements of the students who were given the correct score model was higher than that of those who were given the punishment score model, (3) there was an interaction effect between problem-based learning strategies and scoring models towards mathematics achievement, (4) especially for groups of students who were given Problem Posing Strategy, mathematics achievement of the students who were given the correct score model was higher than that of those who were given the punishment score model, (5) especially for groups of students who were given problem solving strategy, mathematics achievement of the students who were given the correct score model was lower than that of those who were given the punishment score model, (6) especially for groups of students who were given the correct score model, mathematics achievement of the students who were given problem posing strategy was higher than that of those who were given the problem solving strategy, and (7) especially for groups of students who were given the punishment score model, mathematics achievement of the students who were given the problem posing strategy is lower than that of those who given the problem solving strategy. Thus, it can be recommended to the teachers to use the problem posing strategy and the correct score model.

Keywords: problem-based learning strategies, scoring models, mathematics achievement, students' intelligence

**PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DAN MODEL
PENSEKORAN TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN
MENGONTROL INTELIGENSI SISWA**

KHASANAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika dengan mengontrol inteligensi siswa. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dan desain yang digunakan adalah *design factorial 2x2*. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis kovarian (ANAKOVA) dua jalan. Sampel penelitian ini menggunakan 140 siswa dari kelas X di SMAN 55 dan SMAN 60 Jakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan mengontrol inteligensi siswa: (1) hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, (2) hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi model *correct score* lebih tinggi dari pada yang diberi model *punishment score*, (3) terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika, (4) khusus pada kelompok siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi model *correct score* lebih tinggi dari pada yang diberi model *punishment score*, (5) khusus pada siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi model *correct score* lebih rendah daripada yang diberi model *punishment score*, (6) khusus pada siswa yang diberi model *correct score*, hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dari pada yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan (7) khusus pada siswa yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika kelompok siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah daripada yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*. Dengan demikian dapat direkomendasikan kepada para pengajar agar menggunakan strategi pembelajaran *problem posing* dan model pensekoran *correct score*.

Kata kunci: strategi pembelajaran berbasis masalah, model pensekoran, hasil belajar matematika, inteligensi siswa

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Mata pelajaran matematika masih dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran secara konvensional, yaitu dalam proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003:1), pembelajaran konvensional memiliki pendekatan yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kemampuan mengingat jangka pendek, namun gagal dalam membekali peserta didik untuk memecahkan masalah dalam jangka panjang. Agar dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah, salah satunya adalah melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah.

Penyekoran bertalian dengan apakah skor peserta tes merupakan akumulasi respon betul saja, atau apakah diperlukan penalti untuk respon salah, atau apakah diperlukan bobot untuk setiap butir tes atau bagian, atau apakah diperlukan bentuk skor mentah atau skor konversi (transformasi), atau lainnya. Wainner dan Thissen (2001: 51) mengatagorisasikan penyekoran menjadi tiga, yakni: skor jumlah betul (*correct score*), skor berbasis rumus (*formula summed score*) yang disebut sebagai skor penalti, dan skor pembobotan. Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana menyekor respon peserta tes dari alat ukur tes objektif, dalam hal ini Wainner dan Thissen menyatakan lebih lanjut bahwa menyekor respon peserta tes dari alat ukur tes objektif memerlukan penyekoran yang relatif singkat, akurat dan objektif yang disebabkan oleh tersedianya kunci jawaban, kesamaan bobot respon betul, data skor dikotomi, dan kemungkinan penyekoran dengan bantuan mesin. Spekulasi peserta didik dalam menjawab soal-soal tes pilihan ganda sangat di dukung oleh model penskoran tes pilihan ganda yang banyak digunakan yaitu hanya menjumlahkan skor

jawaban yang benar saja sebagai skor prestasi peserta didik. Apalagi model penskoran ini telah diketahui oleh peserta didik. Sementara model penskoran dengan memberi hadiah (*reward*) yaitu tambahan nilai bagi peserta didik yang tidak mengisi jawaban yang tidak diketahui dan hukuman (*punishment*) bagi peserta didik yang menjawab salah adalah kurang dikembangkan.

Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar matematika yang dicapai peserta didik, digunakan penilaian hasil belajar. Dimana penilaian hasil belajar matematika merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar matematika peserta didik dengan menggunakan alat ukur berupa tes hasil belajar matematika yang hasilnya dinyatakan secara kuantitatif atau angka. Tes itu merupakan prosedur sistematis untuk menentukan seberapa banyak materi pembelajaran dikuasai oleh peserta didik. Tes hasil belajar menurut Kerlinger (204: 790) mengukur kemahiran, penguasaan, dan pemahaman bidang pengetahuan umum dan khusus yang dimiliki subyek pada saat tes dilaksanakan. Untuk sebagian besar tes-tes ini mengukur efektifitas pengajaran dan kegiatan belajar. Meskipun tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar, ia juga bertujuan untuk menentukan kenaikan tingkat, ketuntasan belajar, kelulusan, atau lainnya. Umumnya tes itu beracuan norma yang mengukur tingkat prestasi (*abilitas*) terhadap materi yang dipelajarinya dengan membandingkannya dengan peserta didik-peserta didik lainnya.

Inteligensi adalah potensi yang berpengaruh pada kemampuan berpikir seseorang sebagai salah satu aktivitas mental yang menjadi latar belakang perilaku. Menurut Arikunto (2003: 74-75) anak yang mempunyai inteligensi adalah anak yang mempunyai berbagai kemampuan yang dimiliki yaitu: (1) kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, (2) kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik, (3) kemampuan untuk menangkap sesuatu yang baru (cepat mengikuti pembicaraan orang lain), (4)

kemampuan untuk mengingat-ingat, (5) kemampuan untuk memahami hubungan (termasuk menangkap kelucuan), dan (6) kemampuan untuk berfantasi. Inteligensi orang satu dengan yang lainnya cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor yang mempengaruhi inteligensi menurut Djaali (2011: 74-75) adalah: 1) faktor bawaan, yang ditentukan oleh sifat bawaan sejak lahir, 2) faktor minat dan pembawaan yang khas, 3) faktor pembentukan, 4) faktor kematangan, dan 5) faktor kebebasan. Sangat memungkinkan guru di kelas sangat memungkinkan mempengaruhi inteligensi anak, dengan berbagai dan pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Perbedaan tingkat inteligensi seseorang sangat memungkinkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi inteligensi, karena itu untuk mengetahui tingkat inteligensi seseorang digunakan tes inteligensi.

Dari pemaparan di atas, dipandang perlu diadakan penelitian lebih seksama mengenai 'Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Penekoran Terhadap Hasil Belajar Matematika, khususnya pada peserta didik Sekolah Menengah Atas kelas X di Jakarta Selatan.'

B. Metode Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan "*factorial 2 x 2*" dengan dua kategori 2 x 2.

Instrumen yang digunakan adalah instrumen hasil belajar matematika dan instrumen Inteligensi. Validasi isi tiap butir tiap butir instrumen hasil belajar matematika dengan teknik penilaian oleh pakar, selanjutnya di ujicobakan pada 200 peserta didik dengan hasil 34 soal dinyatakan valid dengan koefisien reabilitas diperoleh 0,99.

Instrumen inteligensi dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan oleh lembaga psikotes.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, meliputi analisis deskriptif, analisis terhadap uji persyaratan, dan analisis inferensial.

C. Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis inferensial, setelah mengontrol Inteligensi peserta didik, diperoleh bahwa: (1) Hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* (A_1) lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* (A_2). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 32,44$ lebih besar dari nilai $F_{tabel(70)} = 3,98$. Dengan rata-rata terkoreksi $A_1 = 66,55 >$ rata-rata terkoreksi $A_2 = 64,68$; (2) Hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* (B_1) lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score* (B_2). Hasil analisis terlihat bahwa bahwa nilai $F_{hitung} = 29,10$ lebih besar dari nilai $F_{tabel(70)} = 3,98$, dengan rata-rata terkoreksi $B_1 = 66,46 >$ rata-rata terkoreksi $B_2 = 64,76$; (3) Terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 320,237$ lebih besar dari $F_{tabel(1;135)} = 3,92$; (4) Khusus pada peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* lebih tinggi dari pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{hit} = 16,24$ lebih besar dari $t_{tabel(70)} = 1,67$; (5) Khusus pada peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*. Hasil analisis menunjukkan bahwa $t_{hit} = -10,20$ lebih kecil dari $t_{tabel(70)} = -1,67$; (6) Khusus pada peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar

matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dari pada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving*. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{hit} = 15,74$ lebih besar dari $t_{tabel(70)} = 1,67$; (7) Khusus pada peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah dari pada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t_{hit} = -10,03$ lebih rendah dari $t_{tab} = -1,67$

D. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil belajar matematika. Untuk itu perlu upaya untuk menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran dalam proses pembelajaran matematika secara cermat.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA**
Kampus UNJ Rawamangun, Jakarta Timur, Kode Pos : 13220,
Telp (021) 4721340, Fax : 4897047.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2013

Khasanah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul, “ Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Pensekoran Terhadap Hasil Belajar Matematika, Suatu Eksperimen pada Peserta Didik SMA di Jakarta Selatan”.

Disertasi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Jakarta UNJ.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: Prof. Dr. Gaguk Margono, M. Ed dan Prof. Dr. Yetti Supriyati sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan disertasi ini hingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Peneliti juga berterima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana, (Prof. Dr. H. Djaali), beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana UNJ. Tak lupa penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi

Pendidikan (Prof. Dr. Gaguk Margono, M. Ed), beserta jajaran Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Demikian pula penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen dan staff administrasi PPs UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda (Razali Cut Lani) dan Ibunda (Rohani (Almarhumah)), suami tercinta (M. Nasir Djamil) dan anak-anak tersayang Hilwa salsabila, Naqiyya Azzuhra, Muhammad Qayyim, Fathinah Shabirah, Muzhaffar Akbar, beserta seluruh keluarga besar, yang dengan setia dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan pendidikan nasional.

Jakarta, Juli 2013

Khasanah

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRACT	ii
RINGKASAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Identifikasi Masalah.....	8
C...Pembatasan Masalah.....	9
D...Perumusan Masalah.....	10
E...Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual.....	13
1.... Hasil Belajar Matematika.....	13
a... Pengertian Belajar.....	13
b... Hasil Belajar.....	15
c... Hasil Belajar Matematika.....	18
2... Model Penskoran pada Tes Objektif Pilihan Ganda.....	22
a... Tes Objektif Pilihan Ganda.....	23
b... Penskoran Jumlah Betul (<i>Correct Score</i>).....	27
c... Penskoran Hukuman (<i>Punishment Score</i>).....	30
3... Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah.....	32
a... Pengertian Pembelajaran.....	32
b... Pembelajaran Berbasis Masalah.....	36
c... Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	40

d... Pembelajaran <i>Problem Posing</i>	51
4... Intelligensi.....	61
A...Hasil Penelitian yang Relevan.....	67
B...Kerangka Berpikir.....	70
C...Hipotesis Penelitian.....	90

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A...Tujuan Penelitian.....	93
B...Tempat dan Waktu Penelitian.....	95
C...Metode dan Desain Penelitian.....	95
1... Metode Penelitian.....	95
2... Desain Penelitian.....	96
D...Populasi dan Sampel.....	103
E...Teknik Pengumpulan Data	105
1... Definisi Konseptual Hasil Belajar Matematika.....	106
2... Definisi Operasional Hasil Belajar Matematika.....	106
3... Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar Matematika.....	107
4... Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	112
a... Validitas.....	112
b... Reliabilitas.....	113
c... Perhitungan Reliabilitas.....	114
F...Kontrol Terhadap validitas Internal dan Eksternal.....	115
G.. Teknik Analisis Data	118
H...Hipotesis Statistik.....	132

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	134
B...Pengujian Persyaratan Analisis.....	154
C...Pengujian Hipotesis Penelitian.....	166

D...Pembahasan Penelitian.....	179
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A...Kesimpulan.....	202
B...Implikasi.....	203
C...Saran-Saran.....	209
DAFTAR PUSTAKA	213
LAMPIRAN.....	220
RIWAYAT HIDUP.....	557

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Strategi Pembelajaran-Guru-Peserta Didik-Hasil Belajar.....	33
Gambar 4.1	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i>	139
Gambar 4.2	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i>	141
Gambar 4.3	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang Disekor dengan Model <i>Correct Score</i>	143
Gambar 4.4	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang Disekor dengan Model <i>Punishment Score</i>	145
Gambar 4.5	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> dan Disekor dengan Model <i>Correct Score</i>	147
Gambar 4.6	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> dan Disekor dengan Model <i>Punishment Score</i>	149
Gambar 4.7	Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> dan Disekor Dengan model <i>Correct Score</i>	151
Gambar 4.8	Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> dan Disekor Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> dan Disekor Dengan Model <i>Punishment Score</i>	153
Gambar 4.9	Uji Linearitas Regresi Kovariat (X) Terhadap Variabel Tak Bebas (Y).....	160
Gambar 4.10	Pertumbuhan Mean dari Hasil Belajar Matematika (Y) Menurut Titik Observasi dari Inteligensi.....	161

Gambar 4.11 Grafik Pengaruh Interaksi Antara Strategi Pembelajaran
dan Model Penekoran Terhadap Hasil Belajar
Matematika..... 172

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah.....	39
Tabel 2.2	Tahap Pembelajaran Problem <i>Solving</i>	49
Tabel 2.3	Tahap Pembelajaran Problem <i>Posing</i>	57
Tabel 2.4	Perbandingan antara Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> dan <i>Problem Posing</i>	60
Tabel 3.1	Desain Eksperimen <i>Treatment by Level 2x2</i>	97
Tabel 3.2	Perbedaan Perlakuan Dalam Eksperimen.....	98
Tabel 3.3	Jumlah Peserta Didik Setiap Kelas yang Terpilih Sebagai Subjek Penelitian.....	105
Tabel 3.4	Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika.....	107
Tabel 4.1	Rekapitulasi Sekor Hasil Belajar Matematika dan Inteligensi pada Semua Kelompok Penelitian.....	135
Tabel 4.2	Distribusi Frekwensi Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> (A ₁).....	138
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> (A ₂).....	140
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Pensekoran <i>Correct Score</i> (B ₁).....	142
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Pensekoran <i>Punishment Score</i> (B ₂).....	144

Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> , dan Model Pensekoran <i>Correct Score</i> (A_1B_1).....	147
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Posing</i> , dan Model Pensekoran <i>Punishment Score</i> (A_1B_2).....	149
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi pembelajaran <i>Problem Solving</i> dan Model Pensekoran <i>Correct Score</i> (A_2B_1).....	151
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran <i>Problem Solving</i> , dan Model Pensekoran <i>Punishment Score</i> (A_2B_2).....	153
Tabel 4.10	Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Hasil Belajar Matematika (Y_{ij}).....	155
Tabel 4.11	Uji Linieritas.....	160
Tabel 4.12	Hasil Analisis untuk Uji Kesejajaran Garis Regresi Berdasarkan Data Trivariat (AB, X, Y).....	164
Tabel 4.13	Estimasi Parameter untuk Uji Kesejajaran Garis Regresi berdasarkan Data Trivariat (AB, X, Y).....	164
Tabel 4.14	Konstanta Model dan Fungsi regresi dengan Variabel Terikat (Y) dan Kovariat (X) berdasarkan Faktor-Sel FS	165
Tabel 4.15	Statistik Uji-F tentang $AB, A*B$ Terhadap Hasil Belajar Matematika dengan Mengontrol Inteligensi.....	167

Tabel 4.16	Rerata Simpangan atau Rata-Rata Terkoreksi Hasil Belajar Matematika pada Setiap Kelompok yang dibentuk oleh Faktor Strategi Pembelajaran dan Model Penekoran.....	168
Tabel 4.17	Statistik Uji-t tentang Parameter Rerata Hasil Belajar Matematika (Y) antar Semua Tingkat Faktor Model Penekoran (B) untuk Setiap Tingkat Faktor Strategi Pembelajaran (A) dengan Mengontrol Inteligensi (X).....	172
Tabel 4.18	Statistik Uji-t tentang Parameter Rerata Hasil Belajar Matematika (Y) antar Semua Tingkat Faktor Strategi Pembelajaran (A) untuk Setiap Tingkat Faktor Model Penekoran (B) dengan Mengontrol Inteligensi (X).....	176

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a Rancangan Perlakuan	220
Lampiran 1b RPP <i>Problem Posing</i>	224
Lampiran 1c RPP <i>Problem Solving</i>	294
Lampiran 1d Silabus	348
Lampiran 2a Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika.....	362
Lampiran 2b Petunjuk Penskoran Model Penskoran.....	377
Lampiran 2c Tes Formatif (Model <i>Correct Score</i>)	378
Lampiran 2d Tes Formatif (Model <i>Punishment Score</i>)	402
Lampiran 2e Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) <i>Problem Posing</i>	428
Lampiran 2f Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) <i>Problem Solving</i>	436
Lampiran 3a Validitas Pakar / Panelis.....	450
Lampiran 3b Hasil Uji Coba Instrumen.....	457
Lampiran 4 Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika.....	489
Lampiran 5 Data Hasil Penelitian	494
Lampiran 6a Data Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Uji Normalitas.....	496
Lampiran 6b Uji Homogenitas	512
Lampiran 6c Uji Linieritas	517
Lampiran 6d Uji Keberartian Pengaruh Linier	518
Lampiran 6e Uji Kesejajaran Garis Regresi.....	519
Lampiran 6f Perhitungan Statistika Dasar	528
Lampiran 7a Data Hasil Pengujian Hipotesis	534
Lampiran 7b Perhitungan Manual Anakova Dua Jalur.....	542

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembangunan nasional. Peningkatan mutu pendidikan akan memberi sumbangan kepada bertambah tingginya tingkat kualitas SDM yang gilirannya akan berdampak pada pembangunan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (*the long life education*) dan pendidikan untuk semua (*education for all*) yang dideklarasikan oleh UNESCO.

Pemerintah menyadari bahwa pendidikan harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan di negeri ini dan merupakan hak setiap warga negara, sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya¹. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang memberi hak kepada setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengajaran.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 5.

Pengajaran yang dilaksanakan di sekolah harus menjamin peserta didik untuk meningkatkan potensi diri mereka, sehingga akan menjadikan peserta didik dapat mengembangkan diri. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 berkenaan dengan fungsi dan tujuan pendidikan dimana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Salah satu potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir inilah yang harus diasah oleh guru sehingga menjadikan peserta didik mampu berpikir secara kritis. Usaha melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar misalnya adalah sebuah upaya yang positif, dimana peserta didik selalu diajak aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik akan merasakan pembelajaran itu sesuatu yang mengasyikkan, menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan akan menjadikan sesuatu itu berbekas dan akan selalu di ingat. Kelemahan pembelajaran dewasa ini adalah kemampuan guru untuk

² *Ibid.*, Pasal 3.

menjalankan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik akan merasakan kejenuhan dalam pembelajaran.

Pendekatan konvensional yang berpusat pada guru, selama ini tidak memberikan perubahan yang berarti dalam dunia pendidikan, dimana guru menggunakan strategi ekspositori dan menerangkan materi pelajaran dengan berceramah selanjutnya melakukan tanya jawab, memberikan soal dan membahasnya sehingga pada pendekatan ini peran aktif peserta didik tidak terlalu banyak dan hasil yang didapat akan menjadi kurang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution yang menemukan bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru hasilnya lebih rendah dibandingkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.³ Pada pendekatan konvensional juga menekankan peserta didik untuk menghafal konsep sehingga jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep yang dimilikinya peserta didik akan menemui kesulitan dalam mencari solusi. Bila hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka dikhawatirkan peserta didik akan tergantung bantuan dari orang lain dan dapat menimbulkan kebosanan karena suasana belajar kurang memicu motivasi belajar peserta didik dan akan memberikan hasil belajar yang kurang baik. Muhibbinsyah berpendapat bahwa kondisi peserta didik yang sudah bosan atau jenuh

³ Wahyudin Nur Nasution, "Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar IPA," *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 9 (1), 2007: 25.

menyebabkan sistem akalnya tak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan “jalan di tempat”. Kemajuan belajar yang seperti ini akan memiliki dampak negatif bagi perkembangan kemampuan penalaran peserta didik.⁴

Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Sekolah Menengah Pertama menyatakan bahwa potensi peserta didik harus dapat dikembangkan secara optimal dan di dalam proses belajar matematika peserta didik dituntut untuk mampu melakukan kegiatan penelusuran pola dan hubungan, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, intuisi dan penemuannya, melakukan kegiatan pemecahan masalah, mengkomunikasikan pemikiran matematisnya kepada orang lain.⁵ Untuk mencapai kemampuan tersebut perlu dikembangkan proses belajar matematika yang menyenangkan, memerhatikan keinginan peserta didik, membangun pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik, menciptakan suasana kelas yang mendukung kegiatan belajar, memberikan kegiatan yang menantang, memberikan kegiatan yang memberi harapan keberhasilan, menghargai setiap pencapaian peserta didik. Guru harus mampu mencari strategi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, karena akan mempermudah proses pembelajaran sehingga akan dapat mencapai hasil yang optimal, karena

⁴ Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remadja Rosda Karya), 2005. h. 165.

⁵ Masnur Muslich, *Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 223.

strategi pembelajaran itu dirancang untuk mempermudah proses belajar peserta didik.

Harefa menyatakan bahwa tugas panggilan pertama dan terutama bagi setiap manusia adalah belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk tidak hanya menjadi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Itulah jalan menuju kemandirian, itulah jalan menuju pemberdayaan, kemerdekaan dan kedaulatan diri.⁶ Apa yang di ungkapkan Harefa di atas haruslah disadari oleh setiap penyelenggara pendidikan termasuk guru di dalamnya, sehingga pengembangan potensi peserta didik seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas dapat tercapai.

Pemerintah juga telah menetapkan beberapa standar nasional pendidikan sebagai patokan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, atau unit pendidikan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.⁷ dengan demikian diharapkan akan melahirkan pendidikan yang bermutu. Salah satu standar nasional pendidikan adalah Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang

⁶ Andrias Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar* (Jakarta: Kompas, 2000), h. 141.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1, ayat 1.

mengatakan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.⁸ Untuk melakukan penilaian maka di sekolah dilaksanakan ulangan pada jangka waktu tertentu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya. Penilaian dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kerja seorang guru. Oleh karena itu seorang guru harus dapat menyusun alat ukur yang tepat dan memenuhi syarat. Salah satu alat ukurnya adalah tes, baik tes uraian (esai) maupun tes objektif. Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya oleh guru dapat melakukan penskoran atas jawaban-jawaban yang di berikan peserta didik sebagai representasi dari kemampuan peserta tes terhadap materi yang diujikan.

Dunia pendidikan saat ini banyak menggunakan tes objektif, yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda (*multiple choice*). Karena tes pilihan

⁸ Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Lampiran 1.

cakupan materinya lebih luas, pemeriksaan jawaban dapat dilakukan secara obyektif, namun kelemahannya peserta didik dapat berspekulasi dengan menerka-nerka jawaban soal tes, akibatnya peserta didik tidak dapat menalar sendiri jawabannya, bahkan ada peserta didik yang mengandalkan temannya dalam menjawab soal-soal tes, misalnya melalui sms berantai yang sering kita dengar dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Sementara tes uraian memberikan kesempatan kepada peserta tes untuk menyusun jawaban dan bernalar sesuai dengan apa yang telah dipelajari peserta tes dari materi-materi yang diberikan guru atau melalui media pembelajaran lainnya sehingga kesempatan berspekulasi dan menyontek jawaban teman terbatas. Karena peserta didik harus mampu mengolah dan membahasakan sendiri dari tiap jawaban peserta didik, materi tes uraianpun lebih mudah di susun. Namun kelemahannya penskorannya sukar, apalagi untuk membuat penskoran yang obyektif, dan materi yang di ujikan sangat terbatas.

Spekulasi peserta didik dalam menjawab soal-soal tes pilihan ganda sangat di dukung oleh model penskoran tes pilihan ganda yang banyak digunakan yaitu hanya menjumlahkan sekor jawaban yang benar saja sebagai sekor prestasi peserta didik. Apalagi model pensekoran ini telah diketahui oleh peserta didik. Sementara model penskoran dengan memberi hadiah (*reward*) yaitu tambahan nilai bagi peserta didik yang tidak mengisi jawaban yang tidak diketahui dan hukuman (*punishment*) bagi peserta didik yang menjawab salah adalah kurang dikembangkan.

Penulis merasa penting mengadakan penelitian menyangkut pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran pada tes pilihan ganda terhadap hasil belajar matematika dengan mengontrol inteligensi peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait, antara lain:

1. Secara keseluruhan, apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika ?
2. Apakah strategi pembelajaran yang digunakan guru selama ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan belajar peserta didik ?
3. Apakah model pensekoran berpengaruh dalam proses belajar matematika yang mereka lalui ?
4. Apakah dengan adanya perbedaan strategi pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik ?
5. Manakah yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika, apakah model pensekoran dengan memberikan *correct score* atau *punishment score* ?

6. Apakah strategi pembelajaran dan model pensekoran secara bersama-sama mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik dengan mengontrol inteligensi peserta didik ?
7. Bagi kelompok peserta didik yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* maka model pensekoran manakah yang lebih efektif bagi mereka antara model pensekoran dengan memberikan *correct score* atau *punishment* (hukuman) ?
8. Bagi kelompok peserta didik yang menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving*, maka model pensekoran manakah yang lebih efektif bagi mereka antara model pensekoran dengan memberikan *correct score* atau *punishment* (hukuman) untuk mengukur hasil belajar ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam meningkatkan hasil belajar matematika di SMA, analisis masalah dapat dipertajam dan dirinci dengan memperhatikan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang dimiliki. Oleh karena itu ruang lingkup dalam permasalahan ini dibatasi pada “Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Pensekoran Terhadap Hasil Belajar Matematika dengan Mengontrol Inteligensi Peserta didik (Studi Eksperimen pada Peserta didik SMA di DKI Jakarta)”.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih menfokuskan batasan permasalahan maka secara rinci dan operasional masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?
2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik disekor dengan model *Correct Score* (CS) dan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?
3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran setelah mengontrol inteligensi peserta didik?
4. Untuk kelompok peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing*, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang disekor dengan model *Correct Score* (CS) dan yang disekor dengan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?
5. Untuk kelompok peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving*, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang disekor dengan

model *Correct Score* (CS) dan yang disekor dengan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?

6. Untuk kelompok peserta didik yang disekor menggunakan *model correct score* apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?
7. Untuk kelompok peserta didik yang disekor menggunakan model pensekoran *punishment score*, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik ?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan kajian bagi guru matematika dalam penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik khususnya di SMA.

Menjadi bahan kajian bagi perancang kurikulum di Sekolah Menengah Atas untuk merancang kurikulum yang lebih efektif dan penilaian yang tepat dalam pembelajaran matematika sesuai hakekat, karakteristik matematika maupun karakteristik peserta didik SMA.

Menjadi bahan literatur bagi penulis untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Hasil Belajar Matematika

a. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh setiap manusia, baik dalam makna secara luas maupun dalam makna sempit. Terdapat perbedaan pengertian belajar oleh para ahli, perbedaan ini sangat tergantung dari sudut mana mereka memandang sesuai keahlian mereka masing-masing. Tentu saja mereka mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Winkel mengartikan belajar sebagai suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, ketrampilan dan nilai-nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas.¹ Winkel menambahkan bahwa hasil belajar yang dituju, boleh jadi merupakan kemampuan baru sama sekali atau merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari suatu kemampuan yang telah dimiliki.² Winkel menitik beratkan tentang perubahan hasil belajar pada yang bersifat internal dan eksternal, seperti yang dinyatakannya lebih

¹ W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h. 59.

² *Ibid.*, h. 61.

lanjut bahwa perubahan sebagai hasil belajar dapat meliputi hal-hal yang bersifat internal seperti pemahaman dan sikap, serta mencakup hal-hal yang bersifat eksternal seperti ketrampilan motorik dan berbicara dalam bahasa asing, yang bersifat internal tidak dapat langsung diamati, sedangkan yang bersifat eksternal dapat diamati.³ Slameto juga mengungkapkan hal yang senada dengan pendapat di atas, bahwa belajar adalah proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya.⁴ Lebih lanjut Slameto mengungkapkan bahwa perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) perubahan terjadi secara sadar, (2) perubahan belajar bersifat kontinyu dan fungsional, (3) perubahan perubahan bersifat positif dan aktif, (4) perubahan bukan bersifat sementara, (5) perubahan bertujuan atau terarah, dan (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.⁵

Seseorang dikatakan belajar, bila dalam diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama. Perubahan tingkah laku itu disertai usaha sehingga orang itu dari tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi mampu mengerjakannya. Tanpa usaha, walaupun terjadi perubahan tingkah laku itu sendiri, bukanlah belajar.

³ *Ibid.*, h. 61.

⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 2.

⁵ *Ibid.*, hh. 3-4.

Menurut Hamalik belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (*learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing*).⁶ Belajar menurut Hargenhahn dan Olson adalah perubahan perilaku atau potensi perilaku yang berasal dari proses pengalaman dan bukan akibat perubahan kondisi fisik.⁷ Menurut pengertian ini belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang merupakan modifikasi tingkah laku pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama proses tersebut berlangsung. Jadi belajar adalah perubahan tingkah laku.

Berdasarkan definisi-definisi belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang membawa pada perubahan perilaku atau kemampuan melalui usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan kecakapan baru yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik akibat perbuatan belajar dapat diamati melalui penampilan peserta didik. Penampilan yang dimaksudkan adalah perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik itu sendiri, dimana hasil belajar sering diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku setelah proses pembelajaran

⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 36.

⁷ B. R. Hargenhahn dan Matthew H. Olson, *Theories of Learning*, terjemahan Tri Wibowo B. S (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 8.

berlangsung. Perbuatan dan hasil belajar menurut Makmun dimanifestasikan dalam wujud:

(1) penambahan materi pengetahuan yang berupa fakta, informasi, prinsip atau hukum atau kaidah atau pola atau teori, sistem nilai dan sebagainya, (2) penguasaan pola-pola perilaku kognitif (pengalaman), proses berpikir, mengingat atau mengenal kembali, perilaku efektif (sikap-sikap apresiasi), penghayatan dan lain sebagainya, perilaku psikomotor (keterampilan-keterampilan psikomotorik), dan (3) perubahan dalam sifat-sifat kepribadian yang *tangible* atau *intangible*.⁸

Uraian di atas menegaskan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk menampilkan berbagai aktivitas pembelajaran, dimana kegiatan tersebut dipelajari melalui kegiatan instruksional. Sedangkan Sudjana menyatakan bahwa:

Hasil belajar adalah pencapaian atau penguasaan tujuan-tujuan instruksional yang dicapai oleh warga belajar dan diperlihatkan setelah warga belajar menempuh pengalaman belajarnya. Belajar dan mengajar mengandung tiga unsure yakni tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar-mengajar, dan hasil belajar.⁹

Lebih lanjut Sudjana mengatakan hasil belajar peserta didik pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor.¹⁰ Anderson, *et al.* menyampaikan enam dimensi dari aspek kognitif yang merupakan revisi dari Taksonomi Bloom: *The cognitive process dimension contains six categories: remember, understand, apply, analyze,*

⁸Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Kependidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hh. 160-161.

⁹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2009), h. 2.

¹⁰ *Ibid.*, h. 3.

evaluate, and create.¹¹ Keenam dimensi itu meliputi: mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi dan kreatifitas.

Secara akademis menurut Rasyad di dalam diri orang yang belajar terjadi sesuatu perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam:

tingkah laku (*overt behavior*) yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur katanya, motorik dan gaya hidupnya. Secara implisit atau tersirat di dalam jiwa orang yang belajar telah terjadi tingkah laku yang tidak kelihatan (*covert behavior*) yang kadangkala tidak didasari oleh orang yang telah melakukan proses belajar, antara lain telah timbul sikap baru (*attitude*) terhadap suatu perangsang, cita-cita, niat, dorongan, motif intrinsik, cara mereaksi, cara merasakan, berpikir, dan sebagainya.¹²

Selanjutnya Rasyad menegaskan bahwa:

secara psikologis dapat dikatakan bahwa orang yang belajar *performancenya* jauh berbeda dengan *performancenya* sebelum ia belajar. Bagi orang yang berpendidikan dapat dilihat dari reaksi tingkah lakunya bila kepadanya dihadapkan persoalan yang belum dialaminya. Ia akan menentukan berbagai cara untuk menghadapinya. Hasil belajar adalah timbulnya kematangan sebagai hasil pengalaman.¹³

Menurut Arsyad ada tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung, pengalaman piktorial/gambar, dan *pengalaman abstrak*.¹⁴ Paham belajar aktif yang dikemukakan Silberman sangatlah mendukung konsep di atas, yaitu : saya dengar saya lupa; saya dengar dan

¹¹ Lorin W. Anderson, *et al.*, *A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001), h. 3.

¹² Aminuddin Rasyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Uhamka Press, 2006), h. 12.

¹³ *Ibid.*, h. 40.

¹⁴ Azhar Arsyad, *Media Pengajaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7.

liat, bahas, dan terapkan, saya dapat pengetahuan dan ketrampilan; dan saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil pengalaman belajar yang ditetapkan melalui tujuan instruksional.

c. Hasil Belajar Matematika

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dan berguna untuk dipelajari dan diajarkan di sekolah, karena matematika bertujuan menumbuh kembangkan kemampuan bernalar, berpikir logis, kritis dan dalam mengkomunikasikan gagasan atau pemecahan masalah, juga bertanggung jawab dan memiliki kepribadian yang baik dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Abdurrahman mengemukakan bahwa semua orang harus mempelajari matematika karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari.¹⁶ Suriasumantri mengatakan bahwa:

matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artificial yang baru akan memiliki arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa makna tersebut, maka matematika hanyalah kumpulan rumus-rumus mati.¹⁷

¹⁵ Melvin L. Silberman, *Active Learning: 101 Cara Belajar Peserta didik Aktif*, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2006), h. 23.

¹⁶ Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 251.

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), h. 190.

Suriasumantri selanjutnya menyatakan bahwa:

matematika sebagai alat berpikir logis merupakan pengetahuan yang disusun secara konsisten berdasarkan logika deduktif. Berpikir deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan atau didasarkan pada konsep sebelumnya.¹⁸

Pendapat ini juga diungkapkan oleh Jamaris yang mengatakan, matematika adalah cara berpikir yang bersifat deduktif, yaitu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan.¹⁹ Matematika merupakan alat berpikir ilmiah, karena matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika yang menghasilkan sistem pengorganisasian ilmu yang bersifat logis yang menghasilkan berbagai pernyataan dalam bentuk matematika.²⁰

Van De Walle menyarankan lima perubahan dalam kelas agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan matematika, maka guru perlu:

(1) mengubah kumpulan peserta didik menjadi komunitas matematika, (2) menjadikan logika dan bukti matematika sebagai alat pembenaran, (3) mementingkan pemahaman dari sekedar mengingat prosedur, (4) mementingkan penemuan dan pemecahan masalah, dan (5) mengaitkan matematika, ide-ide dan mengaplikasikannya.²¹

Hal ini sesuai dengan standar kompetensi kelulusan mata pelajaran matematika untuk SMA/MA, antara lain: memiliki sikap menghargai

¹⁸ *Ibid.*, h. 199.

¹⁹ Martini Jamaris, *Kesulitan Belajar Perspektif, Asessmen dan Penanggulangannya* (Jakarta: Yayasan Penamas Murni, 2009), h. 240.

²⁰ *Ibid.*, h. 239.

²¹ John A. Van De Walle, *Matematika Sekolah Dasar dan Menengah: Pengembangan Pengajaran* Jilid 1, terjemahan Suyono (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 6.

matematika dan kegunaannya dalam kehidupan, memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerjasama.²²

Zulaiha menyatakan hal yang senada dengan pernyataan di atas bahwa ada tiga aspek yang dinilai dalam matematika yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah.²³ Lerner dalam Abdurrahman mengemukakan bahwa kurikulum matematika hendaknya mencakup tiga elemen, yaitu: (1) konsep, (2) keterampilan, dan (3) pemecahan masalah. Konsep menunjuk pada pemahaman dasar, keterampilan menunjuk pada sesuatu yang dilakukan seseorang, pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan.²⁴ Suatu keterampilan dapat dilihat dari kinerja anak secara baik atau kurang baik, secara cepat atau lambat, secara sangat mudah atau sangat sukar. Keterampilan cenderung berkembang dan dapat ditingkatkan melalui latihan. Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi yang berbeda. Konsep, keterampilan dan pemecahan masalah matematika adalah keseluruhan elemen esensial dari belajar matematika, dan karena itu harus tergabung dalam kurikulum.

²² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Lampiran 2.

²³ Rahmah Zulaiha, *Penilaian Matematika SMP/MCS* (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, 2009), h. 19.

²⁴ Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hh. 253-254.

Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar matematika yang dicapai peserta didik, digunakan penilaian hasil belajar. Dimana penilaian hasil belajar matematika merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar matematika peserta didik dengan menggunakan alat ukur berupa tes hasil belajar matematika yang hasilnya dinyatakan secara kuantitatif atau angka.

Tes hasil belajar memainkan peranan penting di dalam program pengajaran di sekolah. Tes itu merupakan prosedur sistematis untuk menentukan prosedur sistematis untuk menentukan seberapa banyak materi pembelajaran dikuasai oleh peserta didik. Suatu tes menurut Kerlinger adalah prosedur sistematis ketika individu yang di uji dihadapkan pada sehimpunan rangsang (stimuli) buatan untuk ditanggapinya, dan tanggapan-tanggapan itu memungkinkan penguji memberikan angka atau sehimpunan angka bagi pihak yang di uji.²⁵ Intinya suatu tes itu adalah instrument pengukur. Tes dapat dibagi kepada beberapa jenis, diantaranya adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar menurut Kerlinger mengukur kemahiran, penguasaan, dan pemahaman bidang pengetahuan umum dan khusus yang dimiliki subyek pada saat tes dilangsungkan. Untuk sebagian besar tes-tes ini mengukur efektifitas pengajaran dan kegiatan belajar.²⁶ Meskipun tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar, ia juga bertujuan untuk menentukan kenaikan

²⁵ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan Landung R. Simatupang (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 788.

²⁶ *Ibid.*, h. 790.

tingkat, ketuntasan belajar, kelulusan, atau lainnya. Umumnya tes itu beracuan norma yang mengukur tingkat prestasi (abilitas) terhadap materi yang dipelajarinya dengan membandingkannya dengan peserta didik-peserta didik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah kecakapan atau kemahiran matematika peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang meliputi pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta penerapan matematika dalam mengkomunikasikan gagasan atau pemecahan masalah dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.

2. Pensekoran pada Tes Objektif Pilihan Ganda

Pada hakikatnya, sekor adalah harga kuantitatif suatu jawaban terhadap item dalam tes.²⁷ Dengan memberikan sekor, maka akan diperoleh deskripsi mengenai performansi peserta didik dalam tes, kita dapat melakukan analisis kuantitatif terhadap tes dan kaitannya dengan variabel lain, dan yang paling penting kita akan dapat memberikan evaluasi terhadap performansi subjek dalam bentuk nilai.

²⁷ Saifudin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas Interpretasi dan Komputasi* (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 111.

a. Tes Objektif Pilihan Ganda

Tes pilihan ganda menurut Suharsimi terdiri dari suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap dan atau melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan.²⁸

Soal tes bentuk pilihan ganda dapat dipakai untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sistematis dan penilaian. Pilihan Ganda (PG) salah satu bentuk dari tes objektif yang pada saat ini mendapat perhatian dan sering digunakan dalam evaluasi pendidikan.

Dilihat dari strukturnya, soal pilihan ganda terdiri dari: (a) Pokok soal (*stem*) yang berisi permasalahan berupa suruhan, pernyataan atau pertanyaan yang harus dilengkapi, (b) Sejumlah pilihan atau kemungkinan jawaban atau bagian-bagian alternatif (*option*).²⁹

Senada dengan itu, Sukardi mengemukakan bahwa *item* pilihan ganda pada prinsipnya terdiri atas sebuah pokok persoalan atau problem dan daftar pilihan yang dianjurkan untuk diisi oleh peserta didik yang hendak dievaluasi.

²⁸ *Ibid.*, h. 36.

²⁹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 281.

Di samping itu, setiap *item* tes juga dibedakan dalam dua bagian penting, yaitu pokok persoalan dan jawaban alternatif.³⁰

Bentuk tes pilihan ganda biasa adalah salah satu bentuk dari tes objektif dengan ciri-ciri antara lain soal berbentuk pertanyaan atau pernyataan dengan beberapa alternatif jawaban yang tersedia. Jawaban yang tepat hanya satu sehingga apabila peserta didik menjawab yang lain, maka peserta didik tersebut tidak akan memperoleh skor.

Tes bentuk pilihan ganda juga dikemukakan oleh Conny, bahwa tes pilihan jamak atau *multiple choice test*, juga disebut *multiple respons* atau pengenalan kembali (*recognition test*). Dalam bentuk pilihan ganda tersedia beberapa jawaban, tetapi hanya satu jawaban yang benar.³¹

Sedangkan menurut Sunarya, tes pilihan ganda adalah suatu tes yang menyediakan 3 sampai 5 jawaban atau pilihan tapi hanya satu yang paling benar dan paling baik diantara pilihan yang lain.³² Sudjana mengatakan bahwa soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai jawaban yang benar atau paling tepat.

Dilihat dari strukturnya, bentuk pilihan ganda terdiri atas: *Stem*, adalah pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan ditanyakan atau dinyatakan. *Option*, yaitu sejumlah pilihan atau alternatif jawaban kunci,

³⁰ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 117.

³¹ Conny Semiawan Stamboel, *Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian di Dalam Dunia Pendidikan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1990), h. 39.

³² Sunarya, *Evaluasi Hasil Belajar* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 32.

adalah jawaban yang benar atau yang paling tepat. *Distractor*, yaitu jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban.³³

Dengan demikian tes pilihan ganda adalah suatu tes yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang terdiri dari tiga sampai lima pilihan dimana hanya satu jawaban yang benar dan pilihan yang lain merupakan pengecoh.

Pada hakekatnya, penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Jadi penskoran merupakan kuantifikasi terhadap jawaban instrumen. Dengan memberikan skor, dapat diperoleh deskripsi tentang seberapa nilai atau harga suatu variabel untuk masing-masing unit analisis penelitian. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis kuantitatif dalam kaitannya dengan variabel lain dalam penelitian.

Penskoran dalam soal pilihan ganda dapat dilakukan setelah soal tersebut digunakan. Penskoran pilihan ganda, skor 1 diberikan apabila jawaban benar, dan skor 0 diberikan apabila jawaban salah. Dewasa ini, untuk jumlah soal dan jumlah peserta tes yang sangat besar, penskoran dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Penskoran soal pilihan ganda dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) tanpa adanya koreksi terhadap jawaban tebakan; dan (2) dengan koreksi terhadap jawaban tebakan.

³³ Sudjana, *op. cit.*, h. 48.

Di dalam pengukuran hasil belajar, penentuan penyekoran dilakukan jauh sebelum penyusunan butir-butir dan penyelenggaraan tes. Penyekoran ini diterapkan pada alat ukur tes untuk memperoleh skor. Berkenaan dengan ragam isi dan jenis tes, skor peserta tes boleh jadi diperoleh secara terpisah dari masing-masing bagiannya atau secara menyeluruh sebagai skor komposit.³⁴ Penyekoran bertalian dengan apakah skor peserta tes merupakan akumulasi respon betul saja, atau apakah diperlukan penalti untuk respon salah, atau apakah diperlukan bobot untuk setiap butir tes atau bagian, atau apakah diperlukan bentuk skor mentah atau skor konversi (transformasi), atau lainnya. Wainner dan Thissen mengatagorisasikan penyekoran menjadi tiga, yakni: skor jumlah betul (*correct score*), skor berbasis rumus (*formula summed score*) yang disebut sebagai skor penalti, dan skor pembobotan.³⁵ Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana menyekor respon peserta tes dari alat ukur tes objektif, dalam hal ini Wainner dan Thissen menyatakan lebih lanjut bahwa:

menyekor respon peserta tes dari alat ukur tes objektif memerlukan penyekoran yang relatif singkat, akurat dan objektif yang disebabkan oleh tersedianya kunci jawaban, kesamaan bobot respon betul, data skor dikotomi, dan kemungkinan penyekoran dengan bantuan mesin.³⁶

³⁴ Lewis R. Aiken, *Psychological Testing and Assesment* (Massachusetts: Allyn dan Bacon, 1997), h. 56.

³⁵ Howard Wainner dan David Thissen, *Correct score Theory: The Traditional Method, Test Scoring* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001), h. 51.

³⁶ *Ibid.*, h. 57.

Dengan demikian, penyekoran pada bentuk tes objektif lebih banyak diminati pada pengujian massal daripada bentuk tes lainnya.

b. Penyekoran Jumlah Betul (*Correct score (CS)*)

Di antara beberapa model penyekoran pada tes objektif pilihan ganda, menurut Wainner dan Thissen terdapat metode penyekoran dengan menjumlahkan banyaknya respon betul nilai 1 dan salah 0 peserta tes terhadap butir-butir tes.³⁷ Menurut Gregory skor ini adalah skor mentah yang berkaitan dengan acuan norma.³⁸ Dan model penyekoran ini menurut Crocker dan Algina dikenal sebagai metode penyekoran jumlah-betul yang dirumuskan sebagai:

$$X_a = \sum_{i=a}^N X_{ai}$$

Keterangan:

X_a adalah total tes peserta a dan X_{ai} butir ke-i untuk peserta a, dan nilai X_{ai} adalah 0 (salah) dan 1 (benar).³⁹

Correct score menurut Dali adalah gabungan dari skor tunggal.⁴⁰

Biasanya, gabungan skor tunggal ini dilakukan melalui penjumlahan skor tunggal yang menjadi perhatian kita. Di dalam penjumlahan itu, setiap skor tunggal dapat saja diberi bobot yang berlainan. Namun bila tidak dinyatakan

³⁷ *Ibid.*, h. 24.

³⁸ Robert J. Gregory, *Psychological Testing: History, Principles, and Applications* (Massachusetts: Allyn & Bacon Inc, 2000), h. 58.

³⁹ Linda Crocker dan James Algina, *Introduction to Classical and Modern Test Theory* (Florida: Holt, Rinehart, and Winston, 1986), h. 400.

⁴⁰ Dali S Naga. *Pengantar Teori Sekor Pada Pengukuran Pendidikan*. Jakarta: Gunadarma, 1992. h. 25.

secara khusus maka bobot sekor tunggal itu dianggap sama. Pada dasarnya ada dua macam *correct score* tunggal, yaitu: (a) *Correct score* tunggal peserta, yaitu keadaan dimana satu peserta tunggal mengerjakan semua butir soal dan sekornya dijumlahkan, dan (b) *Correct score butir*, yaitu keadaan dimana satu butir tunggal dikerjakan oleh semua peserta dan sekornya dijumlahkan.

Pensekoran pada bentuk tes pilihan ganda yang menjumlahkan respon betul sejatinya mendasarkan atas asumsi yang menyatakan bahwa peserta tes yang berpengetahuan tentang butir tes itu dan yang tidak berpengetahuan tidak merespon betul butir tes itu. Jika dengan tidak adanya kecukupan pengetahuan, ternyata peserta tes merespon betul butir tes, diindikasikan peserta tes itu melakukan tebakan. Tebakan berkait-rapat dengan abilitas peserta tes. Tebakan yang berkaitan dengan abilitas peserta tes tidak berdiri sendiri. Manakala butir-butir tes itu sukar, peserta tes melakukan tebakan secara acak. Dalam hal ini, tebakan berkait-rapat dengan taraf sukar butir tes. Secara teoritik tebakan pada butir-butir tes objektif dikategorisasikan menjadi tiga, yakni tebakan buta, tebakan keliru, dan tebakan parsial. Tebakan buta menurut Nitko terjadi manakala peserta tes tidak berpengetahuan apapun dan menebaknya secara acak. Akibatnya adalah bertambahnya kekeliruan ukur pada sekor, yang kemudian

mengurangi reabilitas.⁴¹ Tebakan keliru terjadi manakala peserta tes bertindak keliru untuk memutuskan opsinya di antara opsi-opsi salah yang telah dianggap memiliki satu opsi betul dan menebak respon yang tentu salah itu, dan tebakan keliru yang disejajarkan dengan respon salah ini tidak meningkatkan skor peserta tes. Tebakan parsial terjadi manakala peserta tes hanya berinformasi sedikit tentang opsi-opsi sehingga ia dapat melokalisasi opsi berkenaan dengan fungsi kecohan yang tidak efektif.

Tebakan pada butir-butir tes objektif pilihan ganda dengan penyekoran jumlah betul mempengaruhi inflasi skor, inflasi skor berkenaan dengan elemen keacakan yang memengaruhi reliabilitas skor.⁴² Dengan demikian model penyekoran jumlah betul berpotensi memunculkan elemen tebakan yang mempengaruhi reliabilitas skor.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pensekoran hasil ukur dari tes objektif pilihan ganda dengan metode penyekoran jumlah betul rentan adanya elemen tebakan dari peserta tes pada butir-butir tesnya. Tebakan boleh jadi karena alasan ketidakmampuan peserta tes merespon butir-butir tes, sehingga banyaknya butir tes betul itu tidak menjamin keadaan skor peserta tes sebagai cermin kemampuan peserta tes sejatinya.

⁴¹ Anthony J. Nitko, *Educational Assessment of Student* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2009), h. 316.

⁴² Aiken, *op. cit.*, h. 54.

c. Penyelesaian Hukuman (*Punishment Score (PS)*)

Strategi lain dalam penskoran adalah dengan menerapkan rumus penskoran (*formula scoring*) untuk mengatasi kelemahan strategi *correct score*. Ada dua rumus untuk mengoreksi kemungkinan peserta menjawab dengan cara menebak, rumus penskoran ini didasarkan pada suatu yang mempertimbangkan tiga kemungkinan situasi: 1) peserta ujian mengetahui pilihan jawaban yang benar dan memilihnya, 2) peserta tidak memilih sama sekali pilihan jawaban yang disediakan dan 3) peserta ujian menebak buta (*guessing blindly*) dan memilih satu dari k pilihan jawaban secara acak. Berdasarkan pada tebakan acak ini, ada dua rumus yang dapat diterapkan yaitu: rumus untuk skor hadiah (*reward score*) dan skor hukuman (*punishment score*).

Rumus untuk penskoran *punishment score* (hukuman), yaitu:

$$X'_c = R - \frac{W}{k - 1}$$

Keterangan:

X'_c merupakan skor koreksi, W adalah jumlah jawaban salah dan k adalah jumlah alternatif setiap butir.⁴³

Alasan rasional terhadap penggunaan rumus penskoran adalah dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas karena skor yang dikoreksi merupakan skor estimasi peserta tes yang lebih baik dalam pengukuran latent trait daripada skor yang diperoleh tanpa koreksi.

⁴³ *Ibid.*, h. 401.

Pada dasarnya, skor untuk soal bentuk objektif berbentuk dikotomi (*dichotomus*). Artinya, hanya dua skor yang berbeda yaitu 1 untuk setiap jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Dengan demikian, kita hanya dapat menghitung jawaban yang benar dari butir-butir soal yang dikerjakan peserta didik. Skor keseluruhan peserta didik untuk tes tersebut diperoleh dengan menjumlahkan skor dari setiap butir soal yang dijawab benar. Hal ini dilakukan apabila kita beranggapan bahwa peserta didik tadi telah mengerjakan jawaban dengan sungguh-sungguh. Apabila ada keraguan bahwa jawaban tersebut mungkin diperoleh sebagai hasil tebakan seringkali orang mempergunakan koreksi.

Tujuan dari koreksi ini ialah memberikan hukuman terhadap usaha menebak memberikan jawaban. Tetapi karena kita tidak mengetahui dengan pasti apakah jawaban benar yang diberikan peserta didik adalah merupakan hasil tebakan maka koreksi dilakukan berdasarkan jawaban yang salah. Terhadap jawaban yang benar (walaupun menebak) koreksi tidak diberikan.

Untuk menghitung skor keseluruhan dengan memperhitungkan koreksi dipergunakan formula:

$$A_g = \Sigma X_b - \frac{\Sigma X_t}{n - 1}$$

Keterangan:

A_g merupakan skor responden, X_b adalah jawaban betul, X_t adalah Jumlah jawaban salah, n adalah jumlah pilihan (*option*).⁴⁴

⁴⁴ Naga, *op. cit.*, h. 30.

Jadi, apabila dinyatakan dalam kalimat maka formula tersebut berbunyi: “Jumlah sekor keseluruhan adalah jumlah benar dikurangi hasil bagi jumlah salah terhadap jumlah option dikurangi satu”.

Dari rumus, terlihat bahwa apabila jumlah kemungkinan jawaban (*option*) kecil tetapi lebih dari satu maka rumus tadi mempunyai pengaruh terhadap jumlah sekor keseluruhan. Makin banyak jumlah kemungkinan jawaban makin kecil hukuman yang diterima peserta didik yang menebak, tetapi apabila kemungkinan jawaban tersebut kecil makin besar hukuman yang diterimanya.

3. Strategi pembelajaran berbasis masalah

a. Pengertian Strategi Pembelajaran

Guru sebagai komponen penting dari tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan memahami tentang konsep strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Menurut Wena kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran berarti upaya membelajarkan peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan peserta didik.⁴⁵

⁴⁵ Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 2.

Hubungan strategi pembelajaran-guru-peserta didik-hasil belajar adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Hubungan Strategi Pembelajaran-Guru-Peserta Didik-Hasil Belajar ⁴⁶

Strategi pembelajaran menurut Sanjaya adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴⁷ Ada dua hal yang perlu dicermati dari pengertian di atas, yaitu: pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaiian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu sebelum strategi disusun perlu disusun tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Strategi pembelajaran menurut Trianto adalah pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam

⁴⁶ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 126.

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.⁴⁸

Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada strategi yang digunakan. Strategi pembelajaran menurut Sanjaya adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ada dua strategi dalam pembelajaran menurut Killen seperti dikutip Sanjaya, yaitu: strategi yang berpusat pada guru (*teacher-centred-approaches*) dan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centred-approach*).⁴⁹ Senada dengan hal di atas maka Trianto juga menyatakan bahwa strategi-strategi pembelajaran yang digunakan mengacu pada perilaku dan proses berfikir yang digunakan oleh peserta didik dalam mempengaruhi hal-hal yang dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif.⁵⁰ Jadi strategi-strategi yang digunakan harus dapat membantu peserta didik memecahkan masalah belajar tertentu. Dan untuk menyelesaikan tugas belajar peserta didik memerlukan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Hardini dan Puspitasari untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dengan demikian, metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar

⁴⁸Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 140.

⁴⁹Sanjaya, *op. cit.*, h. 127.

⁵⁰Trianto, *op. cit.*, h. 139.

mengajar.⁵¹ Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah dan perguruan tinggi adalah:

- 1) metode ceramah, 2) metode tanya jawab, 3) metode diskusi, 4) metode kerja kelompok, 5) metode pemberian tugas, 6) metode demonstrasi, 7) metode simulasi, 8) metode inkuiri, 9) metode sosiodrama dan bermain peran, 10) metode *problem solving*, 11) metode sistem regu (*team teaching*), 12) metode latihan (*drill*), 13) metode karyawisata.⁵²

Untuk menciptakan relevansi terhadap pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan profil/karakteristik peserta didik. Dalam hal ini dinyatakan oleh Wena bahwa secara operasional penggunaan strategi mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) memberi kesempatan pada peserta didik memilih tujuan-tujuan yang beraneka ragam, yang sesuai dengan tingkat kesulitan, 2) menggunakan sistem skorsing dan sistem umpan balik terhadap unjuk kerja peserta didik, guna merangsang kebutuhan berprestasi, 3) menyajikan pilihan-pilihan yang memungkinkan peserta didik bekerja bersama teman lainnya.⁵³

Sanjaya menegaskan bahwa ada sejumlah prinsip khusus dalam hal pemilihan strategi yang tepat di dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu:

- 1) interaktif, interaksi baik antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan lingkungannya 2) Inspiratif, yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu, 3) menyenangkan, seluruh potensi peserta didik hanya mungkin dapat dikembangkan dalam kondisi peserta didik terbebas dari rasa takut dan menegangkan, 4)

⁵¹ Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, *Strategi Pembelajaran Terpadu* (Yogyakarta: Group Relasi Inti Media, 2012), h. 13.

⁵² *Ibid.*, h. 13.

⁵³ Wena, *op. cit.*, h. 41.

menantang, menantang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berfikir, 5) Motivasi, tanpa adanya motivasi tidak mungkin peserta didik memiliki kemauan belajar.⁵⁴

Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam strategi penyampaian-penemuan, strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengelolaannya, strategi pembelajaranpun dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain berdasarkan pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

Proses pendidikan pada umumnya serta pengajaran pada khususnya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi saat ini. Proses pembelajaran yang berkembang kini adalah bukanlah hanya sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan oleh orang berpengalaman kepada peserta didik saja, melainkan peserta didik juga diajak aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran konvensional memiliki strategi yang berorientasi target penguasaan materi

⁵⁴ Sanjaya, *op. cit.*, h. 131.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 127.

terbukti berhasil dalam kemampuan mengingat jangka pendek, namun gagal dalam membekali peserta didik untuk memecahkan masalah dalam jangka panjang.⁵⁶

Dilihat dari aspek filosofis tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat, maka pembelajaran berbasis masalah merupakan yang mungkin dikembangkan di sekolah. Hal ini disebabkan pada kenyataannya setiap manusia akan selalu dihadapkan kepada masalah, apalagi dalam pelajaran matematika yang penuh dengan soal-soal latihan untuk melatih ketrampilan peserta didik dan menguji pemahaman konsep yang dimiliki peserta didik.

Kita menyadari bahwa kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan masalah kurang diperhatikan oleh guru. Akibatnya manakala peserta didik menghadapi masalah, walaupun masalah itu sepele, banyak peserta didik yang tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, hal ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan peserta didik itu sendiri, terutama dalam menyelesaikan problem atau masalah yang dia hadapi. Seperti yang diungkapkan Jouhar tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah berikut:

Kelebihannya adalah: 1) peserta didik dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik, 2) dilatih untuk dapat bekerjasama dengan peserta didik lain, dan 3) dapat memperoleh dari berbagai sumber. Kekurangannya adalah: 1)

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Strategi Kontekstual: Contextual Teaching and Learning* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 1.

untuk peserta didik yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai, 2) membutuhkan banyak waktu dan, 3) tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan ini.⁵⁷

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktifitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah.⁵⁸ Sementara menurut Uno dan Mohamad pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menggunakan masalah autentik sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik dilatih berpikir tingkat tinggi dan mengembangkan kepribadian lewat masalah dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹

Sebagai suatu pembelajaran, maka pembelajaran berdasarkan masalah memiliki ciri utama yang membedakan dengan strategi pembelajaran lainnya, menurut Uno dan Mohamad ciri pembelajaran ini adalah: 1) mengorientasikan peserta didik pada masalah autentik, 2) berfokus pada keterkaitan antara disiplin lainnya, 3) penyelidikan autentik, 4) menghasilkan produk dan melakukannya.⁶⁰ Adapun Sanjaya menjelaskan ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah:

- 1) merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik, 2) aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, artinya ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari

⁵⁷ Mohammad Jauhar, *Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Konstruktivistik* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), h. 86.

⁵⁸ Sanjaya, *op. cit.*, h. 214.

⁵⁹ Hamzah B. Uno, dan Nurdin Mohamad, *Belajar dengan Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 112.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 117.

proses pembelajaran, dan 3) pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan strategi berpikir secara ilmiah.⁶¹

Sanjaya mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini diterapkan manakala:

1) manakala guru menginginkan agar peserta didik menguasai dan memahami secara penuh materi pelajaran, 2) apabila guru bermaksud untuk mengembangkan ketrampilan berpikir rasional peserta didik, 3) manakala guru menginginkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual peserta didik, 4) jika guru ingin mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya, dan 5) jika guru ingin agar peserta didik memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya.⁶²

Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Fase	Indikator	Tingkah Laku
1	Orientasi peserta didik pada masalah	Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik terlibat pada aktivitas pemecahan masalah
2	Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Membantu peserta didik mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
3	Membimbing pengalaman individual/kelompok	Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
4	Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temanya
5	Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan.

Sumber: Rusman⁶³

⁶¹ Sanjaya, *op. cit.*, h. 214.

⁶² *Ibid.*, h. 215.

⁶³ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: Rawajali Pers, 2011), h. 243.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui strategi berbasis masalah merupakan rangkaian strategi kegiatan belajar yang diharapkan dapat memberdayakan peserta didik untuk menjadi seorang individu yang mandiri dan mampu menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya dikemudian hari. Hal ini dikarenakan pembelajaran berbasis masalah ini tidak hanya mengharapkan peserta didik sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui ini diharapkan peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan menyimpulkan. Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah ini, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Setiap pembelajaran dipilih oleh guru berdasarkan tujuan yang akan dicapai dari setiap proses pembelajaran

c. Strategi Pembelajaran *Problem Solving*

Agar sukses dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi *problem solving* (pemecahan masalah), maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami makna *problem solving*. Secara umum orang memahami masalah (*problem*) sebagai kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Namun dalam matematika, istilah "*problem*" memiliki makna yang lebih khusus. Kata "*problem*" terkait erat dengan suatu strategi pembelajaran yaitu strategi *problem solving*. Dalam hal ini tidak setiap soal dapat disebut *problem* atau masalah. Ciri-ciri suatu soal disebut "*problem*" dalam perspektif

ini paling tidak memuat dua hal yaitu: 1) soal tersebut menantang pikiran (*challenging*), dan 2) soal tersebut tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya (*nonroutine*). McIntosh dan Jarret menegaskan hal ini sebagai berikut:

*Genuine problem solving requires a problem that is just beyond the student's skill level so that she will not automatically know which solution method to use. The problem should be nonroutine, in that the student perceives the problem as challenging and unfamiliar, yet not insurmountable.*⁶⁴

Kita, para guru mungkin sering tidak menyadari bahwa kita terlalu banyak memberi soal-soal dalam satu jenis saja. Sayangnya, soal-soal yang sering kita beri tidak bernuansa pemecahan masalah. Departemen Matematika dan Ilmu Komputer di *Saint Louis University* dalam *Department of Mathematics and Computer Science* mengemukakan lima tipe soal matematika:

1) soal-soal yang menguji ingatan (*memory*), 2) soal-soal yang menguji keterampilan (*skills*), 3) soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang biasa (*familiar*), 4) soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang tidak biasa (*unfamiliar*) – mengembangkan untuk masalah yang baru, dan 5) soal-soal yang membutuhkan ekstensi (perluasan) keterampilan.⁶⁵

Adapun klasifikasi atau type soal tes objektif pilihan ganda menurut Butt dalam Krulik adalah sebagai berikut: (1) tipe soal ingatan (*recognition*), (2) tipe soal prosedural atau algoritma (*algorithmic*), (3) tipe soal terapan

⁶⁴ R. McIntosh dan D. Jarret, *Teaching Mathematical problem Solving: Implementing the Vision* (New York: NWREL, Mathematics and Science Education Center, 2000), h. 165.

⁶⁵ Departemen of Mathematics and Computer Science, *Success in Mathematics*, <http://euler.slu.edu/Dept/SuccessinMath> (diakses 2 Maret 2012).

(*application*), (4) Tipe soal terbuka (*open search*), dan (5) Tipe soal situasi (*situation*).⁶⁶ Sebuah soal dikatakan bukan “masalah” bagi seseorang umumnya bila soal tersebut terlalu mudah baginya. Suatu soal bersifat mudah, biasanya karena soal tersebut telah sering (rutin) dipelajari dan bersifat teknis. Umumnya, tipe soal ingatan dan tipe soal prosedural termasuk kelompok soal-soal rutin (*routine problems*), yaitu soal-soal yang tergolong mudah dan kurang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal pemecahan masalah. Sementara soal tipe terapan umumnya masih sebatas melatih kemampuan peserta didik menerjemahkan situasi masalah ke dalam matematika. Soal-soal dengan tipe terbuka dan tipe situasi termasuk soal-soal yang cocok untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.

Problem solving yaitu suatu strategi dengan cara *problem identification* untuk ketahap sintesis kemudian dianalisis yaitu pemilahan seluruh masalah sehingga mencapai tahap *application* selanjutnya *komprehension* untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian masalah tersebut.⁶⁷ Pendapat lain tentang *problem solving* adalah suatu strategi dimana langkah-langkah berikutnya sampai penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif yang umum sedangkan langkah-langkah berikutnya sampai

⁶⁶ S. Krulik, *Problem Solving in School Mathematics* (New York: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc., 1980), hh. 22-30.

⁶⁷ Qruztyan. Blogs, “problem Solving,” <http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-problem-solving.html> (diakses tanggal 13 Februari 2012), h. 6.

dengan penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif dan spesifik.⁶⁸ Ini berarti orientasi pembelajaran *problem solving* merupakan investigasi dan penemuan yang pada dasarnya pemecahan masalah. Jadi, dalam mempelajari konsep matematika yang baru harus didasari konsep-konsep yang sebelumnya. Mempelajari konsep B yang mendasari konsep A, seorang harus memahami dulu konsep A tidak mungkin orang itu memahami konsep B. ini berarti matematika harus bertahap, dan berkaitan dengan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Berpikir memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu yang baru adalah kegiatan yang kompleks dan berhubungan erat satu dengan yang lain. Suatu masalah umumnya tidak dapat dipecahkan tanpa berpikir, dan banyak masalah memerlukan pemecahan yang baru bagi orang-orang atau kelompok. Sebaliknya, menghasilkan sesuatu (benda-benda, gagasan-gagasan) yang baru bagi seseorang, menciptakan sesuatu, itu mencakup *problem solving*.

Istilah *problem solving* sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan memiliki pengertian yang berbeda-beda pula. Tetapi *problem solving* dalam matematika memiliki kekhasan tersendiri. Secara garis besar menurut Branca dalam Krulik, terdapat tiga macam interpretasi istilah *problem solving* dalam pembelajaran matematika, yaitu:

- (1) *problem solving* sebagai tujuan (*as a goal*), pembelajaran tentang bagaimana menyelesaikan masalah (*solve problems*),
- (2) *problem solving* sebagai proses (*as a process*), proses mengaplikasikan segala

⁶⁸ *Ibid.*, h. 7.

pengetahuan yang dimiliki pada situasi yang baru dan tidak biasa, dan (3) *problem solving* sebagai keterampilan dasar (*as a basic skill*), antara lain keterampilan berhitung, keterampilan aritmetika, keterampilan logika, keterampilan “matematika”.⁶⁹

Dalam pembelajaran matematika aspek pemecahan masalah menjadi semakin penting, karena matematika merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, berpola, artifisial, abstrak, dan yang tak kalah penting menghendaki justifikasi atau pembuktian. Sifat-sifat matematika ini menuntut pembelajar menggunakan kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan masalah, seperti berpikir logis, berpikir kritis. Selain itu secara timbal balik maka dengan mempelajari matematika, peserta didik terasah kemampuan dalam memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan masalah matematika bersifat “universal” sesuai sifat matematika sebagai bahasa yang universal (simbolik). Dikatakan oleh McIntosh dan Jarret bahwa “*The thinking and skills required for mathematical problem solving transfer to other areas of life*”.⁷⁰

Secara sistematis, Taplin menegaskan pentingnya *problem solving* melalui tiga nilai yaitu fungsional, logikal, dan estetikal. Secara fungsional, *problem solving* penting karena melalui *problem solving* maka nilai matematika sebagai disiplin ilmu yang esensial dapat dikembangkan. Sebagaimana dinyatakan Taplin berikut:

⁶⁹ *Ibid.*, hh. 3-6.

⁷⁰ McIntosh dan Jarret, *op. cit.*, h. 6.

*It has already been pointed out that mathematics is an essential discipline because of its practical role to the individual and society. Through a problem-solving approach, this aspect of mathematics can be developed.*⁷¹

Dengan fokus pada *problem solving* maka matematika sebagai alat dalam memecahkan masalah dapat diadaptasi pada berbagai konteks dan masalah sehari-hari. Selain sebagai “alat” untuk meningkatkan pengetahuan matematika dan membantu memahami masalah sehari-hari, maka *problem solving* juga merupakan cara berpikir (*way of thinking*). Dalam perspektif terakhir ini maka *problem solving* membantu kita meningkatkan kemampuan penalaran logis. Terakhir, *problem solving* juga memiliki nilai estetika. *problem solving* melibatkan emosi/afeksi peserta didik selama proses pemecahan masalah. Masalah *problem solving* juga dapat menantang pikiran dan bernuansa teka-teki bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan rasa penasaran, motivasi dan kegigihan untuk selalu terlibat dalam matematika. Lebih lanjut pentingnya *problem solving* juga dapat dilihat pada perannya dalam pembelajaran. McIntosh dan Jarret membagi peran *problem solving* sebagai konteks menjadi beberapa hal, yaitu:

- 1) untuk membenarkan pengajaran matematika, 2) untuk menarik minat peserta didik akan nilai matematika, 3) untuk memotivasi peserta didik, membangkitkan perhatian peserta didik pada topik atau prosedur khusus dalam matematika, 4) untuk rekreasi, sebagai sebuah aktivitas menyenangkan yang memecah suasana belajar rutin, dan 5) sebagai

⁷¹ Margaret Taplin, “Mathematics Through problem Solving,” Math Goodies, http://www.mathgoodies.com/articles/problem_solving.html (diakses 23 Maret 2012).

latihan, penguatan keterampilan dan konsep yang telah diajarkan secara langsung.⁷²

Ada kalanya kita kurang memahami karakteristik seorang pemecah masalah (*problem solver*) yang baik, sehingga seringkali identifikasi kita hanya terfokus pada hasil (apa yang ditemukan peserta didik, jawaban peserta didik), atau pada kecocokan proses penyelesaian. Dengan mengenali karakteristik pemecah masalah, maka kita dapat melihat potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik serta apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ada banyak literatur dan pendapat mengenai ciri-ciri seorang pemecah masalah yang baik. Krulik telah menghimpun dan menyaring ciri-ciri pemecah masalah yang baik menjadi 10 macam ciri, yaitu:

- 1) mampu memahami istilah dan konsep matematika,
- 2) Mampu mengenali keserupaan, perbedaan, dan analogi,
- 3) mampu mengidentifikasi bagian yang penting serta mampu memilih prosedur dan data yang tepat,
- 4) mampu mengenali detail yang tidak relevan,
- 5) mampu memperkirakan dan menganalisis,
- 6) mampu memvisualkan dan menginterpretasi fakta dan hubungan yang kuantitatif,
- 7) mampu melakukan generalisasi dari beberapa contoh,
- 8) mampu mengaitkan metode-metode dengan mudah,
- 9) memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi, dengan tetap memiliki hubungan baik dengan rekan-rekannya, dan
- 10) Tidak cemas terhadap ujian atau tes.⁷³

Kita seyogyanya dapat mengidentifikasi ciri-ciri tersebut pada peserta didik, dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan

⁷² McIntosh dan Jarret, *op. cit.*, h. 8.

⁷³ Krulik, *op. cit.*, h. 36.

perbaikan pada proses pembelajaran secara terus menerus. karakteristik khusus strategi pemecahan masalah sebagaimana dijelaskan Taplin:

1) adanya interaksi antar peserta didik dan interaksi guru dan peserta didik, 2) adanya dialog matematis dan konsensus antar peserta didik, 3) guru menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah, dan peserta didik mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba mengkonstruksi penyelesaiannya, 4) guru menerima jawaban ya-tidak bukan untuk mengevaluasi, 5) guru membimbing, melatih dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berwawasan dan berbagi dalam proses pemecahan masalah, 6) sebaiknya guru mengetahui kapan campur tangan dan kapan mundur membiarkan peserta didik menggunakan caranya sendiri, dan 7) karakteristik lanjutan adalah bahwa strategi *problem solving* dapat menggiatkan peserta didik untuk melakukan generalisasi aturan dan konsep, sebuah proses sentral dalam matematika.⁷⁴

Dalam membuat suatu rencana pemecahan masalah perlu dibuat langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, diantaranya membuat suatu matematika, mengaitkan cara lain yang ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Apabila tahap pemecahan masalah sudah mengarah kepada rencana pemecahannya maka selanjutnya rencana pemecahan itu dilakukan. Dalam peninjauan kembali, dilihat jawaban dan permasalahannya dan dievaluasi pengerjaan secara keseluruhan. Menurut Hudoyo langkah-langkah yang dilakukan guru untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dapat dilakukan dengan:

a) membuat peserta didik-siswinya mengerti masalah, b) Membantu peserta didik-siswinya menghimpun pengalaman-pengalaman belajar yang relevan yang sekiranya memudahkan perencanaan penyelesaian,

⁷⁴ Taplin, *op. cit.*, h. 8.

dan c) membawa peserta didik-peserta didik ke situasi yang mendorong untuk menyelesaikan suatu masalah.⁷⁵

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang harus ditempuh dalam pemecahan masalah adalah: (1) memahami makna atau masalah dari tiap kalimat, menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, (2) membuat rencana penyelesaian, yaitu pembentukan matematika, membuat alternatif pemecahan, dan menyusun prosedur kerja untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah, (3) pelaksanaan rencana pemecahan, yaitu pemecahan sesuai dengan yang telah dibuat pada langkah ke dua, dan (4) peninjauan kembali hasil pemecahan, yaitu interpretasi jawaban melalui perwujudan kembali, memeriksa (mengecek) jawaban dan permasalahannya, dan mengevaluasi langkah-langkah pengerjaan secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum para pendidik hanya terfokus pada materi matematika ketika menyinggung pembelajaran pemecahan masalah, namun sesungguhnya ada dua dimensi pembelajaran pemecahan masalah itu, yaitu: (1) pembelajaran matematika melalui atau pemecahan masalah, dan (2) pembelajaran pemecahan masalah itu sendiri. Pertama “pemecahan masalah” sebagai atau atau strategi pembelajaran, sedang yang kedua “pemecahan masalah” sebagai materi pembelajaran. Kedua dimensi ini sama-sama penting, karena “materi” yang pertama terkait dengan

⁷⁵ Herman Hudojo, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika* (Malang: UM Press, 2005), hh. 189-190.

pentingnya *problem solving* secara “fungsional”, sedang materi kedua terkait dengan pentingnya *problem solving* sebagai “logikal” dan “estetikal”. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan pembelajaran dengan pemecahan masalah.

Adapun tahap pembelajaran *problem solving* menurut Made Wena adalah:

Tabel 2.2 Tahap Pembelajaran *Problem Solving*

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta didik
1	Analisis soal	Membimbing peserta didik secara bertahap untuk melakukan analisis soal	<p>Membaca seluruh soal yang diberikan secara seksama</p> <p>Mentransformasikan soal ke bentuk skema yang menggambarkan situasi soal</p> <p>Menulis besaran yang yang ditanyakan</p> <p>Memperkirakan jawaban (tanda, besaran, dan dimensi)</p>

No	Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta didik
2	Transformasi soal (Mengubah soal ke bentuk standar)	Membimbing peserta didik melakukan transformasi soal	<p>Mengecek apakah soalnya sudah berbentuk standar? Jika belum maka merubah soal ke bentuk standar dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menulis rumus yang memuat besaran yang ditanyakan. Apabila dalam rumus tersebut ada besaran yang tidak diketahui selain besaran yang ditanyakan maka substitusikan besaran yang tidak diketahui itu dengan rumus lain sehingga terbentuk rumus baru. Demikian seterusnya hingga diperoleh bentuk standar. • Jika dengan langkah di atas belum diperoleh bentuk standar, dapat dilakukan dengan menyederhanakan soal dengan asumsi-asumsi atau dengan meninjau soal dari titik pandang yang berbeda.
3	Operasi perhitungan (memperoleh jawaban soal)	Membimbing peserta didik melakukan operasi hitungan	<p>Mensubstitusikan data yang diketahui kedalam bentuk standar yang telah diperoleh, kemudian melakukan perhitungan</p> <p>Mengecek, apakah tanda dan satuan sudah sesuai?</p>
4	Pengecekan dan interpretasi (mengecek apakah soal sudah diselesaikan dengan benar dan lengkap)	Membimbing peserta didik menerapkan perencanaan yang telah membimbing peserta didik melakukan pengecekan terhadap hasil penyelesaian soal	<p>Mengecek apakah jawaban sudah sesuai dengan yang ditanyakan?</p> <p>Menelusuri kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan</p>

Sumber: Pembelajaran Inovatif Kontemporer⁷⁶

⁷⁶ Wena, *op. cit.*, h. 62.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan *problem solving* dalam penelitian ini adalah suatu pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) memahami masalah (soal), (2) merencanakan penyelesaian, (3) melaksanakan rencana, dan (4) memeriksa hasil dan proses.

d. Strategi Pembelajaran *Problem Posing*

Pada tahun 1989 untuk pertama kalinya istilah *problem posing* diakui secara resmi oleh *National Council of Teacher of Mathematics (NCTM)* sebagai bagian dari *national program for re-direction of mathematics education* (reformasi pendidikan matematika), *problem posing* mengacu pada aktivitas yang agak berbeda, yaitu "*The problem posing itself the focus of attention*" yang bermakna *problem posing* itu sendiri merupakan focus perhatian. Silver juga menyatakan bahwa "*problem posing is of central importance in the discipline of mathematics and in the nature of mathematical thinking*".⁷⁷ Strategi *problem posing* menjadi sangat penting karena mendukung pemberian kesempatan yang lebih banyak kepada peserta didik untuk memformulasikan pertanyaan dari suatu masalah mereka sendiri. Selanjutnya istilah ini dipopulerkan dalam berbagai media seperti buku teks, jurnal serta menjadi saran yang konstruktif dan mutakhir dalam pembelajaran matematika.

⁷⁷ Edward A. Silver *et al.*, "Posing Mathematical Problem: An Exploratory Study," (*Journal for Research in Mathematics Education*, Vol. 27, No. 3, 1996): 293.

Problem posing menurut Echols dan Shandily adalah berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari kata *problem* dan *pose*. *Problem* diartikan sebagai soal, masalah atau persoalan, dan *pose* yang diartikan sebagai mengajukan.⁷⁸

Sedangkan *The Curriculum and Evaluation Standard for School Mathematics* merumuskan secara eksplisit bahwa peserta didik harus mempunyai pengalaman mengenal dan memformulasikan soal-soal (masalah) mereka sendiri. Lebih jauh *The Professional Standards for Teaching Mathematics* menyarankan:

hal yang penting bagi guru-guru untuk menyusun soal-soal mereka sendiri, yaitu peserta didik perlu diberi kesempatan merumuskan soal-soal dari hal-hal yang diketahui dan menciptakan soal-soal baru dengan cara memodifikasi kondisi-kondisi dari masalah-masalah yang diketahui tersebut.⁷⁹

Strategi *problem posing* menekankan pada perumusan soal, seperti yang dikatakan Aisyah bahwa:

pembelajaran dengan *problem posing* dicirikan dengan perumusan kembali soal-soal yang telah diberikan oleh guru. Penerapan *problem posing* dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara klasikal maupun kelompok.⁸⁰

Adapun Suharto menyatakan tentang *problem posing* seperti berikut:

problem posing adalah perumusan masalah matematika oleh peserta didik dari situasi yang tersedia, baik dilakukan sebelum pemecahan

⁷⁸ John E. Echols dan Hassan Shadiliy, *An English-Indonesian Dictionary* (New York: Cornell University Press, 1975), h. 439.

⁷⁹ Walle, *op. cit.*, h. 5.

⁸⁰ Nyimas Aisyah, "Problem Posing, Pengajuan Soal," *Jurnal Forum MIPA*, No. 1, 2000: 55.

masalah, ketika pemecahan masalah atau setelah pemecahan masalah tersebut.⁸¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa banyak istilah yang digunakan sebagai padanan istilah *problem posing* seperti pengajuan masalah, pengajuan soal, pembentukan soal, pengkonstruksian soal, dan pertanyaan yang diajukan peserta didik. Maka dapat dirumuskan pengertian *problem posing* adalah perumusan atau pembuatan masalah/soal/pertanyaan sendiri oleh peserta didik berdasarkan stimulus yang diberikan.

Pembelajaran dengan strategi *problem posing* biasanya diawali dengan penyampaian teori atau konsep. Penyampaian materi biasanya menggunakan metode ekspositori. Setelah itu, pemberian contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya, pemberian contoh bagaimana membuat masalah dari masalah yang ada dan menjawabnya. Kemudian peserta didik diminta belajar dengan *problem posing*. Mereka diberi kesempatan belajar individu atau berkelompok. Setelah pemberian contoh cara membuat masalah dari situasi yang tersedia, peserta didik tidak perlu lagi diberikan contoh. Penjelasan kembali contoh, bagaimana cara mengajukan soal dan menjawabnya bisa dilakukan, jika sangat diperlukan.

Penerapan dan penilaian yang cukup sederhana dari strategi ini, yaitu dengan cara peserta didik diminta mengajukan soal yang sejenis atau setara dari soal yang telah dibahas. Dengan cara ini kita bisa melihat sejauh mana

⁸¹ I Gusti Putu Suharto, "Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pengintegrasian Pengajuan Masalah," *Jurnal Aneka Widya*, No. 4, 2000: 140.

daya serap peserta didik terhadap materi yang baru saja di sampaikan. Cara yang seperti ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika. Melalui tugas membuat soal yang setara dengan soal yang telah ada, kita bisa mencermati bagaimana peserta didik mengganti variabel-variabel yang diketahui lalu mencari variabel yang ditanyakan.

Bagi peserta didik yang memiliki daya nalar diatas rata-rata, strategi seperti ini memberikan peluang untuk melakukan eksplorasi intelektualnya. Mereka akan tertantang untuk membuat tambahan informasi dari informasi yang disediakan. Sehingga pertanyaan yang diajukan memiliki jawab yang lebih kompleks. Sedangkan bagi anak yang berkemampuan biasa cara ini akan memberikan kemudahan untuk membuat soal dengan tingkat kesukaran sesuai dengan kemampuannya.

Pembelajaran dengan strategi *problem posing* dapat juga dimulai dari membaca daftar pertanyaan pada halaman soal latihan yang terdapat dalam buku ajar. Setelah itu baru membaca materinya. Cara ini berkebalikan dengan cara belajar selama ini. Tugas membaca yang diperintahkan pada peserta didik biasanya bermula dari materi, lalu menjawab soal pada halaman latihan. Kelebihan membaca soal terlebih dahulu baru membaca materi, terletak pada fokus belajar peserta didik. Ketika peserta didik membaca pertanyaan terlebih dahulu, maka mereka akan berusaha untuk mencari jawaban dari pernyataan yang telah mereka baca. Tapi lain masalahnya ketika dibalik. Bila membaca materi terlebih dahulu, maka ketika

sampai pada bagian soal latihan, ada kemungkinan peserta didik akan membacanya kembali atau membuka-buka bagian yang telah dibaca untuk menjawab soal yang ada. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk cara belajar membaca materi terlebih dahulu, lebih banyak dibandingkan dengan cara belajar membaca soalnya setelah itu baru membaca materinya.

Proses belajar mengajar dengan strategi *problem posing* menekankan perumusan dan penyelesaian dari masalah yang dibuat oleh peserta didik. As'ari menyatakan bahwa pada kelas yang menggunakan strategi *problem posing*, pembelajaran lebih menekankan kepada adanya kegiatan perumusan soal sendiri oleh peserta didik. Setiap kali selesai pembahasan suatu pokok bahasan, dan guru sudah memberikan contoh kepada peserta didik tentang cara membuat soal, kehadiran para peserta didik disampaikan beberapa situasi untuk diketahui. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diketahui itu para peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan atau soal yang terkait dengan hal-hal yang diketahui. Sesudah itu, para peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal mereka sendiri, dan bertukar soal dengan teman yang lain.⁸²

Berkaitan dengan perumusan masalah, Brown dan Walter menyatakan bahwa masalah atau soal dapat dirumuskan melalui beberapa situasi, antara lain dengan: (1) gambar, (2) benda manipulatif, (3) permainan, (4)

⁸² Abdur Rahman As'ari, "Pembelajaran Matematika dengan Strategi Problem Posing," *Buletin Pelangi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2003: 43.

teorema/konsep, (5) alat peraga, (6) soal, dan (7) solusi dari suatu soal.⁸³ Selanjutnya, Brown dan Walter, menyatakan bahwa perumusan soal dalam pembelajaran matematika memiliki dua tahap kognitif, yaitu *accepting* (menerima) dan *challenging* (menantang). Tahap menerima adalah suatu kegiatan dimana peserta didik menerima tugas atau masalah yang telah ditentukan. Tahap menantang adalah suatu kegiatan dimana peserta didik menantang dalam rangka perumusan soal.⁸⁴

Pembelajaran dengan *problem posing* dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui strategi ini mereka bisa terangsang untuk mengembangkan pengetahuannya dengan cara yang mudah dan murah. Pengetahuan peserta didik dengan strategi ini, bisa dikembangkan dari yang sederhana hingga pada pengetahuan yang kompleks. Selain itu, dengan strategi tersebut peserta didik akan belajar sesuai dengan tingkat berpikirnya. Karena antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang pandai tidak diperlakukan sama. Mereka akan belajar dengan *problem posing* sesuai dengan pengetahuan mereka yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan strategi ini diharapkan peserta didik lebih bersemangat, kritis dan kreatif. Dengan demikian strategi *problem posing* peserta didik diharapkan lebih peka terhadap masalah yang timbul disekitarnya dan mampu

⁸³ S. I. Brown dan M. I. Walter, *Problem Posing: Reflections and Applications* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1993), h. xiii.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 15.

memberikan penyelesaian yang cerdas. Hal ini ditegaskan oleh Sujono bahwa:

strategi *problem posing* melatih peserta didik untuk mengembangkan dan menyelesaikan sendiri soal yang dibuatnya. Soal ini dapat diperoleh dengan mengadakan perubahan pada soal yang telah ada, mungkin dengan sedikit perubahan. Namun ketika peserta didik mengembangkan soal sendiri, kadang-kadang soal ciptaannya terlalu sulit atau diluar kemampuannya dan beberapa diantaranya bahkan tidak dapat diselesaikan.⁸⁵

Guru matematika dalam rangka mengembangkan pembelajaran *problem posing* (pengajuan soal) yang berkualitas dan terstruktur dalam pembelajaran matematika, menurut Thobrani dan Mustofa dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut:

- a. Pengajuan soal harus berhubungan dengan apa yang dimunculkan dari aktivitas peserta didik di dalam kelas.
- b. Pengajuan soal harus berhubungan dengan proses pemecahan masalah peserta didik.
- c. Pengajuan soal dapat dihasilkan dari permasalahan yang ada dalam buku teks, dengan memodifikasikan dan membentuk ulang karakteristik bahasa dan tugas.⁸⁶

Selanjutnya As'ari menyatakan bahwa proses belajar mengajar dengan strategi *problem posing* ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tahap Pembelajaran *Problem Posing*

No	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta didik
1	Menyiapkan bahan/ alat belajar	Menyiapkan bahan / alat pembelajaran
2	Menjelaskan tujuan pembelajaran	Memahami tujuan pembelajaran
3	Menjelaskan materi pembelajaran	Memperhatikan dan mencoba

⁸⁵ Sujono, *Pengajaran Matematika untuk Sekolah Menengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 248.

⁸⁶ Muhammad Thobari dan Arif Mustofa, *Belajar dan Pembelajaran* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 353.

No	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta didik
		memahami penjelasan guru
4	Memberikan contoh membuat soal	Memperhatikan contoh yang diberikan guru
5	Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang dirasa belum jelas	Bertanya hal-hal yang ingin klarifikasi
6	Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat soal sebanyak mungkin dari situasi yang diberikan dan mempresentasikan kepada kelas	Merumuskan soal berdasarkan situasi yang diketahui. Mendiskusikan beberapa soal yang dirumuskan di depan kelas dengan teman-teman yang lain
7	Mempersiapkan peserta didik untuk menyelesaikan soal yang dibuatnya sendiri	Menyelesaikan soal yang dibuatnya sendiri
8	Sebagai latihan, memberikan situasi yang lain dan meminta peserta didik untuk membuat soal lagi	Membuat soal lagi berdasarkan situasi yang lain dan mendiskusikan dengan teman yang lain
9	Mempersilahkan peserta didik untuk mencoba menyelesaikan soal yang dibuat teman mereka	Saling tukar soal dengan teman sekelas dan meyelesaikannya

Sumber: Jurnal Pelangi Pendidikan⁸⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan pengajuan masalah dalam penelitian ini adalah perumusan atau pengajuan masalah oleh peserta didik dari situasi atau tugas yang tersedia. Sedangkan pengertian masalah dalam penelitian ini adalah soal atau pertanyaan. Dalam penelitian ini peserta didik diarahkan untuk membuat pertanyaan matematika dalam merumuskan soal yang dibuat. Proses belajar mengajar dengan strategi *problem posing* dalam penelitian ini adalah dimulai dengan pembahasan materi oleh guru, yang dilanjutkan dengan menyusun soal dari suatu data atau informasi yang

⁸⁷ As'ari, *op. cit.*, h. 43.

diberikan serta memecahkan soal tersebut oleh peserta didik itu sendiri atau peserta didik lain.

Dari uraian di atas, tampak bahwa keterlibatan peserta didik untuk turut belajar dengan cara menerapkan strategi pembelajaran *problem posing* merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. Peserta didik tidak hanya menerima saja materi dari guru, melainkan peserta didik juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Hasil belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir. Kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal-soal sejenis uraian perlu dilatih, agar penerapan pembelajaran *problem posing* dapat optimal. Kemampuan tersebut akan tampak dengan jelas bila peserta didik mampu mengajukan soal-soal secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal tersebut dapat dideteksi lewat kemampuannya untuk menjelaskan penyelesaian soal yang diajukannya di depan kelas. Dengan penerapan strategi pembelajaran *problem posing* dapat melatih peserta didik belajar kreatif, disiplin, dan meningkatkan ketrampilan berpikir peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat perbandingan antara strategi pembelajaran *problem solving* dan *problem posing*, langkah-langkah keduanya menunjukkan karakteristik yang berbeda. Walaupun dalam beberapa aspek yang digunakan secara substansial sama, tetapi berbeda fungsi dan peran masing-masing. Adapun perbedaan pembelajaran berbasis

masalah dengan strategi *problem solving* dan *problem posing* sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perbandingan antara Pembelajaran *Problem Solving* dan *Problem Posing*

<i>Problem Posing</i>	<i>Problem Solving</i>
<p>Pendahuluan Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan, lembar tugas berbasis masalah masalah matematika serta langkah-langkah dalam mengerjakan tugas tersebut.</p>	<p>Pendahuluan Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan, lembar tugas berbasis masalah masalah matematika serta langkah-langkah dalam mengerjakan tugas tersebut.</p>
<p>Kegiatan Inti</p> <p>1) Tahap <i>Accepting</i>(penerimaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk membiasakan diri menerima tugas/berisi situasi stimulus matematika. • Peserta didik dibimbing untuk memikirkan konsep-konsep, rumus-rumus, aturan-aturan, atau contoh-contoh yang dapat dihubungkan dengan stimulus pada tugas inti. <p>2) Tahap <i>Challenging</i>(menantang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal matematika yang dapat dijawab berdasarkan situasi pada tugas inti. • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal matematika berdasarkan tugas situasi inti dengan menambahkan informasi baru diluar tugas inti • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal dengan kompleksitas yang lebih tinggi. 	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1) Tahap memahami masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing agar memahami suatu masalah dengan jelas. • Peserta didik dibimbing agar memperoleh gambaran soal secara lengkap dari apa yang diketahui dan ditanyakan. • Peserta didik dibimbing agar mampu melihat kondisi syarat cukup suatu soal <p>2) Tahap merencanakan penyelesaian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing agar dapat mengidentifikasi soal, mengubah masalah lebih jelas. • Peserta didik dibimbing untuk menyiapkan atau metode • Peserta didik dibimbing agar mengingat soal serupa <p>3) Tahap melaksanakan rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk dapat melaksanakan rencana penyelesaian dengan langkah yang tepat <p>4) Tahap memeriksa kembali proses/hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk dapat memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh

<i>Problem Posing</i>	<i>Problem Solving</i>
<p>Kegiatan Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Review Guru meriview cara membuat soal dari suatu masalah atau cerita. 2) Latihan PR Guru memberikan latihan PR, yaitu lembar tugas <i>problem posing</i> untuk diselesaikan di rumah 	<p>Kegiatan Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Review Guru membimbing peserta didik meriview prosedur mengerjakan tugas dengan menggunakan tahapan langkah dari polya. 2) Latihan PR Guru memberikan latihan PR, yaitu lembar tugas <i>problem solving</i> untuk diselesaikan di rumah.

4. Inteligensi

Orang berpikir menggunakan pikiran (intelekt) nya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan inteligensinya. Purwanto mengatakan bahwa dilihat dari inteligensinya, kita dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh, pandai sekali/cerdas (genius) atau pander/dungu (idiot).⁸⁸

Perkataan inteligensi berasal dari kata *intelligere* yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Inteligensi adalah potensi yang berpengaruh pada kemampuan berpikir seseorang sebagai salah satu aktivitas mental yang menjadi latar belakang perilaku perilaku. Stern dalam Djaali menyatakan bahwa inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan

⁸⁸ M. Ngali Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 52.

keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya.⁸⁹ Stern menitik beratkan pada soal penyesuaian diri seseorang terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga orang yang berinteligensi tinggi yang biasa disebut orang yang cerdas akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalah baru yang dihadapinya, bila dibandingkan dengan orang yang tidak cerdas. Senada dengan pendapat ini Ahfadh juga menyatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru.⁹⁰ Dari pengertian ini dapat dinyatakan bahwa inteligensi tercermin dari tindakan terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul darinya.

Perbedaan inteligensi dalam belajar matematika sampai sekarang terus menerus menjadi bahan kajian para ahli. Inteligensi dapat ditentukan secara pragmatis berdasarkan pengukuran dengan tes inteligensi yang baik. Sulit mendapatkan suatu definisi yang disepakati oleh semua ahli tentang inteligensi. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa inteligensi adalah tiga aktifitas dari hal-hal yang diperlukan yaitu: kepandaian dari suatu pengalaman, hubungan dari suatu pengajaran, dan hubungan dari suatu pendidikan.⁹¹

⁸⁹ Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 64.

⁹⁰ Ahfadh, *Intellegensi dan IQ* 2009, <http://www.kentanks.blogspot.com/archive/inteligensi-dan-iq.html> (diakses tanggal 13 Maret 2012), h. 3.

⁹¹ C. E. Spearman, *The Nature of Intelligence and The Principles of Cognition* (London: Routledge Classics, 2001), h. 103.

Menurut Arikunto anak yang mempunyai inteligensi adalah anak yang mempunyai berbagai kemampuan yang dimiliki yaitu:

(1) kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, (2) kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik, (3) kemampuan untuk menangkap sesuatu yang baru (cepat mengikuti pembicaraan orang lain), (4) kemampuan untuk mengingat-ingat, (5) kemampuan untuk memahami hubungan (termasuk menangkap kelucuan), dan (6) kemampuan untuk berfantasi.⁹²

Inteligensi orang satu dengan yang lainnya cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor yang mempengaruhi inteligensi menurut Djaali adalah:

1) faktor bawaan, yang ditentukan oleh sifat bawaan sejak lahir, 2) faktor minat dan pembawaan yang khas, apa yang diminati manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat baik, 3) faktor pembentukan, 4) faktor kematangan, dan 5) faktor kebebasan.⁹³

Dari kelima faktor ini terlihat bahwa untuk menentukan kecerdasan seseorang, banyak faktor yang menentukan. Karena itu guru di kelas sangat memungkinkan mempengaruhi inteligensi anak, dengan berbagai dan pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut.

Perbedaan tingkat inteligensi seseorang sangat memungkinkan karena banyaknya faktor yang mempengaruhi inteligensi, karena itu untuk mengetahui tingkat inteligensi seseorang digunakan tes inteligensi. Penggunaan tes untuk menilai inteligensi seseorang anak, menurut Arikunto memiliki standar atau ukuran tersendiri, yaitu:

⁹² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 12.

⁹³ Djaali, *op. cit.*, hh. 74-75.

(a) IQ > 130 digolongkan dalam genius, (b) IQ: 120 – 129 digolongkan dalam sangat pandai, (c) IQ: 110 – 119 digolongkan dalam pandai, (d) IQ: 90 - 109 digolongkan dalam normal, (e) IQ: 80 – 89 digolongkan dalam bodoh, (f) IQ: 70 - 79 digolongkan dalam dungu, (g) IQ 30 – 69 digolongkan dalam luar biasa, dan (h) IQ < 25 digolongkan dalam idiot.⁹⁴

Tes untuk mengukur inteligensi peserta didik, pertama sekali ditemukan oleh dokter dari perancis Alfred Binet dan pembantunya Simon, sehingga tes nya terkenal dengan tes inteligensi Binet- Simon (*Binet Simon Intelligence Test*). Tes ini untuk mengukur tiga aspek yaitu aspek kecerdasan, kepribadian dan arah minat. Untuk aspek kecerdasan terbagi lagi menjadi 7 kemampuan yaitu: (1) kemampuan dalam ruang tiga dimensi, kemampuan memahami dasar kegiatan yang memerlukan kemampuan mempersepsikan ruang tiga dimensi, (2) kemampuan dasar abstraksi, kemampuan memecahkan masalah abstrak, (3) kemampuan bahasa, kemampuan dalam penggunaan bahasa, (4) kemampuan dasar berhitung, kemampuan yang menggunakan penalaran dalam berhitung dengan angka, (5) kemampuan praktis dan logika, kemampuan yang berguna untuk menilai tingkat kecerdasan social dan sikap seseorang terhadap situasi social praktis, (6) potensi verbal/kapasitas belajar, berhubungan erat dengan prestasi belajar yang dicapai di sekolah, dan (7) ketelitian/kecepatan kerja, kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas tanpa banyak melakukan kesalahan. Dalam pengukuran tingkat kecerdasan, Binet-Simon

⁹⁴ *Ibid.*, h. 14.

menggolongkan dalam delapan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak dari nilai IQ yang diperolehnya yaitu:

(a) IQ > 160 digolongkan dalam istimewa cerdas, (b) IQ: 140-160 digolongkan dalam sangat cerdas, (c) IQ: 120-139 digolongkan dalam cerdas, (d) IQ: 110-119 digolongkan dalam rata-rata cerdas, (e) 90-109 digolongkan dalam cukup, (f) IQ: 80-89 digolongkan dalam rata-rata lambat, (g) IQ: 60-79 digolongkan dalam lambat, dan (h) IQ < 60 digolongkan dalam sangat lambat.⁹⁵

Di dalam pembelajaran, tes merupakan alat ukur untuk memprediksi keberhasilan peserta tes dalam belajar. Peserta tes yang bersekor tinggi dimungkinkan cepat untuk mengikuti pelajaran di kelas, demikian pula sebaliknya, karakteristik ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan sejumlah tugas yang lebih baik daripada peserta tes lainnya. Sedangkan inteligensi tinggi dicirikan oleh beberapa karakteristik, yakni mampu berpikir abstrak, memutuskan, memahami, memberi alasan, beradaptasi dengan lingkungan, dan bertindak secara terarah dan rasional. Karakteristik-karakteristik itu berkenaan dengan kegiatan belajar di kelas. Maknanya, belajar dipahami sebagai proses berpikir abstrak tentang sesuatu hal. Ia biasanya berkaitan dengan optimasi otak kanan dan kiri.

Abilitas untuk membuat keputusan biasanya diwujudkan melalui sejumlah respon betul terhadap butir-butir tes yang diberikannya. Dan tindakan terarah diwujudkan dalam bentuk ketepatan untuk memilih opsi manakala peserta tes diberikan butir-butir tes. Manakala situasi itu berkaitan

⁹⁵ E. Sanusi, *Profil Psikologi* (Bekasi: Dimensi, 2002), h. 2.

dengan pengukuran melalui alat ukur tes, manifestasi abilitas peserta tes berupa penyelesaian secara akurat butir-butir tes itu. Penyelesaian ini disebabkan oleh kapasitasnya untuk mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan memori. Memori berkenaan dengan proses abstraksi terhadap suatu hal yang pada akhirnya peserta tes itu memutuskan satu hal dari berbagai alternatif dan mengarahkannya kepada ketepatan bertindak dalam merespon betul butir tes. Dengan demikian, populasi peserta tes berkecerdasan tinggi didefinisikan sebagai kelompok peserta tes yang berkarakteristik mampu memutuskan suatu hal, member alasan, dan bertindak secara terarah yang ditunjukkan oleh tingginya skor tes kecerdasan. Sedangkan, populasi peserta tes berkecerdasan tak tinggi didefinisikan sebagai kelompok peserta tes yang berkarakteristik tidak mampu memutuskan suatu hal, member alasan, dan bertindak secara terarah yang ditunjukkan oleh tidak tingginya skor tes kecerdasan.

Intelegensi dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari tes IQ (*Intelligence Quotion*) yang dibuat dan dinilai oleh lembaga yang berwenang dilakukan pada saat peserta didik dikelas sepuluh di Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Instrument tes kecerdasan tidak dapat diperlihatkan pada penelitian ini karena milik lembaga psikologi yang tidak boleh diperlihatkan pada umum. Berdasarkan data skor kecerdasan itulah peneliti memperoleh data untuk dijadikan salah satu variabel.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Muhson meneliti tentang penerapan metode *problem solving* dalam pembelajaran statistika lanjut. Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta ini mengambil subjek penelitian dua orang dosen dan mahasiswa didik yang mengambil mata kuliah statistika lanjut sebanyak 51 orang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode *problem solving* dalam pembelajaran statistika lanjut mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa. Indikasinya adalah proses pembelajaran sangat menyenangkan, mampu meningkatkan peran mahasiswa dan kemandirian mahasiswa. kemudian mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa indikasinya adalah proses pembelajaran menjadi lebih mudah di ikuti dan adanya peningkatan nilai mahasiswa.⁹⁶

Kusasi dan Irhasyuarna, meneliti tentang strategi *problem posing* dan deskripsi kemampuan *posing* peserta didik pada pembelajaran kimia. Responden penelitian ini adalah peserta didik SMU Negeri 1 Mataram kelas 1 sebanyak 120 orang dengan menggunakan rancangan penelitian quasi eksperimen desain *control-group pretes-postes*. Hasil penelitian yang diperoleh adalah prestasi belajar peserta didik dengan strategi *problem posing* baik dengan pemberian LKS maupun tanpa pemberian LKS akan lebih

⁹⁶ Ali Muhson, "Penerapan Metode *Problem Solving* dalam Pembelajaran Statistika Lanjut," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 6, No. 1, April 2009: 95.

efektif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik dibandingkan tanpa menggunakan *problem posing*.⁹⁷

Darnati, meneliti tentang upaya peningkatan aktivitas belajar melalui strategi *problem posing* pada pembelajaran matematika. Responden penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SLTP Negeri 8 Bandar Lampung sebanyak 43 peserta didik. Kesimpulan yang diperoleh adalah strategi *problem posing* pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik kelas 3 SLTP dan dapat melatih cara berpikir peserta didik yang lebih sistematis.⁹⁸

Dwina, meneliti tentang konsep *problem solving* dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Responden penelitian ini adalah murid kelas IV SD yang terdapat di kota Bukittinggi, sampel yang dipilih 4 SD, dengan instrument yang digunakan adalah tes hasil belajar. Dari hasil yang diperoleh di atas hasil belajar murid yang menggunakan konsep *problem solving* lebih baik dari siswa yang tidak menggunakan konsep *problem solving*, ini terlihat dari pengerjaan murid dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan setelah perlakuan diberikan.⁹⁹

⁹⁷ Muhammad Kusasi dan Yudha Irhasyuarna, "Strategi Problem Posing dan Deskripsi Kemampuan Posing Peserta Didik pada Pembelajaran Kimia," *Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya*, No. 1, 2003: 225.

⁹⁸ Euis Tati Darnati, "Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Melalui Strategi Problem Posing pada Pembelajaran Matematika," *Jurnal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, No.1, 1999: 45.

⁹⁹ Fitriani Dwina, "Konsep *Problem Solving* dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar," (*Jurnal FMIPA, Universitas Negeri Padang*, No. 1, 2002): 98.

Sastrawijaya, meneliti tentang fungsi informasi butir dalam kaitannya dengan pensekoran pada teori klasik. Responden penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 SMA dan objek tesnya mata pelajaran kimia. Total responden 1563 orang yang terbagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok *correct score* 521 orang, kelompok *punishment* 519 orang, kelompok *reward score* 523 orang. sedangkan karakteristik butir yang digunakan adalah logistik dan parameter. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa nilai fungsi informasi butir *punishment* dan *reward score* lebih tinggi dibandingkan dibandingkan *correct score*. Sedangkan *punishment* dan *reward score* mempunyai nilai fungsi informasi butir yang sama.¹⁰⁰

Santoso yang membandingkan ketidakwajaran sekor ditinjau dari pensekoran dan jumlah pilihan jawaban pada tes pilihan ganda, dimana penelitiannya dilakukan pada beberapa SMA dalam kota Palembang dengan jumlah sampel responden sesuai dengan kebutuhan dalam analisis teori response butir yaitu 2000 peserta didik masing-masing 500 responden untuk masing-masing kelompok diambil 12 SMA dalam kota Palembang, menyimpulkan bahwa pensekoran yang digunakan dalam pensekoran dan jumlah pilihan jawaban pada soal tes pilihan ganda menghasilkan proporsi sekor wajar yang berbeda atau sama sesuai dengan tingkat kemampuan

¹⁰⁰ Yuliatri Sastrawijaya, "Perbandingan Fungsi Informasi Butir Strategi Logistik Dua Parameter Ditinjau dari Strategi Pensekoran pada Tes Pilihan Ganda," (*Disertasi* : Universitas Negeri Jakarta, 2005), h. 139.

peserta. hasil pengujian proporsi menunjukkan bahwa pada kelompok peserta didik yang dikoreksi dengan penskoran *correct score*, pada tingkat kemampuan rendah proporsi skor wajar peserta didik yang mengerjakan soal lima pilihan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan peserta didik yang mengerjakan tiga pilihan. Makin banyak jumlah pilihan skor yang diperoleh cenderung makin wajar. Juga disebutkan bahwa efek penggunaan penskoran sangat tergantung pada tingkat kemampuan peserta.¹⁰¹

C. Kerangka Berpikir

1. Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Diajar dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Berbasis *Problem Posing* dan Kelompok Peserta Didik yang Diajar dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Solving* Setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu usaha reformatif untuk mengembangkan kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran sebagai sebuah jawaban atas keterpurukan hasil pembelajaran. Usaha reformasi tersebut dalam proses pembelajaran berguna membekali peserta didik dalam ketrampilan intelektual guna dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi peserta didik dalam situasi dan kondisi apapun.

Proses belajar matematika masih dianggap sebagai suatu yang sulit, hal ini dikarenakan matematika penuh dengan simbol yang kosong dari arti

¹⁰¹ Budi Santoso, "Perbandingan Ketidakwajaran Sekor Berdasarkan Teori Responsi Butir Ditinjau dari Strategi Penskoran dan Jumlah Pilihan Jawaban Pada Tes Pilihan Ganda," (*Disertasi*, Universitas Negeri Jakarta, 2010), hh. 151-153.

serta bersifat abstrak. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang sesuai dalam proses belajar matematika.

Problem posing merupakan belajar dimana peserta didik dituntut untuk dapat menyusun (membuat) serta menyelesaikan problem dari suatu informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan guru dianalisis peserta didik kemudian diselesaikan sendiri oleh peserta didik tersebut. Dengan menyusun (membuat soal baru) sendiri oleh peserta didik diharapkan dapat menjadikan peserta didik lebih efektif serta memiliki pengalaman yang cukup dalam memecahkan problem, terutama soal baru. Karena kemandirian peserta didik menimbulkan kreativitas berpikir peserta didik dalam setiap penyelesaian soal yang akan ditemukan pada bentuk soal-soal lain dalam pembelajaran matematika. Peserta didik diajak aktif berpikir dalam alam berpikir matematik. Karakteristik berpikir matematik dapat dilaksanakan dalam pembelajaran dengan *problem posing* ini, sehingga akan mampu berpikir kritis, karena kegiatan pembuatan soal/perumusan masalah ini meliputi: memahami, mengamati, membandingkan, mengelompokkan, mengimajinasi, menghipotesis, mengasumsi, mengumpulkan, dan mengorganisasikan data, meringkas, menafsirkan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. sehingga *problem posing* akan lebih mengaktifkan peserta didik dalam penyelesaian problem atau masalah dalam matematika.

Problem solving menjadi penting karena peserta didik bahkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan setiap orang setiap harinya selalu dihadapkan

pada suatu masalah, disadari atau tidak. Karena itu pembelajaran pemecahan masalah sejak dini diperlukan agar peserta didik dapat menyelesaikan problematika kehidupannya dalam arti yang luas maupun sempit. Sedemikian pentingnya sehingga menurut penulis pekerjaan pertama seorang guru matematika adalah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membangun kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah/pemecahan masalah.

Dalam pembelajaran matematika aspek pemecahan masalah menjadi semakin penting, karena matematika merupakan pengetahuan yang logis, sistematis, berpola, artifisial, abstrak, dan yang tak kalah penting menghendaki justifikasi atau pembuktian. Sifat-sifat matematika ini menuntut pembelajar menggunakan kemampuan-kemampuan dasar dalam pemecahan masalah, seperti berpikir logis, berpikir kritis. Selain itu secara timbal balik maka dengan mempelajari matematika, peserta didik terasah kemampuan dalam memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan masalah matematika bersifat “universal” sesuai sifat matematika sebagai bahasa yang universal (artifisial, simbolik).

Problem solving dalam pengajaran matematika merupakan salah satu yang dapat digunakan dalam belajar matematika. Dalam ini guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan problem yang dihadapi, yaitu dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian problem yang dihadapi. Diskusi

dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru, kreativitas peserta didik lemah sehingga kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau masalah kurang optimal.

Penggunaan kedua belajar di atas berpengaruh terhadap penggunaan pemahaman dan pengalaman peserta didik dalam menghadapi soal-soal. pembelajaran *problem solving* yang memecahkan masalah dari soal yang telah dibuat oleh guru, sedangkan dalam pembelajaran *problem posing* peserta didik terlebih dahulu membuat masalah/merumuskan soal untuk selanjutnya diselesaikan oleh peserta didik itu sendiri maupun peserta didik lainnya berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Pelibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar dengan *problem posing* lebih optimal dibandingkan dengan menggunakan *problem solving*. hal ini mengakibatkan penggunaan pembelajaran berbasis *problem posing* akan lebih meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran berbasis *problem solving*.

Dengan demikian dapat diduga bahwa, hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing*

lebih tinggi daripada hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

2. Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik Disekor dengan *Correct Score (CS)* dan *Punishment Score (PS)* Setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Pensekoran CS dilakukan dengan menjumlahkan jawaban yang benar, pensekoran PS dilakukan dengan memperhitungkan jawaban yang salah. Pensekoran dengan CS memberikan peluang kepada peserta tes untuk menebak butir yang tidak ia ketahui jawabannya, ini berarti sekor akhir yang didapat peserta tidak selalu mencerminkan kemampuan maksimal peserta, dapat terjadi sekor akhir seorang peserta lebih tinggi nilainya dibandingkan kemampuannya, atau dapat terjadi peserta tes yang mempunyai kemampuan rendah mendapatkan sekor sama atau lebih tinggi, tentunya keadaan seperti ini tidak sesuai dengan teori pengukuran. Berbeda dengan pensekoran hukuman (PS) memperhitungkan butir-butir yang dijawab salah dengan jalan mengurangi sehingga peserta tes akan berpikir dua kali untuk menjawab dengan menebak, Ini berarti pensekoran PS akan menghasilkan sekor sesuai dengan kemampuan peserta. Berdasarkan kedua pensekoran tersebut dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pensekoran PS akan lebih tepat digunakan dalam mengoreksi tes berbentuk pilihan ganda, sehingga hasil belajar matematika peserta didik yang dikoreksi

dengan pensekoran PS akan lebih tinggi dibandingkan dengan pensekoran CS setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

Dari uraian di atas dapat diduga bahwa hasil belajar matematika dengan *Correct Score* (CS) lebih tinggi daripada hasil belajar peserta didik matematika dengan *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

3. Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah dan Pensekoran setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem solving* guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan problem yang dihadapi, yaitu dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian problem yang dihadapi. Diskusi dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru, kreativitas peserta didik lemah sehingga kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau masalah kurang optimal. Jika diberikan soal-soal pilihan ganda dengan pensekoran *correct score* yang dianggap peserta didik sebagai yang mudah dan mereka

akan menggampangkannya, peserta didikpun ceroboh yang mengakibatkan hasil belajar matematikanya kurang optimal.

Peserta didik yang diberikan soal-soal pilihan ganda dengan menggunakan pensekoran *punishment score* (hukuman) dituntut untuk dapat menganalisis soal dengan tepat dan benar sehingga dapat mencari jawaban yang benar dengan tepat, karena jika menjawab tapi salah jawabannya akan berakibat pengurangan nilai, ini akan memotivasi peserta didik berusaha semaksimal mungkin mendapatkan jawaban yang benar dari soal-soal yang diberikan guru. Bagi peserta didik yang diajarkan dengan pemecahan masalah dimana guru menjadi pembimbing dan yang mengarahkan dalam pemecahan masalah/soal maka ini akan kurang menantang peserta didik untuk mencari penyelesaian soal karena peserta didik kurang mandiri dalam tahap-tahap penyelesaian soal, akan menjadikan peserta didik pesimis dapat menyelesaikan soal dengan baik. Berdasarkan pengalaman itu maka jika peserta didik diberikan instrument tes hasil belajar memungkinkan sekor hasil belajar matematikanya diperoleh tidak optimal.

Pada peserta didik yang digunakan pembelajaran *problem posing* dan diberikan tes pilihan ganda dengan *punishment score* maka akan sangat tertantang untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat dan benar, karena peserta didik yang diajarkan dengan *problem posing* sudah terbiasa mengerjakan tahapan penyelesaian soal sendiri tanpa bergantung pada guru, ide-ide kreatif pun akan bermunculan untuk mendapatkan penyelesaian soal.

Ketrampilan yang telah dimiliki peserta didik dalam penyelesaian soal ini akan memungkinkan peserta didik jika diberikan instrument tes hasil belajar akan mendapatkan skor hasil belajar yang sangat optimal.

Peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *correct score*, mengakibatkan hasil belajar matematika kurang optimal. Sedangkan peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *punishment score*, mengakibatkan hasil belajar matematikanya optimal. Dari perbandingan ini terlihat bahwa perbedaan hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *correct score* lebih rendah dari peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *punishment score*.

Peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan model penskoran *punishment score* akan mengakibatkan hasil belajar matematikanya kurang optimal. Sedangkan pada peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *punishment score* maka akan mengakibatkan hasil belajar matematikanya optimal. Dari perbandingan ini terlihat bahwa hasil belajar peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran

punishment score lebih rendah dari peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan diberikan bentuk tes dengan penskoran *punishment score*.

Dari uraian di atas dapat diduga bahwa, terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dan penskoran terhadap hasil belajar matematika, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

4. Untuk Kelompok Peserta didik yang Diajar Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Posing*, Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta didik yang Disekor dengan *Correct Score (CS)* dan yang Disekor dengan *Punishment Score (PS)* setelah Mengontrol Inteligensi Peserta didik

Penggunaan pembelajaran yang tepat akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari pengajaran itu sendiri yang dapat diukur dengan tes yang dibuat oleh guru. Setelah dilakukan tes kemudian dilakukan penskoran. Peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* melatih kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau problem, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan soal sendiri dan menyelesaikan sendiri atau bersama-sama peserta didik lain di kelas yang akan sangat membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang sulit bahkan boleh jadi semua bentuk soal sudah pernah dikerjakan peserta didik, sehingga peserta didik akan bersungguh-sungguh menyelesaikan soal dengan setepat-tepatnya, dan kesempatan menebakpun tak akan dilakukan peserta didik meskipun itu

dapat dilakukannya, ia akan berusaha menyelesaikan soal dengan pengalaman yang sudah dimilikinya. Sehingga penggunaan *problem posing* akan menghasilkan hasil belajar matematika yang optimal.

Penggunaan pensekoran yang tepat sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tes formatif pilihan ganda yang di sekor dengan *Correct Score* (CS) yang menjumlahkan jawaban yang benar saja memberikan peluang kepada peserta tes untuk menebak butir yang tidak ia ketahui jawabannya. Bagi peserta didik yang lemah semangat belajarnya maka sangat menguntungkan bagi dirinya, karena tanpa belajar serius pun nilai yang bagus akan berpeluang di dapatkan. Peserta didik yang motivasi belajarnya tinggi akan kecewa dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik yang motivasi belajarnya rendah, boleh jadi nilai mereka sama. Apalagi pembelajaran *problem solving* yang sangat bergantung pada guru dalam proses pembelajarannya, dimana guru selalu memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian soal matematika, menjadikan peserta didik kurang tertantang untuk menyelesaikan sendiri soal-soal yang belum bisa dia kerjakan, akhirnya tebakanpun dilakukan peserta didik terhadap soal-soal yang tidak bisa dikerjakannya. Penggunaan pensekoran CS ini mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik kurang optimal.

Tes formatif pilihan ganda yang di sekor dengan *Punishment score* (PS) atau pensekoran hukuman sangat tepat jika digunaka dalam proses penilaian di kelas, karena memperhitungkan butir-butir yang dijawab salah

dengan jalan mengurangi sehingga peserta tes akan berpikir dua kali untuk menjawab dengan menebak, Ini berarti pensekoran model PS akan menghasilkan skor sesuai dengan kemampuan peserta tes. Pensekoran model PS akan lebih tepat digunakan dalam mengoreksi tes berbentuk pilihan ganda, sehingga hasil belajar matematika peserta didik yang dikoreksi dengan pensekoran model PS akan optimal

Terlihat bahwa peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *correct score* hasil belajarnya kurang optimal. Sedangkan peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* hasil belajarnya akan optimal.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat diduga bahwa, untuk peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *correct score* hasil belajarnya lebih tinggi dari peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

5. Untuk Kelompok Peserta Didik yang Diajar Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Solving*, Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Disekor dengan *Correct Score* (CS) dan yang Disekor dengan *Punishment Score* (PS) setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Pada peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem solving* guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal atau problem yang dihadapi peserta didik dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian problem yang dihadapi. Diskusi dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru.

Penggunaan pensekoran yang tepat sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tes formatif pilihan ganda yang di sekor dengan *correct score* yang menjumlahkan jawaban yang benar saja memberikan peluang kepada peserta tes untuk menebak butir yang tidak ia ketahui jawabannya. Bagi peserta didik yang lemah semangat belajarnya maka sangat menguntungkan bagi dirinya, karena tanpa belajar serius pun nilai yang bagus akan berpeluang di dapatkan. Peserta didik yang motivasi belajarnya tinggi akan kecewa dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik yang motivasi belajarnya rendah, boleh jadi nilai mereka sama. Apalagi pembelajaran *problem solving* yang sangat bergantung pada guru dalam proses pembelajarannya, dimana guru selalu memberikan arahan-

arahan dalam penyelesaian soal matematika, menjadikan peserta didik kurang tertantang untuk menyelesaikan sendiri soal-soal yang belum bisa dia kerjakan, akhirnya tebakanpun dilakukan peserta didik terhadap soal-soal yang tidak bisa dikerjakannya. Penggunaan pensekoran pensekoran CS ini mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik kurang optimal.

Tes formatif pilihan ganda yang di sekor dengan model *Punishment Score* (PS) atau pensekoran hukuman sangat tepat jika digunakan dalam proses penilaian di kelas, karena memperhitungkan butir-butir yang dijawab salah dengan jalan mengurangi sehingga peserta tes akan berpikir dua kali untuk menjawab dengan menebak, Ini berarti pensekoran PS akan menghasilkan sekor sesuai dengan kemampuan peserta tes. Pensekoran PS akan lebih tepat digunakan dalam mengoreksi tes berbentuk pilihan ganda, sehingga hasil belajar matematika peserta didik yang dikoreksi dengan pensekoran PS akan optimal

Terlihat bahwa peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *correct score* hasil belajarnya kurang optimal. Sedangkan peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* hasil belajarnya akan optimal.

Dengan demikian dapat diduga bahwa, untuk peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *correct score* hasil belajarnya lebih rendah dari peserta didik

yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

6. Untuk Kelompok Peserta Didik yang Disekor Menggunakan *Correct Score*, Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Diajarkan dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Posing* dan Kelompok Peserta Didik yang Diajarkan dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Solving* setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Dalam belajar matematika pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan peserta didik dalam mendidik diri mereka sendiri. Guru yang sukses bukan sekedar penyaji yang kharismatik dan persuasif. Lebih jauh, guru yang sukses adalah yang melibatkan para peserta didik dalam tugas-tugas, dan mengajari mereka bagaimana mengerjakan tugas-tugas tersebut secara produktif. Pendidik yang sukses akan senantiasa mengajari peserta didik bagaimana menyerap dan menguasai informasi yang berasal dari apa yang diajarkannya, dengan demikian salah satu caranya adalah dengan mencari pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang tepat akan membantu peserta didik memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Guru hanya membantu mengajari peserta didik bagaimana belajar untuk mendapatkan itu semua dengan menggunakan pembelajaran yang tepat.

Mengukur pengaruh dari berbagai pengajaran tidak hanya dari seberapa besar guru mampu mencapai mata pelajaran tertentu yang dituju guru, tetapi juga seberapa besar guru meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar, yang memang merupakan tujuan dasar mereka bersekolah. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang merangkul pengalaman belajar tanpa batas mengenai bagaimana gagasan dan emosi berinteraksi dengan suasana kelas dan bagaimana keduanya dapat berubah sesuai suasana yang juga turut berubah.

Penggunaan pembelajaran yang tepat akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari pengajaran itu sendiri yang dapat diukur dengan tes yang dibuat oleh guru. Setelah dilakukan tes kemudian dilakukan pensekoran. pensekoran yang digunakan guru juga akan mempengaruhi peserta didik dalam mengisi jawaban atas soal-soal yang sedang dikerjakannya, pensekoran *correct score* pada pilihan ganda yang hanya menjumlahkan jawaban yang benar saja akan menjadikan peserta didik kurang termotivasi dalam belajar karena anggapan bahwa nanti kalau tidak bisa menjawab soal-soal dalam tes maka cukup dengan menebak saja. tidak ada resiko menebak pilihan jawaban seperti pengurangan nilai atau pemberian *reward* atas jawaban yang dikosongkan atau yang tidak di isi. Akhirnya gurupun tak bisa mengenali mana peserta didik yang telah dan belum menyerap pelajaran bisa jadi jawaban benar karena spekulasi yang dilakukan peserta didik terhadap

jawaban yang tidak diketahui dengan menebak. Hal ini mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik kurang optimal.

pembelajaran berbasis *problem solving* membantu peserta didik dalam menyelesaikan problem yang dihadapi, yaitu dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian problem yang dihadapi. Diskusi dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru, kreativitas peserta didik lemah sehingga kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau masalah kurang optimal. Tes formatif pilihan ganda yang di sekor dengan *correct score* yang menjumlahkan jawaban yang benar saja memberikan peluang kepada peserta tes untuk menebak butir yang tidak ia ketahui jawabannya. Bagi peserta didik yang lemah semangat belajarnya maka sangat menguntungkan bagi dirinya, karena tanpa belajar serius pun nilai yang bagus akan berpeluang di dapatkan. Penggunaan penskoran CS ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil belajar matematika peserta didik karena peserta didik yang motivasi belajarnya tinggi akan kecewa dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik yang motivasi belajarnya rendah, boleh jadi nilai mereka sama. Apalagi

pembelajaran *problem solving* yang sangat bergantung pada guru dalam proses pembelajarannya, dimana guru selalu memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian soal matematika, menjadikan peserta didik kurang tertantang untuk menyelesaikan sendiri soal-soal yang belum bisa dia kerjakan, akhirnya tebakanpun dilakukan peserta didik terhadap soal-soal yang tidak bisa dikerjakannya.

Sementara jika menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* yang melatih kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau problem, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan soal sendiri dan menyelesaikan sendiri atau bersama-sama peserta didik lain di kelas maka akan sangat membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang sulit bagi peserta didik bahkan boleh jadi semua bentuk soal sudah pernah dikerjakan peserta didik, sehingga peserta didik akan bersungguh-sungguh menyelesaikan soal dengan setepat-tepatnya, dan kesempatan menebakpun tak akan dilakukan peserta didik meskipun itu dapat dilakukannya.ia akan berusaha menyelesaikan soal dengan pengalaman yang sudah dimilikinya. Sehingga penggunaan *problem posing* dan *correct score* dalam pengoreksian soal-soal tes maka hasil belajar matematikapun akan optimal. Peserta didik yang diberikan pembelajaran *problem solving* dan penyekoran tesnya dengan pensekoran *correct score* akan mengakibatkan hasil belajar matematikanya tidak optimal.

Dengan demikian dapat diduga bahwa, untuk peserta didik yang diberikan *correct score* dalam pengkoreksian soal tes pilihan ganda, hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah *problem posing* akan lebih tinggi dari yang menggunakan *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

7. Untuk Kelompok Peserta Didik yang Disekor Menggunakan Penskoran *Punishment Score*, Perbedaan Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Diajarkan dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Posing* dan Kelompok Peserta Didik yang Diajarkan dengan Menggunakan Pembelajaran Berbasis *Problem Solving* setelah Mengontrol Inteligensi Peserta Didik

Pembelajaran berbasis *problem solving* membantu peserta didik dalam menyelesaikan problem yang dihadapi, yaitu dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian problem yang dihadapi. Diskusi dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru, kreativitas peserta didik lemah sehingga kemandirian peserta didik dalam penyelesaian soal atau masalah kurang optimal.

Penggunaan penskoran yang tepat sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tes formatif pilihan ganda

yang di sekor dengan *punishment score* atau pensekoran hukuman sangat tepat jika digunakan dalam proses penilaian di kelas, karena memperhitungkan butir-butir yang dijawab salah dengan jalan mengurangi sehingga peserta tes akan berpikir dua kali untuk menjawab dengan menebak, Ini berarti pensekoran model PS akan menghasilkan skor sesuai dengan kemampuan peserta tes. Pensekoran model PS akan lebih tepat digunakan dalam mengoreksi tes berbentuk pilihan ganda, sehingga hasil belajar matematika peserta didik yang dikoreksi dengan pensekoran PS akan optimal hasil belajar matematikanya. Dengan penggunaan pembelajaran *problem solving* yang dalam proses pemecahan masalah guru juga berperan aktif dapat menjadikan peserta didik lebih hati-hati dalam penyelesaian soal-soal akan mengakibatkan kemampuan peserta didik akan semakin meningkat. Peserta didik akan memahami dimana kesalahan dan kekurangannya dalam setiap tahapan penyelesaian masalah. Peserta didikpun akan terampil menyelesaikan soal-soal karena guru sebagai mediator pembelajaran dikelas telah berbagi pengalaman belajarnya kepada peserta didik.

Penggunaan pensekoran *punishment score* yang memberikan hukuman pengurangan skor bagi peserta didik yang menjawab salah akan mengakibatkan peserta didik yang belajar menggunakan *problem solving* akan terpacu untuk lebih hati-hati, karena pengalaman penyelesaian soal-soal matematika yang salah akan mengakibatkan penyelesaian soal tidak

akan didapatkan, apalagi guru langsung memberitahu kalau penyelesaian soalnya adalah salah. Hal ini akan mengakibatkan peserta didik terus berupaya menjawab soal-soal dengan benar, hal ini mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik akan lebih optimal.

Pada peserta didik yang diajarkan dengan *problem posing* dimana peserta didik dituntut untuk dapat menyusun (membuat) serta menyelesaikan problem dari suatu informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan guru dianalisis peserta didik kemudian diselesaikan sendiri oleh peserta didik tersebut. Dengan menyusun (membuat soal baru) sendiri oleh peserta didik diharapkan dapat menjadikan peserta didik lebih efektif serta memiliki pengalaman yang cukup dalam memecahkan problem, terutama soal baru. Namun dalam penyelesaian soal-soal baru yang disusun oleh peserta didik sendiri juga memiliki kelemahan tersendiri, yaitu peserta didik akan frustrasi dengan penyelesaian soal-soal yang sulit atau belum didapatkan sebelumnya, bagi anak yang rajin dan punya inteligensi tinggi dia akan terus mencoba-coba menyelesaikan, tapi bagi anak yang malas apalagi berinteligensi rendah dia akan berhenti mengerjakan soal tersebut. Hal ini akan berakibat hasil belajar peserta didik akan kurang optimal.

Sehingga *problem solving* akan lebih menggairahkan peserta didik dalam penyelesaian problem atau masalah dalam matematika. Apalagi dengan menggunakan pensekoran *punishment score* yang memberikan hukuman pengurangan nilai bagi peserta didik yang menjawab salah maka

peserta didik yang menggunakan pembelajaran *problem solving* lebih berupaya menyelesaikan soal-soal matematika, karena bimbingan guru telah mengarahkan peserta didik pada pencapaian hasil belajar yang lebih optimal

Peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan penskoran *punishment score* hasil belajarnya akan optimal. sementara peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan penskoran *punishment score* hasil belajarnya kurang optimal.

Dengan demikian dapat diduga bahwa, untuk peserta didik yang diberikan *punishment score* dalam pengkoreksian soal tes pilihan ganda, hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah *problem posing* akan lebih rendah dari yang menggunakan *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* lebih tinggi daripada hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

2. Hasil belajar matematika dengan *correct score* lebih tinggi daripada hasil belajar peserta didik matematika dengan *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik
3. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
4. Hasil belajar matematika peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *correct score* lebih tinggi hasil belajar matematikanya daripada peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem posing* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
5. Untuk peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *correct score* hasil belajarnya lebih rendah dari peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem solving* dan disekor dengan pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
6. Untuk peserta didik yang diberikan model pensekoran *correct score* dalam pengkoreksian soal tes pilihan ganda, hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran *problem posing* akan

lebih tinggi dari yang menggunakan *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

7. Untuk peserta didik yang diberikan model pensekoran *punishment score* dalam pengkoreksian soal tes pilihan ganda, hasil belajar matematika peserta didik yang menggunakan pembelajaran berbasis *problem posing* akan lebih rendah dari yang menggunakan *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran tes pilihan ganda terhadap hasil belajar matematika peserta didik dengan mengontrol kemampuan inteligensi peserta didik pada SMA di DKI Jakarta. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk mengungkap/ menguji:

1. Perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik
2. Perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik disekor dengan model *Correct Score* (CS) dan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik
3. Pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran setelah mengontrol inteligensi peserta didik
4. Untuk kelompok peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing*, perbedaan hasil belajar

matematika antara kelompok peserta didik yang disekor dengan model *Correct Score* (CS) dan yang disekor dengan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

5. Untuk kelompok peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving*, perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang disekor dengan model *Correct Score* (CS) dan yang disekor dengan model *Punishment Score* (PS) setelah mengontrol inteligensi
6. Untuk kelompok peserta didik yang disekor menggunakan model *correct score* apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik
7. Untuk kelompok peserta didik yang disekor menggunakan model pensekoran *punishment score*, perbedaan hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan kelompok peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* setelah mengontrol inteligensi

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada peserta didik-siswi kelas X SMA Negeri di DKI Jakarta dengan waktu pelaksanaan yaitu pada semester pertama tahun pelajaran 2012/2013 (Agustus sampai dengan Desember 2012).

C. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Adapun variabel terikatnya (*criterion*) atau variabel respon adalah hasil belajar matematika, hasil belajar merupakan skor yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti tes hasil belajar yang diadakan setelah perlakuan eksperimen dilaksanakan. Sedangkan variabel bebasnya adalah (1) strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran berbasis *problem posing* dan pembelajaran berbasis *problem solving*, (2) model penskoran, yaitu model penskoran *correct score* dan *punishment score*, (3) Inteligensi peserta didik, yang berperan sebagai *covariabel* atau *covariat*. Inteligensi merupakan skor yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti tes inteligensi yang dibuat dan disekor oleh lembaga psikologi.

2. Desain Penelitian

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu berbasis *problem posing* pada kelompok eksperimen dan berbasis *problem solving* pada kelompok kontrol. Kemudian kelompok eksperimen dan kontrol diberikan bentuk tes formatif pilihan ganda yang disekor dengan model penskoran *correct score* dan *punishment score* secara bersamaan.

Eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengubah strategi pembelajaran yang berlaku menjadi strategi pembelajaran berbasis *problem posing* yang dirancang peneliti yang akan diterapkan pada peserta didik untuk memudahkan peserta didik menyimpulkan bahan ajar yang telah atau akan dipelajari dan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* sebagai kelompok kontrol. Subjek penelitian dibagi atas dua kelompok secara acak, yaitu kelompok eksperimen yang diajar dengan strategi pembelajaran berbasis *problem posing* dan strategi pembelajaran berbasis *problem solving* yang ditetapkan sebagai kelompok kontrol dalam penelitian ini.

Setelah eksperimen selesai dilakukan kemudian dibandingkan hasil belajar kedua kelompok. Selain itu subjek penelitian yang terbagi dua kelompok diberikan tes formatif secara bersamaan dalam bentuk tes formatif pilihan ganda dengan model penskoran *correct score* dan *punnishment score*.

Sebelum pelaksanaan eksperimen, peserta didik sudah mempunyai pengukuran inteligensi yang diuji oleh lembaga psikologi pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Skor inteligensi yang diperoleh dijadikan sebagai data dalam penelitian ini, dan untuk melihat pengaruh strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika dengan mengontrol inteligensi peserta didik.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan “*faktorial 2x2*” dengan dua kategori 2 x 2.¹ Desain penelitian ini disebut juga desain faktorial 2x2, dengan menempatkan model pensekoran sebagai variabel baris dan strategi pembelajaran berbasis masalah sebagai variabel kolom, matriks data penelitian ini dinyatakan seperti pada table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Desain Eksperimen Faktorial 2x2

Model Pensekoran	Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah	
	<i>Problem Posing</i> (A ₁)	<i>Problem Solving</i> (A ₂)
<i>Correct Score</i> (B ₁)	(X,Y) _{21k} k= 1,2..... n ₁₂ (A ₁ B ₁)	(X, Y) _{11k} k= 1,2..... n ₁₁ (A ₂ B ₁)
<i>Punishment Score</i> (B ₂)	(X, Y) _{22k} k= 1,2..... n ₂₂ (A ₁ B ₂)	(X, Y) _{12k} k= 1,2..... n ₂₁ (A ₂ B ₂)

¹ Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research in Education* (New York: McGraw-Hill Inc., 1993), hh. 255-256.

Keterangan:

- A_1 = kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*
 A_2 = Kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*
 B_1 = Kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*
 B_2 = Kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*
 $A_1 B_1$ = Kelompok peserta didik yang diajarkan dengan strategi pembelajaran *problem solving* dan disekor dengan *model correct score*.
 $A_2 B_1$ = Kelompok peserta didik yang diajarkan dengan strategi pembelajaran *problem posing* dan disekor dengan *model correct score*.
 $A_1 B_2$ = Kelompok peserta didik yang diajarkan dengan strategi pembelajaran *problem solving* dan disekor dengan *model punishment score*.
 $A_2 B_2$ = Kelompok peserta didik yang diajarkan dengan strategi pembelajaran *problem posing* dan disekor dengan *model punishment score*.
 X = Inteligensi Peserta didik
 Y = Sekor Hasil Belajar Matematika
 K = Banyaknya Sampel Persel

Langkah-langkah Rancangan Perlakuan yang dilaksanakan selama satu semester:

Tabel 3.2 Perbedaan Perlakuan Dalam Eksperimen

Komponen Perlakuan	Kelompok Eksperimen 1	Kelompok Eksperimen 2
1. Materi	Kelas X semester pertama, Materi: 2. Persamaan, Fungsi, dan Pertidaksamaan Kuadrat. ➤ Pertemuan 1 s/d 4 (RPP 1) 2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ulangan harian 1 ➤ Pertemuan 5 (RPP 2) 2.2 Memahami konsep fungsi. ➤ Pertemuan 6 (RPP 3)	Kelas X semester pertama, Materi: 2. Persamaan, Fungsi, dan Pertidaksamaan Kuadrat. ➤ Pertemuan 1 s/d 4 (RPP 1) 2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ulangan harian 1 ➤ Pertemuan 5 (RPP 2) 2.2 Memahami konsep fungsi. ➤ Pertemuan 6 (RPP 3)

Komponen Perlakuan	Kelompok Eksperimen 1	Kelompok Eksperimen 2
	<p>2.3 Menggambarkan grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi Kuadrat. Ulangan harian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 7 s/d 8 (RPP 4) <p>2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ulangan harian 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 9 s/d 10 (RPP 5) <p>2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 11 (RPP 6) <p>2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya. Materi: 3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 12 s/d 17 (RPP 7) <p>3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dam dua variabel. Ulangan Harian 4</p>	<p>2.3 Menggambarkan grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi Kuadrat. Ulangan harian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 7 s/d 8 (RPP 4) <p>2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ulangan harian 3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 9 s/d 10 (RPP 5) <p>2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 11 (RPP 6) <p>2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya. Materi: 3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 12 s/d 17 (RPP 7) <p>3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dam dua variabel. Ulangan Harian 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertemuan 18 s/d 20

Komponen Perlakuan	Kelompok Eksperimen 1	Kelompok Eksperimen 2
	<p>➤ Pertemuan 18 s/d 20 (RPP 8) 3,2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Ulangan harian 5</p> <p>➤ Pertemuan 21 s/d 24 (RPP 9) 3.3 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar. Ulangan harian 6 Ulangan harian 7</p> <p>➤ Pertemuan 25 s/d 26 (RPP 10) 3.4 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel.</p> <p>➤ Pertemuan 27 (RPP 11) 3.5 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya. Ulangan Harian 8</p> <p>➤ Pertemuan 28 Tes sumatif (tes hasil belajar matematika)</p>	<p>(RPP 8) 3,2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Ulangan harian 5</p> <p>➤ Pertemuan 21 s/d 24 (RPP 9) 3.3 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar. Ulangan harian 6 Ulangan harian 7</p> <p>➤ Pertemuan 25 s/d 26 (RPP 10) 3.4 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel.</p> <p>➤ Pertemuan 27 (RPP 11) 3.5 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya. Ulangan Harian 8</p> <p>➤ Pertemuan 28 Tes sumatif (tes hasil belajar matematika)</p>
2. Frekuensi tatap muka	Dua kali perminggu @ 90 menit.	Dua kali perminggu @ 90 menit.
3. Waktu pemberian tes sumatif	Pada pertemuan ke 28, dengan lama waktu 90 menit.	Pada pertemuan ke 28, dengan lama waktu 90 menit.
4. Frekuensi tes formatif.	8 kali	8 kali

Komponen Perlakuan	Kelompok Eksperimen 1	Kelompok Eksperimen 2
5. Jumlah soal tes formatif.	5 – 10 soal	5 – 10 soal.
6. Penilaian	Setiap pokok bahasan yang telah diajarkan, peserta didik diberi tes dalam bentuk pilihan ganda (ulangan harian 1 sd 8)	Setiap pokok bahasan yang telah diajarkan, peserta didik diberi tes dalam bentuk pilihan ganda (ulangan harian 1 s/d 8)
7. Jumlah soal tes sumatif (tes hasil belajar).	55 soal	55 soal.
9. Perlakuan yang berbeda padamodel pensekoran	<p>1) Tahap <i>Accepting</i> (penerimaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk membiasakan diri menerima tugas/berisi situasi stimulus matematika. • Peserta didik dibimbing untuk memikirkan konsep-konsep, rumus-rumus, aturan-aturan, atau contoh-contoh yang dapat dihubungkan dengan stimulus pada tugas inti. 	<p>1) Tahap memahami masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing agar memahami suatu masalah dengan jelas. • Peserta didik dibimbing agar memperoleh gambaran soal secara lengkap dari apa yang diketahui dan ditanyakan. • Peserta didik dibimbing agar mampu melihat kondisi syarat cukup suatu soal

Komponen Perlakuan	Kelompok Eksperimen 1	Kelompok Eksperimen 2
	3) Tahap Challenging (menantang) <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal matematika yang dapat dijawab berdasarkan situasi pada tugas inti. • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal matematika berdasarkan tugas situasi inti dengan menambahkan informasi baru diluar tugas inti • Peserta didik dibimbing untuk membuat soal dengan kompleksitas yang lebih tinggi. 	3) Tahap merencanakan penyelesaian <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibimbing agar dapat mengidentifikasi soal, mengubah masalah lebih jelas. • Peserta didik dibimbing Untuk menyiapkan strategi atau metode • Peserta didik dibimbing agar mengingat soal serupa
		4) Tahap melaksanakan rencana Peserta didik dibimbing untuk dapat melaksanakan rencana penyelesaian dengan langkah yang tepat
		5) Tahap memeriksa kembali proses/hasil Peserta didik dibimbing untuk dapat memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh
10. Model soal	Soal berbentuk pilihan ganda, aplikasi matematika	Soal berbentuk pilihan ganda, aplikasi matematika
11. Jenis tugas	PR Dikerjakan di rumah dan dibahasnya di dalam kelas dikerjakan secara kelompok dan individual	PR Dikerjakan di rumah dan dibahasnya di dalam kelas dikerjakan secara kelompok dan individual
12. Penilaian tiap tugas	Mengoreksi soal dengan model penskoran <i>correct score</i> dan <i>punnishment score</i>	Mengoreksi soal dengan model penskoran <i>correct score</i> dan <i>punnishment score</i>

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMAN di DKI Jakarta, yaitu SMAN 55 Pancoran Jakarta Selatan dan SMAN 60 Mampang Prapatan Jakarta Selatan tahun pelajaran 2012/2013. Penetapan lokasi penelitian mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan eksperimen.
2. Memiliki karakteristik yang sama, hal ini dilihat dari status sekolah yaitu SMA Negeri yang berada di Jakarta Selatan dan memiliki akreditasi "A" yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Provinsi DKI Jakarta.
3. Dilihat dari segi lingkungannya, sekolah ini letaknya sangat strategis, transportasi umum lancar sehingga mempermudah bagi peserta didik dari berbagai arah untuk menjangkaunya.

Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik *cluster random sampling* yaitu pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Teknik sampling ini digunakan melalui dua tahap, yaitu: tahap pertama menentukan daerah sampel, dan tahap berikutnya menentukan responden pada daerah itu secara sampling.² Pengambilan sampel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Strategi Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hh. 121-122.

1. Setelah menentukan populasi yaitu seluruh peserta didik pada SMAN 55 Pancoran dan SMAN 60 Mampang, selanjutnya menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen secara acak melalui undian dan terpilih kelas X yang terdiri dari lima kelas pada SMAN 55 dan enam kelas pada SMAN 60 Mampang. Selanjutnya mengambil dua kelas dari tiap sekolah sebagai sampel secara acak melalui undian. Empat kelas yang diperoleh selanjutnya dijadikan sebagai sampel, yaitu kelas X1 dan X2 di SMA 60 diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran *problem solving*, dan dua kelas yang lainnya di SMA 55 yaitu kelas Xe dan Xf diberi perlakuan dengan model pembelajaram *problem posing*.
2. Selanjutnya untuk menetapkan kelompok peserta didik yang disekor dengan model *correct score* dan kelompok peserta didik yang disekor dengan model *punishment score* dengan menggunakan teknik *cluster sampling*. di SMA 60 ada 6 kelas X, dengan menggunakan teknik *cluster sampling* maka terpilihlah kelas X1 yang di sekor dengan model *correct score* dan di kelas X2 yang disekor dg *punishment score*. Dengan cara yang sama Di SMA 55 yang terdiri atas 5 maka terpilihlah kelas Xe yang di sekor dengan *correct score* dan kelas Xf yang disekor dengan *punishment score*.

Tabel 3.3 Jumlah Peserta didik Setiap Kelas yang Terpilih Sebagai Subjek Penelitian

Model Pensekoran	Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah		Jumlah
	<i>Problem posing</i> (SMA 55)	<i>Problem solving</i> (SMA 60)	
<i>Correct Score</i>	Kelas Xe 35 peserta didik	Kelas X1 35 peserta didik	70
<i>Punishment Score</i>	Kelas Xf 35 peserta didik	Kelas X2 35 peserta didik	70
Jumlah	70	70	140

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen, yaitu: (1) instrumen tes hasil belajar matematika, dan (2) instrumen inteligensi. Instrumen tes hasil belajar matematika digunakan dengan menggunakan soal berbentuk pilihan ganda dan essay untuk mengukur sejauh mana hasil belajar matematika yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran matematika. Sebelum digunakan instrumen ini diuji cobakan terlebih dahulu untuk menentukan indeks kesuksesan, daya pembeda, keefektifan alternatif jawaban, validitas dan reliabilitas. Instrumen hasil belajar matematika digunakan setelah strategi pembelajaran dan model pensekoran dilaksanakan.

Sedangkan instrumen inteligensi diperoleh dari hasil tes inteligensi yang dinyatakan dalam nilai *intelligence Quotion (IQ)*. Nilai IQ berdasarkan hasil tes inteligensi yang dilaksanakan oleh lembaga psikologi.

1. Definisi Konseptual Instrumen Hasil Belajar Peserta Didik

Hasil belajar matematika adalah kecakapan atau kemahiran matematika peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran yang meliputi pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta penerapan matematika dalam mengkomunikasikan gagasan atau pemecahan masalah dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam penelitian ini kemampuan matematika tercermin dari nilai atau yang diperoleh setelah mengerjakan tes hasil belajar matematika bentuk pilihan ganda yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi pokok saat penelitian berlangsung di sekolah.

2. Definisi Operasional Instrumen Hasil Belajar Peserta Didik

Hasil belajar matematika adalah kemampuan matematika peserta didik sebagai hasil proses belajar matematika peserta didik di kelas X semester 1 pada jenjang pendidikan SMA dengan materi persamaan, dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat.

3. Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar Peserta Didik

Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit tes. Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar matematika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Pilihan Ganda					E s s a y
			Dimensi Kognitif Bloom					
			C1	C2	C3	C4	C5	
2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan, dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat	2.1 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat	Menentukan akar-akar persamaan kuadrat			1 2			
		Menggunakan diskriminan dalam menyelesaikan masalah persamaan kuadrat			3			
		Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat			4			

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Pilihan Ganda					E s s a y
			Dimensi Kognitif Bloom					
			C1	C2	C3	C4	C5	
		Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi kondisi tertentu			5			
	2.3 Menggambar-kan grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi Kuadrat	Menentukan sumbu simetri dan titik puncak fungsi kuadrat			6			
		Menentukan syarat fungsi kuadrat definit positif atau negatif			7 8			
		Menjelaskan kaitan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat			9			
		Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana				10		
		Menggambar grafik fungsi kuadrat						31
	2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat.	Menentukan fungsi kuadrat yang melalui tiga titik yang tidak segaris				13 15		

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Pilihan Ganda					E s s a y
			Dimensi Kognitif Bloom					
			C1	C2	C3	C4	C5	
	2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya	Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat						32
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel	3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel	Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel				11		
		Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel				12 14		
		Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear–kuadrat dua variabel				16 17		
		Menentukan penyelesaian sistem persamaan kuadrat dua variabel				18		
	3.2 Merancang model	Menentukan besaran dalam masalah yang						33

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Pilihan Ganda					E s s a y
			Dimensi Kognitif Bloom					
			C1	C2	C3	C4	C5	
	matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier	dirancang sebagai variabel sistem persamaan liniernya						
		Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier				19 20 21 22 23		
	3.3 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar.	Menentukan penyelesaian pertidaksamaan satu variabel				24 25		
		Menentukan penyelesaian pertidaksamaan yang memuat bentuk linear dan kuadrat satu variabel				27		
		Menentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan yang memuat bentuk linear atau kuadrat				26		

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Pilihan Ganda					E s s a y
			Dimensi Kognitif Bloom					
			C1	C2	C3	C4	C5	
		Menentukan yang penyelesaian pertidaksamaan memuat bentuk akar linear				27		
		Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak				28		
	3.4 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel	Merancang karakteristik masalah yang model matematikanya berbentuk pertidaksamaan satu variabel						34
	3.5 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya	Menentukan penyelesaian model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel				29		
		Memberikan tafsiran terhadap solusi dari masalah			30			
Jumlah Total 30 PG + 4 Essay				0	10	20		4

Keterangan:

C1 = Ingatan

C3 = Aplikasi

C5 = Evaluasi

C2 = Pemahaman

C4 = Analisis

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika

a. Validitas

Sebelum instrumen tes hasil belajar matematika peserta didik digunakan, instrumen yang dibuat ditelaah oleh teman sejawat untuk mengetahui keterbacaan, substansi yang dinyatakan, dan bahasa yang digunakan. Hasil telaah digunakan untuk memperbaiki instrumen.³ Selanjutnya diadakan validasi isi yang dilakukan dengan meminta pendapat para guru sebagai panelis/validator yang berlatar belakang pendidikan matematika atau pakar pengukuran tes yang sudah berpengalaman dalam pembuatan soal tes matematika. Hasil panel pakar ini merupakan bukti untuk menunjukkan bahwa isi tes sesuai dengan materi yang ingin diukur atau diujikan.⁴

Validitas suatu instrumen atau tes mempermasalahkan apakah instrumen atau tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak di ukur.⁵ Validasi instrumen menyangkut validitas isi dan validitas konstruk tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh suatu tes mengukur terhadap isi

³ Djemari Mardapi, *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), h. 125.

⁴ *Ibid.*, h. 19.

⁵ Djaali dan Puji Mulyono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 49.

materi dan sesuai dengan tujuan pengajaran, dan dengan konsep atau definisi yang ditetapkan. Hasil validasi pakar dianalisis dengan menggunakan rumus Lawshe⁶ yaitu:

$$CVR = \frac{M_p - \frac{M}{2}}{\frac{M}{2}} = \frac{2M_p}{M} - 1$$

Keterangan:

CVR = Content Validity Ratio

M_p = banyaknya pakar yang menyatakan penting

M = banyaknya pakar yang menvalidasi

Butir instrumen dinyatakan valid bila $CVR_{hitung} > CVR_{tabel}$

b. Reliabilitas

Langkah selanjutnya dilakukan validitas empiris untuk mengetahui apakah butir-butir instrumen tes hasil belajar matematika tersebut dipertahankan atau dibuang. Uji validitas butir dilakukan dengan mengujicobakan instrumen kepada peserta didik yang memiliki kriteria yang sama dengan sampel penelitian. Pada umumnya kriteria empirik penerimaan butir adalah di atas 0,20.⁷ Validitas empiris dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba untuk menentukan validitas butir. Jika sekor butir dikotomi, maka menghitung koefisien korelasi antara sekor butir dengan sekor total instrumen digunakan rumus koefisien korelasi biserial titik⁸ yaitu:

⁶ Dali S. Naga, *Pengantar Teori Sekor Pada Pengukuran Pendidikan* (Jakarta: Gunadarma, 1992), h. 22.

⁷ Naga, *op. cit.*, h. 79.

⁸ *Ibid.*, h. 89.

$$\rho_{pbis} = \frac{\mu_i - \mu_t}{\sigma_t} \sqrt{\frac{p_i}{q_i}}$$

Keterangan:

- ρ_{pbis} = Koefisien korelasi biserial titik.
- μ_i = Rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir soal nomor i.
- μ_t = Rata-rata skor total semua responden
- σ_t = Standar deviasi skor total semua responden
- p_i = Proporsi jawaban benar untuk butir soal nomor i
- q_i = proporsi jawaban salah untuk butir soal nomor i

Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria koefisien korelasi penerimaan butir dengan koefisien korelasi biserial titik. Butir instrumen dinyatakan valid bila $\rho_{pbis} > 0,2$.

c. Perhitungan Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata *Reliability* berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.⁹ Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien reliabilitas Kuder-Richardson 20,¹⁰ yaitu:

$$\rho_{KR-20} = \frac{N}{N-1} \left[\frac{\sigma_t^2 - \sum p_i q_i}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

- ρ_{KR-20} = Koefisien reliabilitas Kuder-Richardson 20
- N = Jumlah butir yang valid
- $\sum p_i q_i$ = Jumlah varians sekor butir

⁹ Mulyono, *op. cit.*, h. 55.

¹⁰ Naga, *op. cit.*, h. 149.

p_i	= Proporsi jawaban benar butir nomor i
q_i	= Proporsi jawaban salah butir nomor i
σ_t^2	= Varians sekor total

Kriteria koefisien reliabilitas umumnya adalah lebih besar atau sama dengan 0,707.¹¹ Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria koefisien reliabilitas dengan koefisien reliabilitas KR – 20. Jika $\rho_{KR-20} \geq 0,707$, maka butir-butir instrumen dikatakan reliabel.

F. Kontrol Terhadap Validitas Internal dan Eksternal

Kontrol terhadap validitas internal sangat perlu dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian eksperimen. Upaya pengontrolan dengan maksud untuk menghindari adanya bias dalam pengukuran penelitian dan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis, maka desain (rancangan) penelitian ini perlu dilakukan pengontrolan validitas internal maupun validitas eksternal.¹²

1. Validitas Internal

Validitas internal perlu dilakukan hal ini dikarenakan model penelitian yang menggunakan metode kuasi eksperimen, memiliki salah satu kelemahannya adalah adanya variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi hasil belajar yang tidak dapat dibatasi (dikontrol). Kontrol

¹¹ Naga, *op. cit.*, h. 89.

¹² Rita J. Casey dan Evelyn J. Sowell, *Analyzing Educational Research* (California: A Division of Wadsworth, Inc., 1982), hh. 94-98.

internal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) setiap kelompok diberi soal dengan jumlah yang sama serta dengan tingkat kesukaran yang relatif sama, (2) sehubungan dengan pelaksanaan tes, penelitian dilaksanakan di dalam kelas masing-masing karena peserta tes telah beradaptasi dengan kondisi lingkungannya sehingga gangguan psikologis peserta didik pada saat mengerjakan soal dapat dihindari atau diminimalisir, (3) pelaksanaan tes di setiap sekolah mungkin tidak dilaksanakan dalam waktu bersamaan, maka soal diambil kembali setelah pelaksanaan tes di suatu sekolah sampel. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kebocoran soal, (4) prosedur pre-tes, subyek yang menjalani tes awal pada suatu eksperimen bisa mengambil pelajaran dari tes tersebut yang dapat meningkatkan kualitas tes akhir, dan akhirnya dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga untuk menghindari kondisi ini maka instrumen yang di gunakan untuk tes awal harus berbeda dengan instrumen yang di pakai untuk tes akhir, (5) instrumen pengukuran, instrumen yang digunakan untuk mengukur inteligensi dan hasil belajar matematika peserta didik haruslah betul-betul valid dan reliabel, sehingga memperoleh hasil yang dapat percaya secara teoritik. Maka sebelum instrumen digunakan perlu adanya validasi, dan (6) regresi statistik, faktor regresi statistik perlu menjadi pertimbangan didalam mengikut sertakan peserta didik yang memiliki skor yang sangat ekstrim yang merupakan data terpencil sebagai subyek penelitian. Hal ini dikarenakan subjek yang berada

pada kelompok yang mendapat skor ekstrim bisa mengganggu hasil akhir didalam melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.

2. Validitas Eksternal

Validitas eksternal adalah suatu rancangan penelitian yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Karena itu perlunya validitas eksternal yang meliputi: (1) perlakuan tes, bila subyek diberikan tes awal, mereka mungkin menyadari bahwa tes ini berhubungan dengan perlakuan dalam penelitian. Kepekaan ini mungkin saja dapat mempengaruhi mereka yang diambil sebagai sampel. Oleh karena itu sebaiknya tes awal tidak diberitahukan bahwa ada hubungannya dengan perlakuan dalam penelitian, (2) saling mempengaruhi akibat bias seleksi dan perlakuan, faktor penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan subyek penelitian adalah karakteristik subyek yang dipilih dalam suatu eksperimen sangat menentukan kekuatan generalisasi. Oleh karena itu penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kelas-kelas yang sudah ada pada sekolah yang dijadikan tempat penelitian, (3) reaksi akibat prosedur eksperimen, prosedur eksperimen dapat mempengaruhi kekuatan generalisasi, untuk itu pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam model suasana pembelajaran sehari-hari, tanpa merubah kondisi fisik dan lingkungan belajar, jadwal pelajaran, atau hal-hal khusus yang menyebabkan reaksi dari subyek penelitian. Oleh karena itu untuk menjamin validitas

eksperimen adalah dengan cara tidak memberi tahu kepada subyek penelitian bahwa mereka sedang dijadikan sebagai sasaran penelitian, dan menciptakan suasana belajar yang terjadi di dalam kelas seperti keadaan biasa sehari-hari serta tidak merubah jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan dari sekolah, dan (4) intervensi berbagai perlakuan, bila menggunakan lebih dari satu perlakuan pada sekelompok subyek, pengaruh dari perlakuan sebelumnya mungkin bisa mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu proses pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan pengontrolan terhadap kemampuan awal matematika peserta didik sangat diperlukan hal ini di karenakan dalam melaksanakan perlakuan kemampuan awal matematika peserta didik secara terintegrasi dengan pengajaran reguler yang berlaku di sekolah.

G. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis perlu dipenuhi beberapa persyaratan analisis data melalui uji normalitas dan uji homogenitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$, maka data yang di uji berasal dari data yang berdistribusi normal.¹³ Sedangkan uji homogenitas dilakukan dengan

¹³ Kadir, *Statistika untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Rosemata Sampurna, 2010), hh. 107-109.

menggunakan uji Bartlett. Jika hasil pengujian menunjukkan $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$, maka data yang diuji mempunyai varians sama atau homogen.¹⁴

Setelah data dari populasi berdistribusi normal dan berasal dari varians yang sama atau homogen, selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap. Tahapan tersebut antara lain: (1) analisis deskriptif, dan (2) pengujian hipotesis penelitian digunakan analisis inferensial berupa ancova dua jalur.¹⁵

1) Analisis Deskriptif

Deskripsi data mengenai rentangan sekor yang diperoleh, distribusi frekuensi, modus, median, rata-rata hitung, dan grafik histogram untuk masing-masing kelompok data.

2) Analisis Inferensial

Sebelum uji hipotesis dengan uji analisis ancova dua jalur, dilakukan uji persyaratan analisis data yaitu uji Normalitas dengan uji Liliefors, uji Homogenitas dengan uji Bartlett dan uji-F, uji Homogeneity Slopes, dan uji linier Regresi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hh. 117-118

¹⁵ Gusti Ngurah Agung, *Statistika Penerapan Model Rerata-Sel Multivariat dan Model Ekonomi dengan SPSS* (Jakarta: Sad Satria Bhakti, 2006), h. 42.

¹⁶ John Neter dan William Wasserman, *Applied Linear Statistical Models Regression, Analysis of Variance, and Experimental Design* (Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1985), hh. 863-880.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan bahwa distribusi hasil belajar matematika dalam setiap sub populasi yang diperhatikan mempunyai distribusi normal, dengan hipotesis statistik:

$$H_0: Y \text{ mempunyai distribusi normal}$$

$$H_1: \text{bukan } H_0$$

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menerapkan statistik uji Lilliefors. H_0 diterima jika hasil pengujian menunjukkan jika $L_0 < L_{\text{tabel}}$ maka data mendukung hipotesis yang menyatakan Hasil Belajar Matematika (Y) mempunyai distribusi normal pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji hipotesis tentang asumsi bahwa variabel terikat hasil belajar matematika mempunyai varians yang sama dalam beberapa sub populasi yang berkaitan dengan faktor eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan uji Fisher untuk 2 (dua) kelompok yaitu antar kelompok peserta didik dengan strategi pembelajaran berbasis masalah (*problem posing* dan *problem solving*) dan antar kelompok model pensekoran (*correct score* dan *punishment score*). Pengujian dilakukan dengan cara menguji hipotesis statistika sebagai berikut.

$$H_0: \sigma_{A1}^2 = \sigma_{A2}^2 ; \text{ (kelompok populasi mempunyai variansi yang sama atau homogen)}$$

$$H_1: \sigma_{A1}^2 \neq \sigma_{A2}^2 ; \text{ (kelompok populasi mempunyai variansi yang tidak sama atau tidak homogen)}$$

Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan cara membandingkan nilai dengan nilai χ^2_{tabel} dengan kriteria pengujian yaitu: terima H_0 jika $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ dan sebaliknya tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$.

Sedangkan uji Bartlett untuk semua kelompok pada hasil belajar matematika (Y) dan semua kelompok inteligensi (X). Pengujian dilakukan dengan cara menguji hipotesis statistika sebagai berikut.

$H_0: \sigma_{A1}^2 = \sigma_{A2}^2 = \sigma_{A3}^2 = \sigma_{A4}^2$; (kelompok populasi mempunyai variansi yang sama atau homogeny)

$H_1: \sigma_{A1}^2 \neq \sigma_{A2}^2 \neq \sigma_{A3}^2 \neq \sigma_{A4}^2$; (kelompok populasi mempunyai variansi yang tidak sama atau tidak homogen)

Kriteria pengujian: terima H_0 jika hasil pengujian menunjukkan bahwa $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka semua varians homogen pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, dan tolak H_0 jika hasil pengujian menunjukkan bahwa $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka tidak semua varian homogen pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

c. Uji Linearitas Regresi Kovariat Inteligensi (X) terhadap Variabel Tak Bebas Hasil Belajar Matematika (Y)

Prasyarat analisis kovarian antara lain sebagai berikut: (1) variable bebas atau kovariat X mempunyai pengaruh linear terhadap variable tak bebas Y, (2) kovariat X mempunyai pengaruh linear terhadap variable tak-bebas yang sama pada/dalam semua sel yang dibentuk oleh faktor (atau multifaktor) yang ditinjau, dan (3) faktor atau multifaktor yang ditinjau atau dipakai sebagai variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap kovariat

X. Berkaitan dengan kriteria atau prasyarat ini, maka kovariat X diukur atau diamati sebelum pengukuran terhadap faktor atau multifaktor dilakukan.¹⁷

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan mean dari hasil belajar matematika (Y) menurut titik observasi dari inteligensi (X) linear atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS, dengan hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0: \text{dev (mean Y dari linearitas)} = 0$$

$$H_1: \text{bukan } H_0$$

Pengujian kelinearan regresi ini dilakukan untuk menguji hipotesis statistik berikut:

$$H_0 : \hat{Y} = a + bx \text{ (model regresi linier)}$$

$$H_A : \hat{Y} \neq a + bx \text{ (model regresi tak linier)}$$

Pengujian kekeliruan ini, menggunakan taraf signifikan = 0,05.

Dimana kriteria pengujian, terima H_0 jika nilai sig. $> \alpha$, dan tolak H_0 jika nilai sig. $< \alpha$

Uji Keberartian Pengaruh Regresi

Uji keberartian regresi dilakukan untuk menguji, apakah variabel kovariat X mempunyai pengaruh terhadap variable terikat Y. Karena pengujian statistik inferensial dengan ancova mensyaratkan bahwa kovariat X berpengaruh linear terhadap variable terikat Y, dengan asumsi kovariat X mempunyai pengaruh yang sama terhadap Y dalam semua kelompok yang

¹⁷ I Gusti Ngurah Agung, *Statistika Penerapan Model Rerata-Sel Multivariat dan Model Ekomotri dengan SPSS* (Yayasan Sad Satria Bhakti: Jakarta, 2006), p. 186.

dibentuk oleh faktor A dan B. Dalam penelitian ini diterapkan pengaruh linear X terhadap Y, walaupun ada kemungkinan bahwa X mempunyai pengaruh yang tidak linear terhadap Y. Pengujian ini dilakukan dengan uji keberartian koefisien regresi $\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$, menggunakan uji-F. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

$$H_0: (\beta_1 = 0)$$

$$H_1: (\beta_1 \neq 0)$$

Proses perhitungan uji-F dengan menggunakan program SPSS, dengan pengajuan uji hipotesis sebagai berikut: terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $F_{hit} < F_{tabel}$, artinya kovariat Inteligensi (X) tidak memiliki pengaruh terhadap mean variabel terikat Hasil belajar matematika (Y); dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $F_{hit} > F_{tabel}$, artinya kovariat Inteligensi (X) memiliki pengaruh terhadap mean variabel terikat hasil belajar matematika (Y).

d. Uji Kesejajaran Garis Regresi

Bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien arah atau kemiringan atau slope garis regresi pengaruh kovariat yaitu Inteligensi (X) terhadap variable terikat yaitu hasil belajar matematika (Y) dari setiap kelompok sampel sejajar (homogen) atau tidak. Pengujian statistik inferensial dengan ANKOVA mensyaratkan koefisien arah atau kemiringan regresi dari pengaruh kovariat yaitu Inteligensi (X) terhadap variable terikat hasil belajar matematika

dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika nilai $F_s > F_{tabel}$, artinya terdapat regresi yang tidak sejajar.

1. Teknik Analisis Inferensial (Pengujian Hipotesis Penelitian)

Analisis inferensial berupa ANKOVA dua jalur untuk menguji hipotesis yang dilanjutkan dengan uji lanjut. Untuk mengujinya digunakan SPSS versi 16. Model analisis yang digunakan adalah analisis kovarian dua arah, digunakan untuk menguji perbedaan tentang parameter rerata Hasil belajar matematika untuk semua kelompok peserta didik yang dibentuk oleh strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran, dengan mengontrol Inteligensi Peserta didik. Prosedur analisis kovarian dua arah, digunakan untuk: (1) menguji perbedaan hasil belajar matematika untuk semua kelompok peserta didik yang dibentuk oleh faktor umpan balik tes formatif; (2) menguji perbedaan hasil belajar matematika untuk semua kelompok peserta didik yang dibentuk oleh faktor model pensekoran; (3) menguji pengaruh interaksi faktor strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran terhadap hasil belajar membuat pola busana; dan (4) menguji perbedaan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang dibentuk oleh faktor utama strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran. Keempat proses pengujian tersebut dilakukan setelah mengontrol inteligensi yang berfungsi sebagai kovariat yang dikendalikan pengaruhnya secara statistik. Sehingga parameter yang diuji dalam analisis

kovarian (ANKOVA) yaitu perbedaan rerata simpangan (*adjusted means*) atau perbedaan konstanta dari regresi homogen.

Hipotesis-hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Uji Hipotesis Pengaruh Faktor Utama (*Main Effect*)

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil belajar matematika (Y) pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah (A₁) lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah (A₂), setelah mengontrol Inteligensi (X).

Bentuk persamaan regresi homogen hasil analisis GLM Univariat dengan desain: X A, menggunakan SPSS versi 15, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1[A = 1] + \delta_0X + \epsilon$$

Tabel 3.5 Parameter Hasil Belajar Matematika (Y) Menurut Faktor Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (A), setelah Mengontrol Inteligensi (X)

A	Parameter
1	$\beta_0 + \beta_1$
2	β_0
Selisih	β_1

Hipotesis statistika dapat ditulis sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_{A1} \leq \mu_{A2} \quad \text{atau} \quad H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \mu_{A1} > \mu_{A2} \quad H_1 : \beta_1 > 0$$

Dengan kriteria:

terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dan

tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

- 2) Hasil belajar matematika (Y) pada kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* (B_1) lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score* (B_2), setelah mengontrol inteligensi (X).

Bentuk persamaan regresi homogen hasil analisis GLM Univariat dengan desain: X B, menggunakan SPSS versi 16, dengan persamaan sebagai berikut: $Y = \beta_0 + \beta_1[B = 1] + \delta_0X + \epsilon$

Tabel 3.6 Parameter Hasil Belajar Matematika (Y) Menurut Faktor Model Pensekoran(B), setelah Mengontrol Inteligensi (X)

B	Parameter
1	$\beta_0 + \beta_1$
2	β_0
Selisih	β_1

Berdasarkan tabel tersebut diatas, hipotesis statistiknya dapat ditulis:

$$H_0 : \mu_{B_1} \leq \mu_{B_2} \quad \text{atau} \quad H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \mu_{B_1} > \mu_{B_2} \quad \quad \quad H_1 : \beta_1 > 0$$

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji-t, hasil analisis GLM Univariat dengan SPSS versi 15. Dengan kriteria:

terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$; dan

tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

a. Uji Hipotesis Pengaruh Interaksi (*Interaction Effect*)

Terdapat pengaruh interaksi strategi pembelajaran berbasis masalah (A), dan model pensekoran (B) terhadap hasil belajar matematika (Y) setelah mengontrol inteligensi (X) peserta didik.

Analisa data dengan menerapkan prosedur GLM Univariat dengan desain: X A B A*B, menggunakan SPSS versi 16, dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1[A = 1] + \beta_2[B = 1] + \beta_3[(A = 1)(B = 1)] + \delta_0X + \epsilon$$

Tabel 3.7 Parameter Hasil Belajar Matematika (Y) Menurut Faktor Interaksi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Pensekoran (A*B), setelah Mengontrol Inteligensi (X)

B \ A	A = 1	A = 2	Selisih
B = 1	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	$\beta_0 + \beta_1$	$\beta_2 + \beta_3$
B = 2	$\beta_0 + \beta_2$	β_0	β_2
Selisih	$\beta_1 + \beta_3$	β_1	β_3

Berdasarkan tabel tersebut diatas, hipotesis statistiknya dapat ditulis:

$$\begin{aligned} H_0 : (A \times B)_{ij} &= 0; \text{ untuk semua } i \text{ dan } j & \text{ atau } H_0 : \beta_3 &= 0 \\ H_1 : (A \times B)_{ij} &\neq 0; \text{ untuk semua } i \text{ dan } j & H_1 : \beta_3 &\neq 0 \end{aligned}$$

Dengan kriteria: terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$; dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

b. Uji Lanjut atau Uji Hipotesis Pengaruh Sederhana (*Simple Effect*)

Uji ini dilakukan jika hasil pengujian hipotesis interaksi menunjukkan hasil penerimaan hipotesis penelitian (atau penolakan H_0). Jika pengujian

tidak menunjukkan adanya pengaruh interaksi, maka uji lanjut (uji *simple effect*) tidak perlu dilakukan. Dalam pengujian hipotesis *simple effect* ini dilakukan menggunakan prosedur analisis GLM univariat dengan SPSS versi 15, sebagai berikut.

Analisa data dengan menerapkan prosedur GLM Univariat dengan desain: X A A*B, menggunakan SPSS versi 15, menyajikan hasil analisis model regresi homogen univariat dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1[A = 1] + \beta_2[(A = 1)(B = 1)] + \beta_3[(A = 2)(B = 1)] + \delta_0X + \epsilon$$

Tabel 3.8 Parameter Hasil Belajar Matematika (Y) antara Tingkat Faktor Model pensekoran (B) untuk Setiap Tingkat Faktor Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah(A), setelah Mengontrol Inteligensi (X)

A \ B	A = 1	A = 2	Selisih
B = 1	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2$	$\beta_0 + \beta_3$	$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
B = 2	$\beta_0 + \beta_1$	β_0	β_1
Selisih	β_2	β_3	$\beta_2 + \beta_3$

Berdasarkan tabel diatas dapat diuji hipotesis *simple effect* sebagai berikut:

1. Untuk kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah (A_1), hasil belajar matematika (Y) kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* (B_1), lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score* (B_2), setelah mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistika ditulis sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_{A_1B_1} \leq \mu_{A_1B_2} \quad \text{atau} \quad H_0 : \beta_2 \leq 0$$

$$H_1 : \mu_{A_1B_1} > \mu_{A_1B_2} \quad H_1 : \beta_2 > 0$$

Dengan kriteria: terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$; dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

- 2. Untuk kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah *problem solving* (A_2), hasil belajar matematika (Y) pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* (B_1), lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score* (B_2), setelah mengontrol Inteligensi**

Hipotesis statistiknya ditulis:

$$H_0 : \mu_{A_2B_1} \geq \mu_{A_2B_2} \quad \text{atau} \quad H_0 : \beta_3 \geq 0$$

$$H_1 : \mu_{A_2B_1} < \mu_{A_2B_2} \quad H_1 : \beta_3 < 0$$

Dengan kriteria: terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$; dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Analisa data dengan menerapkan prosedur GLM Univariat dengan desain: $X B A^*B$, menggunakan SPSS versi 16, dengan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1[B = 1] + \beta_2[(A = 1)(B = 1)] + \beta_3[(A = 1)(B = 2)] + \delta_0X + \epsilon$$

Tabel 3.9 Parameter Hasil Belajar Matematika (Y) antara Tingkat Faktor Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah(A) untuk Setiap Tingkat Faktor Model Pensekoran (B), setelah Mengontrol Inteligensi (X)

B \ A	A = 1	A = 2	Selisih
B = 1	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2$	$\beta_0 + \beta_1$	β_2
B = 2	$\beta_0 + \beta_3$	β_0	β_3
Selisih	$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	β_1	$\beta_2 + \beta_3$

Berdasarkan tabel diatas dapat diuji hipotesis *simple effect* sebagai berikut:

1. Untuk kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* (B₁), hasil belajar matematika (Y) pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah *problem posing* (A₁), lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah *problem solving* (A₂), setelah mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistika ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_{A_1B_1} &\leq \mu_{A_2B_1} & \text{atau} & & H_0 : \beta_2 &\leq 0 \\ H_1 : \mu_{A_1B_1} &> \mu_{A_2B_1} & & & H_1 : \beta_2 &> 0 \end{aligned}$$

Dengan kriteria:

terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$;

dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

2. Untuk kelompok peserta didik yang diberi Model pensekoran *punishment score* (B₂), hasil belajar matematika (Y) pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah *problem posing* (A₁), lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran berbasis masalah *problem solving* (A₂), setelah mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistika ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_{A1B2} &\geq \mu_{A2B2} & \text{atau} & & H_0 : \beta_3 &\geq 0 \\ H_1 : \mu_{A1B2} &< \mu_{A2B2} & & & H_1 : \beta_3 &< 0 \end{aligned}$$

Dengan kriteria: terima H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$; dan tolak H_0 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

H. Hipotesis Statistik

Adapun hipotesis statistik yang di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \mu_{A1} \leq \mu_{A2}$
 $H_1 : \mu_{A1} > \mu_{A2}$
2. $H_0 : \mu_{B1} \leq \mu_{B2}$
 $H_1 : \mu_{B1} > \mu_{B2}$
3. $H_0 : \text{interaksi A x B} = 0$
 $H_1 : \text{interaksi A x B} \neq 0$
4. $H_0 : \mu_{A1B1} \leq \mu_{A1B2}$
 $H_1 : \mu_{A1B1} > \mu_{A1B2}$
5. $H_0 : \mu_{A2B1} \geq \mu_{A2B2}$
 $H_1 : \mu_{A2B1} < \mu_{A2B2}$
6. $H_0 : \mu_{B1A1} \leq \mu_{B1A2}$
 $H_1 : \mu_{B1A1} > \mu_{B1A2}$
7. $H_0 : \mu_{B2A1} \geq \mu_{B2A2}$
 $H_1 : \mu_{B2A1} < \mu_{B2A2}$

Keterangan :

μ_{A1} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem posing*

- μ_{A2} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem solving*
- μ_{B1} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang disekor dengan model *correct score*
- μ_{B2} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang disekor dengan model *punishment score*
- μ_{A1B1} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem posing* dan disekor dengan model *correct score*
- μ_{A1B2} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem posing* dan disekor dengan strategi *punishment score*
- μ_{A2B1} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem solving* dan disekor dengan model *correct score*
- μ_{A2B2} = rata-rata populasi hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi *problem solving* dan disekor dengan model *punishment score*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam tes yaitu tes hasil belajar untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika dan tes intelligensi. Sekor tes hasil belajar matematika berkisar antara 50 sampai dengan 77. Sedangkan untuk tes intelligensi rentangan sekornya mulai dari 88 dengan 112.

Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan meliputi: deskripsi data hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis data hasil penelitian, hasil analisis inferensial, pengujian hipotesis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian serta keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan tes kinerja, untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Faktor A dalam penelitian ini menggunakan faktor strategi pembelajaran berbasis masalah, yang masing-masing terdiri dari *problem posing* dan *problem solving*. Faktor B dalam penelitian ini menggunakan model pensekoran, yang masing-masing terdiri dari model *correct score* dan model *punishment score*. Sedangkan kovariatnya adalah intelligensi dan Y dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika.

Paparan data lengkap mengenai hasil belajar matematika dan intelligensi peserta didik yang diperoleh dari hasil penelitian pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil penelitian yang dideskripsikan melalui tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Sekor Hasil Belajar Matematika dan Intelegensi pada Semua Kelompok Penelitian

B		A				Σ	
		A ₁		A ₂			
		X	Y	X	Y	X	Y
B ₁	N	35	35	35	35	70	70
	\bar{X}/\bar{Y}	105,40	73,03	97,83	60,74	101,61	66,89
	S	3,17	2,41	5,08	5,08	5,8	6,86
	Min	97	68	88	50	88	50
	Max	112	77	106	68	112	77
B ₂	N	35	35	35	35	70	70
	\bar{X}/\bar{Y}	99,29	61,71	100,83	66,97	100,06	64,34
	S	4,20	3,18	4,33	2,62	4,30	3,92
	Min	88	52	88	60	88	52
	Max	108	67	108	72	108	72
Σ	N	35	35	35	35	140	140
	\bar{X}/\bar{Y}	102,34	67,37	99,33	63,86	100,84	65,61
	S	4,81	6,35	4,92	4,38	5,08	5,71
	Min	88	52	88	50	88	50
	Max	112	77	108	72	112	77

Keterangan:

A = Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

A₁ = Strategi Pembelajaran *Problem Posing*

A₂ = Strategi Pembelajaran *Problem Solving*

B = Model Penekoran

B₁ = Model *Correct Score*

B₂ = Model *Punishment Score*

X = Inteligensi

Y = Hasil Belajar Matematika

Distribusi data mengenai skor hasil belajar matematika peserta didik yang terdiri dari: 1) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* (A₁), 2) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem solving*, dan Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* (A₂), 3) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score*, dan Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score* (B₁), 4) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *punishment score*, dan Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *punishment score* (B₂), 5) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* dan diberi model penekoran *correct score*, dan Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi Strategi pembelajaran *problem posing*, dan diberi model penekoran *correct score* (A₁B₁), 6) Hasil belajar matematika yang

diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan diberi model pensekoran *punishment score*, Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan diberi model pensekoran *punishment score* (A_1B_2), 7) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan diberi model pensekoran *correct score*, Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan diberi model pensekoran *punishment score* (A_2B_1), dan 8) Hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan diberi model pensekoran *punishment score*, Inteligensi pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan diberi model pensekoran *punishment score* (A_2B_2).

1. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* (A_1)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang skor empiric diperoleh skor terendah 52 dan skor tertinggi 77 dengan rentang skor 25, nilai rata-rata 67,37, median sebesar 67,50, modus 61,87 dan standar deviasi sebesar 6,35.

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 67,37 dan median 67,50 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta

sekor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa ada 26 (37,14%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat sekor rata-rata, 9 (12,86%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 35 (50%) responden berada di atas kelas interval yang memuat sekor rata-rata.

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 7 dan panjang interval kelas 4. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* (A_1)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	52-55	53.5	2	2	2.86	2.86
2	56-59	57.5	4	6	5.71	8.57
3	60-63	61.5	20	26	28.57	37.14
4	64-67	65.5	9	35	12.86	50.00
5	68-71	69.5	9	44	12.86	62.86
6	72-75	73.5	20	64	28.57	91.43
7	76-79	77.5	6	70	8.57	100.00
	Jumlah		70		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.1 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*

2. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* (A₂)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang sekor empirik diperoleh sekor terendah 50 dan sekor tertinggi 72 dengan rentang sekor 22,

nilai rata-rata 63,86 median sebesar 63,93, modus 64 dan standar deviasi sebesar 4,38.

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 63,86 dan median 64 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa ada 21 (30,00%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 23 (32,86%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 26 (37,14%) responden berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-rata. Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 7 dan panjang interval kelas 4. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* (A_2)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	50-53	51.5	2	2	2.86	2.86
2	54-57	55.5	1	3	1.43	4.29
3	58-61	59.5	18	21	25.71	30.00
4	62-65	63.5	23	44	32.86	62.86
5	66-69	67.5	20	64	28.57	91.43
6	70-73	71.5	6	70	8.57	100.00
7	74-77	75.5	0	70	0.00	100.00
	Jumlah		70		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.2 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving*

3. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Correct Score* (B_1)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi model penskoran *correct score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang sekor empirik diperoleh

sekor terendah 50 dan sekor tertinggi 77 dengan rentang sekor 27, nilai rata-rata 66,89 median sebesar 65,50 modus 60,87 dan standar deviasi sebesar 6,86

Distribusi sekor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* memiliki distribusi relatif normal karena posisi sekor rata-rata 66,88 dan median 68 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta sekor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa ada 20 (28,57%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat sekor rata-rata, 14 (20%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 36 (51,43%) responden berada di atas kelas interval yang memuat sekor rata-rata.

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 7 dan panjang interval kelas 4. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Correct Score* (B₁)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	50-53	51.5	2	2	2.86	2.86
2	54-57	55.5	1	3	1.43	4.29
3	58-61	59.5	17	20	24.29	28.57
4	62-65	63.5	14	34	20.00	48.57
5	66-69	67.5	4	38	5.71	54.29

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
6	70-73	71.5	17	55	24.29	78.57
7	74-77	75.5	15	70	21.43	100.00
	Jumlah		70		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.3 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Disekor dengan Model *Correct Score*

4. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Punishment Score* (B_2)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi model penskoran *punishment score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang sekor empirik

diperoleh skor terendah 52 dan skor tertinggi 72 dengan rentang skor 20, nilai rata-rata 64,34 median sebesar 64,50, dan modus 64,25 standar deviasi sebesar 3,92

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 64,34 dan median 64,50 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa ada 11 (15,71%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 18 (25,71%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 31 (58,57%) responden berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-rata.

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 7 dan panjang interval kelas 3. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Punishment Score* (B₂)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	52-54	53	2	2	2.86	2.86
2	55-57	56	0	2	0.00	2.86
3	58-60	59	9	11	12.86	15.71
4	61-63	62	18	29	25.71	41.43
5	64-66	65	19	48	27.14	68.57

No	Kelas	Nilai	Frek.	Frek.	Frek.	Frek. Relatif
6	67-69	68	16	64	22.86	91.43
7	70-72	71	6	70	8.57	100.00
	Jumlah		70		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.4 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Disekor dengan Model *Punishment Score*

5. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*, dan Model Penekoran *Correct Score* (A_1B_1)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan model penekoran *correct score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 68 dan skor tertinggi 77 dengan rentang skor 8, nilai rata-rata 73,03, median sebesar 73,05, modus 72,93 dan standar deviasi sebesar 2,41.

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 73,02 dan median 73 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa ada 9 (25,71%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 11 (31,43%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 15 (42,85%) responden berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-rata.

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 6 dan panjang interval kelas 2. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*, dan Model Penskoran *Correct Score* (A_1B_1)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	68-69	68.5	3	3	8.57	8.57
2	70-71	70.5	6	9	17.14	25.71
3	72-73	72.5	11	20	31.43	57.14
4	74-75	74.5	9	29	25.71	82.86
5	76-77	76.5	6	35	17.14	100.00
6	78-79	78.5	0	35	0.00	100.00
	Jumlah		35		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.5 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* dan Disekor dengan *Model Correct Score*

6. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*, dan Model Penekoran *punishment Score* (A_1B_2)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan model penekoran *punishment score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 52 dan skor tertinggi 67 dengan rentang skor 15, nilai rata-rata 61,71, median sebesar 61,91, dan modus 62, standar deviasi sebesar 3,18.

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 61,71 dan median 62 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa ada 10 (28,57%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 16 (45,71%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 9 (25,72%) responden berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-rata. Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 6 dan panjang interval kelas 3. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*, dan Model Penekoran *Punishment Score* (A_1B_2)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	52-54	53	2	2	5.71	5.71
2	55-57	56	0	2	0.00	5.71
3	58-60	59	8	10	22.86	28.57
4	61-63	62	16	26	45.71	74.29
5	64-66	65	8	34	22.86	97.14
6	67-69	68	1	35	2.86	100.00
	Jumlah		35		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.6 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* dan Disekor dengan Model *Punishment Score*

7. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi pembelajaran *Problem Solving*, dan Model Penekoran *Correct Score* (A_2B_1)

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan model penekoran *correct score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang skor empirik diperoleh skor terendah 50 dan skor tertinggi 68 dengan rentang skor 18, nilai rata-rata 60,74, median sebesar 60,91, modus 60,87 dan standar deviasi sebesar 3,48.

Distribusi skor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* memiliki distribusi relatif normal karena posisi skor rata-rata 60,74 dan median 60,91 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa ada 3 (8,57%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat skor rata-rata, 17 (48,57%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 15 (42,86%) responden berada di atas kelas interval yang memuat skor rata-rata.

Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 6 dan panjang interval kelas 3. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi pembelajaran *Problem Solving*, dan Model Penskoran *Correct Score* (A_2B_1)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	50-53	51.5	2	2	5.71	5.71
2	54-57	55.5	1	3	2.86	8.57
3	58-61	59.5	17	20	48.57	57.14
4	62-65	63.5	14	34	40.00	97.14
5	66-69	67.5	1	35	2.86	100.00
6	70-73	71.5	0	35	0.00	100.00
	Jumlah		35		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.7 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* dan Disekor dengan Model *Correct Score*

8. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving*, dan Model Penekoran *Punishment Score (A₂B₂)*

Hasil belajar matematika siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan model penekoran *correct score* diperoleh rentang teoritis 0 – 100. Rentang sekor empirik diperoleh sekor terendah 60 dan sekor tertinggi 72 dengan rentang sekor 12, nilai rata-rata 66,97, median sebesar 67, modus 67 dan standar deviasi sebesar 2,62.

Distribusi sekor siswa yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* memiliki distribusi relatif normal karena posisi sekor rata-rata 66,97 dan median 67 cenderung pada posisi mendekati titik persekutuan serta sekor rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diperoleh sedikit berada di atas kelas median.

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa ada 10 (28,57%) responden berada di bawah kelas interval yang memuat sekor rata-rata, 15 (42,86%) responden berada pada kelas interval yang memuat rata-rata, dan 10 (28,57%) responden berada di atas kelas interval yang memuat sekor rata-rata. Data hasil penelitian selanjutnya dibuat dalam daftar distribusi frekwensi dengan banyak kelas 6 dan panjang interval kelas 3. Sebaran data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekwensi berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran

Problem Solving, dan Model Pensekoran *Punishment Score*
(A₂B₂)

No	Kelas Interval	Nilai Tengah	Frek.	Frek. Kumulatif	Frek. Relatif (%)	Frek. Relatif Kumulatif (%)
1	60-62	61	1	1	2.86	2.86
2	63-65	64	9	10	25.71	28.57
3	66-68	67	15	25	42.86	71.43
4	69-71	70	9	34	25.71	97.14
5	72-74	73	1	35	2.86	100.00
6	75-77	76	0	35	0.00	100.00
	Jumlah		35		100.00	

Gambaran data tersebut di atas, dapat dilihat dengan tampilan histogram berikut:

Gambar 4.8 Histogram Sekor Hasil Belajar Matematika Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* dan Disekor dengan Model *Punishment Score*

B. Pengujian Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas terhadap 8 (delapan) kelompok data hasil belajar matematika (Y_{ij}), yakni: (A_1) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi *pembelajaran problem posing*, (A_2) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, (B_1) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, (B_2) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, (A_1B_1) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, (A_1B_2) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, (A_2B_1) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, (A_2B_2) hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas data diuji dan dianalisis dengan teknik uji Liliefors menggunakan program *Microsoft Excel 2007*, dan hasil perhitungan yang lengkap terdapat pada lampiran. Hipotesis statistik yang akan diuji:

H_0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal

H_1 : Data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian yaitu: terima H_0 jika $L_0 < L_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $L_0 > L_{tabel}$. Pengujian normalitas dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan $n = 35$, nilai $L_{tabel} = 0,20$, $n = 70$, nilai $L_{tabel} = 0.14$. Rangkuman hasil perhitungan terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10 Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Hasil Belajar Matematika(Y_{ij})

Kelompok	N	L_0	L_{tabel}	Kesimpulan
A ₁	70	0,12	0,14	Berdistribusi Normal
A ₂	70	0,06	0,14	Berdistribusi Normal
B ₁	70	0,12	0,14	Berdistribusi Normal
B ₂	70	0,05	0,14	Berdistribusi Normal
A ₁ B ₁	35	0,07	0,20	Berdistribusi Normal
A ₁ B ₂	35	0,10	0,20	Berdistribusi Normal
A ₂ B ₁	35	0,10	0,20	Berdistribusi Normal
A ₂ B ₂	35	0,07	0,20	Berdistribusi Normal

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa semua kelompok hasil belajar matematika yang diuji normalitasnya dengan uji Liliefors memberikan nilai L_0 atau nilai Lilliefors untuk hasil observasi kurang dari atau lebih kecil jika dibandingkan dengan L_{tabel} atau nilai kritis L pada tabel untuk

uji Liliefors pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan $n = 35$, nilai $L_{tabel} = 0,203$, $n = 70$, nilai $L_{tabel} = 0.144$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh kelompok data hasil belajar matematika peserta didik dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan demikian persyaratan kenormalan data dapat terpenuhi.¹

2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas varians pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni; (1) uji homogenitas varians dilakukan dengan uji-F untuk menguji homogenitas dari dua kelompok data yaitu antar kelompok strategi pembelajaran, dan antar kelompok model pensekoran, dan (2) pengujian homogenitas varians dilakukan dengan uji Bartlett, pengujian tersebut bertujuan untuk menguji homogenitas terhadap empat kelompok data yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran dan faktor model pensekoran yaitu (A_1B_1 , A_1B_2 , A_2B_1 , A_2B_2), kelompok data ini harus memenuhi asumsi bahwa memiliki varians yang sama (homogen). Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat hasil belajar matematika (Y) untuk setiap kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau tidak.²

a. Uji-F

¹ Perhitungan lengkap pada Lampiran 6a, p. 496.

² Perhitungan lengkap pada Lampiran 6b, p. 512 .

Uji-F digunakan untuk menguji homogenitas yang terdiri atas dua kelompok, dalam penelitian ini digunakan untuk menguji homogenitas antara sub populasi strategi pembelajaran *problem posing* dan strategi pembelajaran *problem solving*, serta menguji homogenitas antar sub populasi model penskoran *correct score* dan model *punishment score*. Pengujian homogenitas dengan menggunakan program Excel 2007, dan juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$F = \frac{\text{Varians Terbesar}}{\text{Varians Terkecil}} = \frac{S_h^2}{S_k^2}$$

Untuk menguji hipotesis statistika, sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1^2 = \alpha_2^2$ (varians kedua kelompok sama atau homogen)

$H_1 : \alpha_1^2 \neq \alpha_2^2$ (varians kedua kelompok berbeda atau tidak homogen)

Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dan nilai F_{tabel} . Kriteria pengujian yaitu: terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan sebaliknya tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hasil analisis dengan bantuan program Microsoft Excel 2007 diperoleh hasil sebagai berikut.

- 1). Uji homogenitas antar sub populasi strategi pembelajaran *problem posing* dan strategi pembelajaran *problem solving*

Dari perhitungan yang ada pada lampiran,³ diperoleh nilai $F_{hitung} = 0,39$ dengan nilai $F_{tabel 0,05(69;69)} = 1,490$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $dk_1 = (70;69)$ ini berarti Nilai $F_{hitung} = 0,39 < \text{nilai } F_{tabel 0,05(69;69)} = 1,49$ sehingga

³ Uji Homogenitas, dapat dilihat pada Lampiran 6b, p. 512.

H_0 diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara sub populasi strategi pembelajaran *problem posing* dan strategi pembelajaran *problem solving* memiliki varians yang homogen.

2). Uji homogenitas antar sub populasi model pensekoran *correct score* dan model *punishment score*

Dari perhitungan seperti dalam lampiran,⁴ diperoleh nilai $F_{hitung} = 0,27$ dengan nilai $F_{tabel\ 0,05(69;69)} = 1,49$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $dk_1 = (70;69)$ ini berarti Nilai $F_{hitung} = 0,27 < \text{nilai } F_{tabel\ 0,05(69;69)} = 1,49$

Sehingga H_0 diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antar sub populasi model pensekoran *correct score* dan model *punishment score* memiliki varians yang homogen.

b. Uji Bartlett

Pengujian homogenitas varians hasil belajar matematika dilakukan dengan uji Bartlett, pengujian tersebut bertujuan untuk menguji homogenitas terhadap empat sub populasi yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran dan faktor model pensekoran yaitu (A_1B_1 , A_1B_2 , A_2B_1 , A_2B_2) tersebut memenuhi asumsi mempunyai varians yang homogen (sama). Proses analisis dan pengujian homogenitas ini menggunakan program *Microsoft Excel 2007* untuk menguji hipotesis:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 \text{ (semua varian homogen)}$$

$$H_1 : \text{bukan } H_0 \text{ (ada varian yang berbeda atau tidak homogen)}$$

⁴ Uji Homogenitas, dapat dilihat pada Lampiran 6b, p. 513.

Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan cara membandingkan nilai dengan nilai χ^2_{tabel} dengan kriteria pengujian yaitu: terima H_0 jika $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ dan sebaliknya tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$.

Pengujian dan perhitungan homogenitas varians hasil belajar dilakukan dengan uji Bartlett dengan bantuan program *Microsoft excel 2007* atau bisa digunakan rumus uji-F. Penggunaan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $dk = 3$, maka diperoleh nilai $\chi^2_{tabel} = 7,815$ dan nilai $\chi^2_{hitung} = 5,80$. Dengan demikian $\chi^2_{hitung} = 5,80 < \chi^2_{tabel} = 7,81$ sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 diterima, dengan demikian data mendukung hipotesis sehingga (A_1B_1 , A_1B_2 , A_2B_1 , dan A_2B_2) memiliki variansi yang homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran.⁵

3. Uji Linieritas Regresi Kovariat (X) terhadap Variabel Tak Bebas (Y)

Pengujian kelinieran regresi ini dilakukan untuk menguji hipotesis statistik berikut:

$H_0 : \hat{Y} = a + bx$ (model regresi linier)

$H_A : \hat{Y} \neq a + bx$ (model regresi tak linier)

⁵ Perhitungan lengkap terdapat pada Lampiran 6b, p. 516.

Pengujian kekeliruan ini, menggunakan taraf signifikan = 0,05. Dimana kriteria pengujian, terima H_0 jika nilai sig. $> \alpha$, dan tolak H_0 jika nilai sig. $< \alpha$.

Dari pengolahan data menggunakan SPSS 15.00 diperoleh hasil sebagaimana Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 11 Uji Linieritas

ANOVA Table						
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Hasil Belajar Matematika * Inteligensi	Between Groups (Combined)	3187,27	18	177,07	15,89	,000
	Linierity	2948,33	1	2948,33	254,671	,000
	Deviation from Linierity	238,94	17	14,05	1,262	,229
	Within Groups	1347,89	121	911,14		
	Total	4535,17	139			

Gambar 4.9 Uji Linearitas Regresi Kovariat (X) terhadap Variabel Tak Bebas (Y)

Pertumbuhan mean hasil belajar matematika y dihitung menurut ke-19 titik inteligensi (X). disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.10 Pertumbuhan Mean dari Hasil Belajar Matematika (Y) Menurut Titik Observasi dari Intelegensi (X)

Dari tabel di atas diperoleh nilai sig. dalam baris deviasi dari kelinieran adalah sebesar $0,229 > \alpha = 0,05$; sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yaitu model regresi pengaruh intelegensi peserta didik terhadap hasil belajar matematika berpola linier.

4. Uji Keberartian Pengaruh Linier (X) Terhadap Hasil Belajar Matematika(Y)

Pengujian kelinieran regresi ini dilakukan untuk menguji hipotesis statistik berikut:

$H_0 : \hat{Y} = a + bx$ (model regresi linier)

$H_A : \hat{Y} \neq a + bx$ (model regresi tak linier)

Pengujian kekeliruan ini, menggunakan taraf signifikan = 0,05.

Dimana kriteria pengujian, terima H_0 jika nilai sig. $> \alpha$, dan tolak H_0 jika nilai sig. $< \alpha$. Dari pengolahan data menggunakan SPSS 15.00 diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 4.7 di atas dapat diuji keberartian pengaruh linier Inteligensi (X) terhadap hasil belajar matematika (Y), dengan memperhatikan model regresi linier sederhana.

Dari tabel 4.7 diperoleh nilai sig. dalam baris deviasi dari kelinieran adalah sebesar $0,22 > \alpha = 0,05$; sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yaitu model regresi pengaruh inteligensi peserta didik terhadap hasil belajar matematika berpola linier.

5. Uji Kesejajaran Garis Regresi

Pengujian kesejajaran garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh linier intelligensi (X) terhadap hasil belajar matematika (Y), antara keempat kelompok sel yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran (A) dengan faktor model pensekoran (B). Pengujian

kesejajaran garis regresi dilakukan dengan bantuan SPSS. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji koefisien arah heterogen (*heterogeneous slopes*). Persamaan model linier untuk pengujian koefisien arah heterogen ini dapat ditulis dalam bentuk:

$$Y_{is} = \mu_s + FS_s + X_{is} + [FS*X]_s + \varepsilon_{is}$$

Keterangan:

- Y_{is} = Skor ke-i hasil belajar matematika dalam sel atau tingkat faktor ke-s
 μ_s = parameter konstanta sel ke-s
 FS_s = parameter pengaruh tingkat faktor ke-s.
 X_{is} = nilai Intelligensi ke-i dalam sel ke-s.
 $[FS*X]_s$ = parameter pengaruh inteligensi terhadap hasil belajar matematika dalam sel ke-s.
 ε_{is} = suku kesalahan random.

Hipotesisnya dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

- $H_0 : [FS*X]_s = 0$ untuk semua s (regresi dari semua sel sejajar)
 $H_1 : \text{bukan } H_0$ (ada regresi yang tidak sejajar)

Pengujian menggunakan prosedur GLM (*general liniear model*) univariat melalui bantuan program SPSS dengan desain: X FS FS*X. Proses pengujian hipotesis di atas dilakukan dengan uji-F untuk sumber varians FS*X dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan kriteria pengujian adalah H_0 terima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$. Dari proses pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 15,0 diperoleh hasil sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Analisis untuk Uji Kesejajaran Garis Regresi Berdasarkan Data Trivariat (AB, X, Y)

Sumber Varians	JK res	Db	RJK	F _{hitung}	F _{tab}
					$\alpha = 0.05$
Model dikoreksi	4208,96	7	601,28	243,30	2,67
Intercept	16,71	1	16,71	6,76	
X	692,15	1	692,15	280,08	
AB	137,12	3	45,70	18,49	
AB*X	122,81	3	40,93	1,65	
Kesalahan	326,20	132	2,47		
Total	607268,00	140			
Corrected Total	14535,17	139			

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS versi 15.m9b

Hasil uji dengan menggunakan SPSS 15, seperti pada tabel 4.7 di atas terlihat bahwa $F_{hitung} = 1,65$ dan $F_{tabel} = F_{(0,05,3:140)} = 2,67$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian $F_{hitung} = 1,65 < F_{(0,05,3:140)} = 2,67$, ini berarti H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiringan garis regresi (*slopes*) dari dalam semua sel yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran (A) dan faktor model pensekoran (B), tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

Tabel 4.13 Estimasi Parameter untuk Uji Kesejajaran Garis Regresi berdasarkan Data Trivariat (AB, X, Y)

Parameter	B	Std. Error	T	Sig.
Intercept	48,95	6,28	7,78	,00
X	0,17	,06	2,86	,00
[AB=1]	-50,60	10,94	-4,62	,00
[AB=2]	-61,60	8,95	-6,82	,00
[AB=3]	-48,47	8,15	-5,94	,00

Parameter	B	Std. Error	T	Sig.
[AB=4]	0	.	.	.
[AB=1]*X	,530	,10	5,03	,00
[AB=2]*X	,565	,08	6,32	,00
[AB=3]*X	,437	,08	5,34	,00
[AB=4]*X	0	.	.	.

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS versi 15.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi :

$$Y = 48,95 - 50,60[AB = 1] - 61,60[AB = 2] - 48,47[AB = 3] + 0,17X + 0,53 [AB = 1]X + 0,56[AB = 2]X + 0,43[AB = 3]X$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dibentuk tabel yang menunjukkan *intercepts* dari keempat garis regresi pada setiap faktor sel (kelompok sampel) sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Konstanta Model dan Fungsi regresi dengan Variabel Terikat (Y) dan Kovariat (X) berdasarkan Faktor-Sel FS

FS	Konstanta Model & Fungsi Regresi		
I	Parameter	Estimasi	Persamaan Regresi
1	$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 + \delta_0X + \delta_1X$	$\hat{Y} = 48,95 - 50,60 + 0,17X + 0,53X$	$\hat{Y}_{s2} = -1,65 + 0,70X$
2	$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_2 + \delta_0X + \delta_2X$	$\hat{Y} = 48,95 - 61,12 + 0,17X + 0,56X$	$\hat{Y}_{s2} = -12,17 + 0,56X$
3	$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_3 + \delta_0X + \delta_3X$	$\hat{Y} = 48,95 - 48,47 + 0,17X - 0,43X$	$\hat{Y}_{s2} = 0,47 - 0,25X$
4	$\hat{Y} = \beta_0 + \delta_1X$	$\hat{Y} = 48,95 + 0,17X$	$\hat{Y}_{s2} = 48,95 + 0,17X$

Sesuai dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan statistik parametrik tentang Analisis Kovarian (ANKOVA) seperti di atas telah terpenuhi, sehingga untuk selanjutnya analisis inferensial dalam rangka

pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik statistik Analisis Kovarian (ANKOVA).

C. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis inferensial dengan program aplikasi SPSS. Model analisis yang digunakan adalah Analisis Kovarian (ANKOVA), dengan menggunakan prosedur GLM *Univariate* dengan maksud untuk dapat menguji pengaruh faktor utama (*main effect*) dan pengaruh faktor interaksi terhadap hasil belajar matematika setelah mengontrol Inteligensi peserta didik. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan uji-t untuk mengetahui perbedaan tentang parameter rerata hasil belajar matematika untuk semua kelompok peserta didik yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran (A) dengan faktor model pensekoran (B) setelah mengontrol Inteligensi peserta didik sebagai konsekuensi pengaruh faktor dan faktor interaksi yang signifikan. Prosedur analisis kovarian dua arah, digunakan untuk menguji: (1) perbedaan rerata simpangan hasil belajar matematika pada kelompok yang dibentuk oleh faktor strategi pembelajaran (A), (2) perbedaan rerata simpangan hasil belajar matematika pada kelompok yang dibentuk oleh faktor model pensekoran (B), (3) menguji pengaruh interaksi faktor (A) strategi pembelajaran, dan faktor (B) model pensekoran terhadap hasil belajar matematika setelah mengontrol Inteligensi peserta didik, dan (4)

perbedaan rerata simpangan hasil belajar matematika antar dua kelompok sampel (faktor sel) yang dibentuk oleh faktor (A) strategi pembelajaran, dan faktor (B) model pensekoran. Uji perbedaan ini biasa disebut dengan istilah uji lanjut, Keempat proses pengujian tersebut dilakukan setelah mengontrol pengaruh faktor Inteligensi peserta didik yang berfungsi sebagai kovariat yang pengaruhnya dapat dikendalikan secara statistik. Untuk itu parameter yang diuji dalam Analisis Kovarian (ANKOVA) yakni perbedaan rerata simpangan (*adjusted means*) atau perbedaan konstanta dari regresi homogeny.

Berdasarkan hasil perhitungan ANKOVA dengan menggunakan program SPSS 15 diperoleh hasil sebagaimana tampilan tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15 Statistik Uji-F tentang AB, A*B Terhadap Hasil Belajar Matematika dengan Mengontrol Inteligensi

Sumber Varian	JK _{res}	Db	RJK	F _{hitung}	F _{tabel α=0,05}
Model Terkoreksi	4086,15	4	1021,53	307,13	3,98
<i>Intercept</i>	26,48	1	26,48	7,96	
X	734,75	1	734,75	220,90	
A	107,91	1	107,91	32,44	
B	96,78	1	96,78	29,10	
A * B	1065,13	1	1065,13	320,23	
Kekeliruan	449,01	135	3,32		
Total	607268,00	140			
Total Terkoreksi	4535,17	139			

Hasil perhitungan rerata simpangan atau rerata terkoreksi (*adjusted means*), disajikan pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16 Rerata Simpangan atau Rata-Rata Terkoreksi Hasil Belajar Matematika pada Setiap Kelompok yang dibentuk oleh Faktor Strategi Pembelajaran dan Model Penskoran

Model Penskoran (B)	Strategi Pembelajaran (A)		Jumlah
	<i>Problem posing</i> (A ₁)	<i>Problem solving</i> (A ₂)	
<i>Correct Score</i> (B ₁)	70,53	62,38	66,46
<i>Punishment score</i> (B ₂)	62,55	66,97	64,76
Jumlah	66,55	64,68	

1. Hasil Belajar Matematika, pada Kelompok Peserta didik yang diberi Strategi Pembelajaran *Problem posing* lebih tinggi daripada Kelompok Peserta didik yang diberi Strategi Pembelajaran *Problem solving*, setelah Mengontrol Inteligensi

Hipotesis statistika yang diuji adalah:

$$H_0 : \mu^*A_1 \leq \mu^*A_2$$

$$H_1 : \mu^*A_1 > \mu^*A_2$$

Dimana simbol μ^*A_i , dengan $i = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua kelompok A₁ dan A₂.

Nilai statistik uji-F pada table 4,15, pada baris A terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 32,44$ lebih besar dari nilai $F_{tabel(70)} = 3,98$ dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; berarti H_0 ditolak. Dari hasil analisis terlihat bahwa skor rerata terkoreksi hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi

pembelajaran *problem posing* adalah 66,55, sedangkan skor rerata terkoreksi hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* adalah 64,68.⁶

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol Inteligensi.

2. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Correct Score* Lebih Tinggi daripada yang Diberi Model *Punishment Score* setelah Mengontrol Inteligensi

hipotesis statistiknya dapat ditulis:

$$H_0 : \mu^*B_1 \leq \mu^*B_2$$

$$H_1 : \mu^*B_1 > \mu^*B_2$$

Dimana simbol μ^*B_i , dengan $i = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua kelompok B_1 dan B_2 .

Nilai statistik uji-F pada tabel 4,15, pada baris B terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 29,10$ lebih besar dari nilai $F_{tabel(70)} = 3,98$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; berarti H_0 ditolak, Dari hasil perhitungan terlihat bahwa skor rerata terkoreksi hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penskoran *correct score* adalah 66,46, sedangkan skor rerata

⁶ Perhitungan Rata-Rata Terkoreksi, p. 548 .

terkoreksi hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* adalah 64,76,⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* setelah mengontrol Inteligensi.

3. Terdapat Pengaruh Interaksi Strategi Pembelajaran dan Model Pensekoran terhadap Hasil Belajar Matematika setelah Mengontrol Inteligensi

Hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} H_0 : (A \times B)_{ij} = 0; \text{ untuk semua } i \text{ dan } j & \text{ atau } H_0 : \beta_3 = 0 \\ H_1 : (A \times B)_{ij} \neq 0; \text{ untuk semua } i \text{ dan } j & H_1 : \beta_3 \neq 0 \end{array}$$

Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa nilai statistik Uji-F di atas pada tabel 4,15 baris A*B diperoleh nilai $F_{hitung} = 320,237$ lebih besar dari $F_{tabel(1;135)} = 3,92$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, Sehingga H_0 ditolak yang berarti secara signifikan terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika setelah mengontrol Inteligensi. Adanya pengaruh interaksi antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari gambar 4.11 dibawah ini:

⁷ Perhitungan Rata-Rata Terkoreksi, p. 542.

Gambar 4.11 Grafik Pengaruh Interaksi Antara Strategi Pembelajaran dan Model Penskoran Terhadap Hasil Belajar Matematika

Mengingat hipotesis interaksi teruji kebenarannya secara signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut atau uji hipotesis *simple effect*.

Ada 4 (empat) hipotesis sederhana (*simple effect*) yang akan diuji, yaitu: (a) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model penskoran *correct score*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol inteligensi, (b) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah daripada

kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Inteligensi, (c) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih rendah daripada kelompok peserta didik model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi, dan (d) Khusus pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi.

Tabel 4.17 Statistik Uji-t tentang Parameter Rerata Hasil Belajar Matematika (Y) antar Semua Tingkat FAKTO Model Pensekoran (B) untuk Setiap Tingkat Faktor Strategi Pembelajaran (A) dengan Mengontrol Inteligensi (X)

Parameter	Simbol Parameter	B	Std. Error	T _{hitung}	t _{tabel} α=0,05
<i>Intercept</i>		1,83	3,72	3,18	1,67
X	β_0	,54	,03	14,86	
[A=1]	δ_0	-4,41	,44	-10,03	
[A=2]	β_1	0	.	.	
[A=1]*[B=1]	-	7,97	,49	16,24	
[A=1]*[B=2]	β_2	0	.	.	
[A=2]*[B=1]	-	-4,58	,45	-10,20	
[A=2]*[B=2]	β_3	0	.	.	

Dari hasil analisis data dengan menerapkan prosedur GLM Univariat seperti tabel 4.17 di atas, diperoleh model regresi homogen univariat dengan persamaan pada tabel berikut:

$$Y = 7,27 - 7,79[A=1] + 4,41[(A=1)(B=1)] - 4,58[(A=2)(B=1)] + 0,54X$$

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diuji hipotesis *simple effect* sebagai

berikut:

1. Khusus pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* (A1), Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta didik yang Diberi Model Penskoran *Correct Score* (B1), Lebih Tinggi daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score* (B2) setelah Mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistik sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu^*_{A_1B_1} \leq \mu^*_{A_1B_2} & \text{atau} \quad H_0 : \beta_2 \leq 0 \\ H_1 : \mu^*_{A_1B_1} > \mu^*_{A_1B_2} & H_1 : \beta_2 > 0 \end{array}$$

Dimana simbol $\mu^*_{A_1B_j}$, $j = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua kelompok A_1B_1 dan A_1B_2 , hasil analisis pengujian pada tabel 4,17, menunjukkan bahwa nilai statistik uji-t pada baris $[(A=1)*(B=1)]$ diperoleh nilai $t_{hit} = 16,24$ lebih besar dari $t_{tabel(70)} = 1,67$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* (A_1), hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penskoran *correct score* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi.

Dilihat dari nilai rata-rata terkoreksi antara kedua kelompok tersebut, terlihat bahwa: khusus pada kelompok peserta didik yang yang diberi strategi

pembelajaran *problem posing*, Hasil belajar matematika peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* adalah 70,53 , dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* adalah 62,55.⁸

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih tinggi dari pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* setelah mengontrol Inteligensi.

2. Khusus pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* (A2), Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta didik yang Diberi Model Pensekoran *Correct Score* (B1), Lebih Rendah daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score* (B2), setelah Mengontrol Inteligensi

Hipotesis statistik sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} H_0 : \mu^*_{A_2B_1} \geq \mu^*_{A_2B_2} & \text{atau} & H_0 : \beta_3 \geq 0 \\ H_1 : \mu^*_{A_2B_1} < \mu^*_{A_2B_2} & & H_1 : \beta_3 < 0 \end{array}$$

Dimana simbol $\mu^*_{A_2B_j}$, $j = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua kelompok A_2B_1 dan A_2B_2 . Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.17, menunjukkan bahwa nilai statistik uji-t pada baris $[(A=2)*(B=1)]$ diperoleh nilai $t_{hit} = -10,20$ lebih kecil dari $t_{tabel(70)} = -1,67$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$,

⁸ Perhitungan Rata-Rata Terkoreksi pada Lampiran 7b, p.547.

sehingga H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* (A_2), hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* secara signifikan lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi.

Dilihat dari nilai rata-rata terkoreksi antara kedua kelompok tersebut, terlihat bahwa: khusus pada kelompok peserta didik yang yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* adalah 62,386, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* adalah 66,975.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih rendah dari pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* setelah mengontrol Inteligensi.

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis SPSS menggunakan prosedur GLM Univariat dengan (desain: $X B A*B$) akan menyajikan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.18 Statistik Uji-t tentang Parameter Rerata Hasil Belajar Matematika(Y) antar Semua Tingkat Faktor Strategi

Pembelajaran (A) untuk Setiap Tingkat Faktor Model
Pensekoran (B) dengan Mengontrol Inteligensi (X)

Parameter	Simbol Parameter	B	Std. Error	t _{hitung}	t _{tabel} α=0,05
Intercept		11,83	3,72	3,18	1,67
X	β ₀	,54	,03	14,86	
[B=1]	δ ₀	-4,58	,45	-10,20	
[B=2]	β ₁	0	.	.	
[A=1]*[B=1]	-	8,14	,51	15,74	
[A=1]*[B=2]	β ₂	-4,41	,44	-10,03	
[A=2]*[B=1]	β ₃	0	.	.	
[A=2]*[B=2]		0	.	.	

3. Khusus Pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Pembelajaran *Corect Score* (B1), Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* (A1) Lebih Tinggi daripada Kelompok Peserta didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* (A2) setelah Mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$$H_0 : \mu^*_{A_1B_1} \leq \mu^*_{A_2B_1} \quad \text{atau} \quad H_0 : \beta_2 \leq 0$$

$$H_1 : \mu^*_{A_1B_1} > \mu^*_{A_2B_1} \quad H_1 : \beta_2 > 0$$

Dimana simbol μ_{AjB_1} , $j = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua kelompok A_1B_1 dan A_2B_1 . Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis tabel 4.18 di atas, menunjukkan bahwa nilai statistik uji-t baris $[(A=1)*(B=1)]$ diperoleh nilai $t_{hit} = 15,74$ lebih besar dari $t_{tabel(70)} = 1,67$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih tinggi daripada

kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Inteligensi.

Dilihat dari nilai rata-rata terkoreksi antara kedua kelompok tersebut, terlihat bahwa: khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* adalah 70,53, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* adalah 62,55.⁹

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dari pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol Inteligensi.

4. Khusus pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score* (B2), Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* (A1) Lebih rendah daripada Kelompok Peserta didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving* (A2) setelah Mengontrol Inteligensi (X)

Hipotesis statistik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_0 : \mu^*_{A1B2} &\geq \mu^*_{A2B2} & \text{atau} & & H_0 : \beta_3 &\geq 0 \\ H_1 : \mu^*_{A1B2} &< \mu^*_{A2B2} & & & H_1 : \beta_3 &< 0 \end{aligned}$$

Dimana simbol μ^*_{AjB2} , $j = 1$ dan 2 , menyatakan rata-rata terkoreksi variabel Y dengan asumsi pengaruh linier X terhadap Y sama dalam kedua

⁹ Perhitungan Rata-Rata Terkoreksi, p. 547.

kelompok A_1B_2 dan A_2B_2 , Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.18, menunjukkan bahwa nilai statistik uji-t pada baris $[(A=1)*(B=2)]$ diperoleh nilai $t_{hit} = -10,03$ lebih rendah dari $t_{tab} = -1,67$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, hasil belajar antar kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Inteligensi.

Dilihat dari nilai rata-rata terkoreksi antara kedua kelompok tersebut, terlihat bahwa: khusus pada kelompok peserta didik yang yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* adalah 62,38, dan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* adalah 66,97.¹⁰

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika antar kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah dari pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol Inteligensi.

D. PEMBAHASAN PENELITIAN

¹⁰ Perhitungan Rata-Rata Terkoreksi, p. 542.

Dilihat dari tujuan umumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika dengan mengontrol Intelligensi peserta didik.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel strategi pembelajaran (A), dan model pensekoran (B) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika (Y) setelah mengontrol Intelligensi peserta didik (X), Selanjutnya akan dibahas berdasarkan temuan penelitian dan hasil pengujian hipotesis, secara terinci sebagai berikut:

1. Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* lebih Tinggi daripada Strategi pembelajaran *Problem Solving* setelah Mengontrol Intelligensi

Hasil pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* dengan kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* dapat diterima, Ini mengandung arti bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Intelligensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran mata pelajaran matematika pada dua Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Jakarta Selatan tempat berlangsungnya penelitian ini, diperoleh bahwa pemberian strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dalam pencapaian hasil belajar, dibandingkan dengan pemberian strategi pembelajaran *problem solving*.

Pernyataan hasil di atas didukung oleh kajian teori, Gagne seperti yang dikutip oleh Suyono dan Hariyanto¹¹ bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang selanjutnya diolah sehingga menghasilkan keluaran berupa hasil belajar. Muhibbinsyah¹² berpendapat bahwa kondisi peserta didik yang sudah bosan atau jenuh menyebabkan sistem akalnya tak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan “jalan di tempat”. Kemajuan belajar yang seperti ini akan memiliki dampak negatif bagi perkembangan kemampuan penalaran peserta didik. Penerapan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran setidaknya membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat materi pelajaran. Mengenai strategi pembelajaran *problem posing*, seperti yang dikatakan Aisyah bahwa: pembelajaran dengan *problem posing* dicirikan

¹¹ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Rosda Karya, 2011), h. 77.

¹² Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 165.

dengan perumusan kembali soal-soal yang telah diberikan oleh guru.¹³ Untuk dapat merumuskan soal-soal tersebut menurut *The Curriculum and Evaluation Standard for School Mathematics* maka peserta didik harus mempunyai pengalaman mengenal dan memformulasikan soal-soal (masalah) mereka sendiri. Lebih jauh *The Professional Standards for Teaching Mathematics* menyatakan hal yang penting bagi guru-guru untuk menyusun soal-soal mereka sendiri, yaitu peserta didik perlu diberi kesempatan merumuskan soal-soal dari hal-hal yang diketahui dan menciptakan soal-soal baru dengan cara memodifikasi kondisi-kondisi dari masalah-masalah yang diketahui tersebut.¹⁴

Penerapan dan penilaian yang cukup sederhana dari strategi ini, yaitu dengan cara peserta didik diminta mengajukan soal yang sejenis atau setara dari soal yang telah dibahas, kemudian peserta didik mengkreasikan sendiri bentuk-bentuk soal lain. Dengan cara ini kita bisa melihat sejauh mana daya serap peserta didik terhadap materi yang baru saja di sampaikan. Cara yang seperti ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran matematika. Melalui tugas membuat soal yang setara dengan soal yang telah ada, kita bisa mencermati bagaimana peserta didik mengganti variabel-variabel yang diketahui lalu mencari variabel yang ditanyakan. Bagi peserta didik yang memiliki daya nalar di atas rata-rata, strategi seperti ini memberikan peluang

¹³ Nyimas Aisyah, "Problem Posing, Pengajuan Soal," *Jurnal Forum MIPA*, No. 1, 2000: 55.

¹⁴ Walle, *op. cit.*, h. 5.

untuk melakukan eksplorasi intelektualnya. Mereka akan tertantang untuk membuat tambahan informasi dari informasi yang tersedia, sehingga pertanyaan yang diajukan memiliki jawaban yang lebih kompleks. Sedangkan bagi anak yang berkemampuan biasa cara ini akan memberikan kemudahan untuk membuat soal dengan tingkat kesukaran sesuai dengan kemampuannya.

Brown dan Walter, menyatakan bahwa perumusan soal dalam pembelajaran matematika memiliki dua tahap kognitif, yaitu *accepting* (menerima) dan *challenging* (menantang). Tahap menerima adalah suatu kegiatan dimana peserta didik menerima tugas atau masalah yang telah ditentukan. Tahap menantang adalah suatu kegiatan dimana peserta didik menantang dalam rangka perumusan soal.¹⁵ Sehingga pembelajaran dengan *problem posing* dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui strategi ini mereka bisa terangsang untuk mengembangkan pengetahuannya dengan cara yang mudah dan murah. Pengetahuan peserta didik dengan pendekatan ini, bisa dikembangkan dari yang sederhana hingga pada pengetahuan yang kompleks. Selain itu, dengan pendekatan tersebut peserta didik akan belajar sesuai dengan tingkat berpikirnya, karena antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang

¹⁵ S.I. Brown dan M. I. Walter, *Problem Posing: Reflections and Applications* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1993), h. 15.

pandai tidak diperlakukan sama. Mereka akan belajar dengan *problem posing* sesuai dengan pengetahuan mereka yang telah dimiliki sebelumnya.

Dalam penelitian ini, strategi *problem solving* (pemecahan masalah) bertujuan untuk mengarahkan peserta didik agar dalam proses belajar mengajar matematika memiliki kemampuan memecahkan soal-soal matematika dengan strategi pemecahan masalah. Lebih ditekankan kepada proses atau prosedur pemecahannya, dengan memperhatikan langkah-langkah, strategi, dan cara penyelesaian yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan masalah hingga menemukan jawaban soal dan bukan hanya pada akhir dari jawaban peserta didik. Tugas pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dalam penelitian ini menggunakan strategi pemecahan masalah dari Polya yang terdiri dari empat tahap yaitu: 1) memahami masalah, 2) merencanakan cara penyelesaian masalah, 3) melaksanakan rencana atau perhitungan, dan 4) memeriksa kebenaran proses dan hasil menemukan jawaban. Temuan penelitian kemampuan pemecahan masalah dalam kategori cukup. Peserta didik telah mengembangkan kemampuan memecahkan masalahnya melalui tindakan peserta didik memahami masalah, membuat rencana, sampai menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang tepat. Hal ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik yang diberi strategi *problem solving* mempunyai rata-rata dikoreksi 64,684.

Apabila hasil belajar matematika peserta didik dibandingkan antara peserta didik yang diberikan strategi *problem solving* dengan peserta didik yang diberikan strategi *problem posing*, didapat nilai relatif sama saja. Hasil belajar matematika peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* rata-rata terkoreksi nya adalah 66,550. Namun demikian hasil belajar peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dari hasil belajar peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem solving*.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai strategi pembelajaran *problem posing* di atas, maka mendukung pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* dapat diterima. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Intelligensi. Kesimpulan ini didukung juga oleh perolehan statistik rata-rata terkoreksi, yang menunjukkan rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran

problem posing lebih tinggi dari rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*.

2. Hasil belajar matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penskoran *Correct Score* Lebih Tinggi daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score*, Setelah Mengontrol Inteligensi

Model penskoran *correct score* merupakan model penskoran pada bentuk tes pilihan ganda yang menjumlahkan respon betul sejatinya berdasarkan atas asumsi yang menyatakan bahwa peserta tes yang berpengetahuan tentang butir tes itu dan yang tidak berpengetahuan tidak merespon betul butir tes itu, jika dengan tidak adanya kecukupan pengetahuan, ternyata peserta tes merespon betul butir tes, diindikasikan peserta tes itu melakukan tebakan. Tebakan berkait-rapat dengan abilitas peserta tes. Tebakan yang berkaitan dengan abilitas peserta tes tidak berdiri sendiri. Manakala butir-butir tes itu sukar, peserta tes melakukan tebakan secara acak. Dalam hal ini, tebakan berkait-rapat dengan taraf sukar butir tes. Secara teoritik tebakan pada butir-butir tes objektif dikategorisasikan menjadi tiga, yakni tebakan buta, tebakan keliru, dan tebakan parsial. Tebakan buta menurut Nitko terjadi manakala peserta tes tidak berpengetahuan apapun dan menebaknya secara acak. Akibatnya adalah bertambahnya kekeliruan ukur pada sekor, yang kemudian mengurangi reabilitas.¹⁶ Tebakan keliru terjadi manakala peserta tes bertindak keliru untuk memutuskan opsinya di

¹⁶ Anthony J. Nitko, *Educational Assessment of Student* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2009), h. 316.

antara opsi-opsi salah yang telah dianggap memiliki satu opsi betul dan menebak respon yang tentu salah itu, dan tebakan keliru yang disejajarkan dengan respon salah ini tidak meningkatkan skor peserta tes. Tebakan parsial terjadi manakala peserta tes hanya berinformasi sedikit tentang opsi-opsi sehingga ia dapat melokalisasi opsi berkenaan dengan fungsi kecoh yang tidak efektif.

Tebakan pada butir-butir tes objektif pilihan ganda dengan penyekoran jumlah betul mempengaruhi inflasi skor, inflasi skor berkenaan dengan elemen keacakan yang memengaruhi reliabilitas skor.¹⁷ Dengan demikian model penyekoran jumlah betul berpotensi memunculkan elemen tebakan yang mempengaruhi reliabilitas skor.

Pensekoran *correct score* dilakukan dengan menjumlahkan jawaban yang benar, pensekoran *punishment score* dilakukan dengan memperhitungkan jawaban yang salah. Pensekoran dengan *correct score* memberikan peluang kepada peserta tes untuk menebak butir yang tidak ia ketahui jawabannya, ini berarti skor akhir yang didapat peserta tidak selalu mencerminkan kemampuan maksimal peserta, dapat terjadi skor akhir seorang peserta lebih tinggi nilainya dibandingkan kemampuannya, atau dapat terjadi peserta tes yang mempunyai kemampuan rendah mendapatkan skor sama atau lebih tinggi.

¹⁷ Aiken, *op. cit.*, h. 54.

Berdasarkan pemaparan teori mengenai model pensekoran model *correct score* di atas, mendukung pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score* dapat diterima. Pernyataan ini mengandung arti bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Intelligensi. Kesimpulan ini didukung juga oleh perolehan statistik rata-rata terkoreksi, yang menunjukkan rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih tinggi dari rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*.

3. Pengaruh Interaksi antara Strategi Pembelajaran *Problem Posing* dan Model Pensekoran terhadap Hasil Belajar Matematika setelah Mengontrol Intelligensi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dari penelitian ini, menunjukkan adanya pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika, dengan mengontrol Intelligensi. Penelitian yang dilakukan ini menunjukkan adanya pengaruh dari hubungan saling ketergantungan antara strategi pembelajaran dan model

pensekoran terhadap hasil belajar matematika, hal ini terbukti dengan ditunjukkan oleh hasil analisis di mana $F_{hitung} > F_{tabel}$. Temuan ini memberikan informasi bahwa data penelitian ini mendukung kebenaran hipotesis yang diajukan. Kesimpulan diperkuat dengan perolehan skor rata-rata terkoreksi, yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan timbal balik.

Pengujian hipotesis ini didukung oleh teori, Siswojo mengungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran ada dua hal penting yang harus diperhatikan guru, yaitu: pertama; bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik hendaknya dijelaskan dengan cara yang kreatif, misalnya dengan menggunakan strategi dan model pensekoran yang tepat dengan materi ajar. Kedua; model penilaian yang tepat, seperti mengoreksi hasil tes peserta didik dengan model pensekoran yang berbeda-beda.¹⁸ Hasil belajar matematika peserta didik sangat ditentukan oleh pemberian strategi pembelajaran, dan model penilaian dan pensekoran akhir. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan teori di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar matematika akan tercapai secara efektif dan maksimal apabila pemberian strategi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dan penilaian sesuai dengan kebiasaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

¹⁸ Siswojo, *Belajar Tuntas/Mastery Learning* (Jakarta: Erlangga, 1981), p. 22.

Pembahasan mengenai pengaruh perbedaan hasil belajar matematika setelah mengontrol Intelligensi dari setiap kelompok diuraikan berdasarkan temuan hasil penelitian sebagai berikut:

4. Khusus pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing*, Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penekoran *Correct Score* Lebih Tinggi daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score*, setelah Mengontrol Intelligensi

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa khusus pada peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*. Pernyataan tersebut secara empiris teruji oleh data dan diperkuat dengan perolehan skor statistik rata-rata terkoreksi, bahwa khusus pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, diperoleh bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score* lebih tinggi dibandingkan dengan rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*.

Temuan di atas dapat dijelaskan berdasar kajian teori yang dinyatakan As'ari bahwa pada kelas yang menggunakan pendekatan *problem posing*, pembelajaran lebih menekankan kepada adanya kegiatan perumusan soal sendiri oleh peserta didik. Setiap kali selesai pembahasan suatu pokok bahasan, dan guru sudah memberikan contoh kepada peserta didik tentang

cara membuat soal, kehadiran para peserta didik disampaikan beberapa situasi untuk diketahui. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diketahui itu para peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan atau soal yang terkait dengan hal-hal yang diketahui. Sesudah itu, para peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal mereka sendiri, dan bertukar soal dengan teman yang lain.¹⁹ Dengan seringnya peserta didik berlatih mengajukan soal-soal baik hasil kreativitasnya sendiri, atau dengan mengambil soal-soal yang ada dibuku pelajaran atau media pembelajaran lainnya maka peserta didik akan terampil dan teliti melihat soal tes sebelum tes dimulai, dan sudah punya banyak perbendaharaan soal. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan nilai peserta didik saat tes akhir dilakukan oleh guru. Dengan kemampuan/kemahiran yang dimiliki anak selama proses belajar berlangsung lalu saat tes akhir peserta didik diberikan model penskoran *correct score* maka akan sangat berpeluang peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai yang tinggi. Sekalipun peluang melakukan tebakan atas jawaban, besar kemungkinan dalam *correct score*, namun tebakannya biasanya didasarkan atas pengetahuannya dan pengalamannya menyelesaikan soal-soal yang sudah dimiliki peserta didik dalam strategi pembelajaran *problem posing*. Penguasaan materi pelajaran juga mempengaruhi seorang peserta didik dalam menjawab soal. Menjawab soal

¹⁹ Abdur Rahman As'ari, "Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem Posing," *Buletin Pelangi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2003: 43.

kemampuan penalaran matematika diperlukan kedalaman penguasaan materi sehingga diperlukan karakter peserta didik yang dapat memecahkan masalah sesuai konsep yang telah didapatkannya. Hal senada juga didukung oleh Liu dan Ke yang pada penelitiannya terungkap bahwa kualitas pengetahuan yang dimiliki seseorang membantu dalam bernalar sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.²⁰ Dengan kemampuan/kemahiran yang dimiliki anak selama proses belajar berlangsung lalu saat tes akhir peserta didik diberikan model penskoran *correct score* maka akan sangat berpeluang peserta didik tersebut akan mendapatkan nilai yang tinggi. Sekalipun peluang melakukan tebakan atas jawaban, besar kemungkinan dalam *correct score*, namun tebakannya biasanya didasarkan atas pengetahuannya dan pengalamannya menyelesaikan soal-soal yang sudah dimiliki peserta didik dalam strategi pembelajaran *problem posing*.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis dan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kelompok peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penskoran *correct score* lebih

²⁰ Liu, Duen-Ren dan Chih-Kun Ke, "Knowledge Support for Problem Solving in A Production Process: A Hybrid of Knowledge Discovery and Case-Based Reasoning." *Journal of Expert Systems with Applications*, Vol 33, 2007: 147-161, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417406001278> (diakses 5 Oktober 2012).

tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi.

5. Khusus pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi pembelajaran *Problem Solving*, Hasil Belajar Matematika pada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Model Penekoran *Correct Score* lebih rendah daripada Kelompok Peserta didik yang Diberi Model *Punishment Score*, dengan Mengontrol Inteligensi

Hasil pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa khusus pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, dengan mengontrol Inteligensi, dapat diterima. Di lihat dari perolehan skor rata-rata terkoreksi, diperoleh bahwa khusus kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, rata-rata terkoreksi hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model penekoran *correct score* lebih rendah daripada rata-rata terkoreksi kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, setelah mengontrol Inteligensi,

Pengujian hipotesis di atas, sesuai dengan kajian teori, bahwa untuk peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem solving*, *problem solving* penting karena melalui *problem solving* maka nilai matematika sebagai disiplin ilmu yang esensial dapat dikembangkan. Sebagaimana dinyatakan Taplin berikut: *It has already been pointed out that mathematics is*

*an essential discipline because of its practical role to the individual and society. Through a problem-solving approach, this aspect of mathematics can be developed.*²¹ Dengan fokus pada *problem solving* maka matematika sebagai alat dalam memecahkan masalah dapat diadaptasi pada berbagai konteks dan masalah sehari-hari. *Problem solving* juga dapat menantang pikiran dan bernuansa teka-teki bagi peserta didik. Pada peserta didik yang diajarkan dengan pembelajaran berbasis *problem solving* guru membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal atau masalah yang dihadapi peserta didik dengan diskusi dan latihan dimana guru membimbing peserta didik menerapkan langkah-langkah penyelesaian *problem* yang dihadapi. Diskusi dan latihan dalam menyelesaikan masalah diharapkan akan menjadikan peserta didik lebih efektif dan mempunyai pengalaman dalam memecahkan masalah. Penggunaan pembelajaran berbasis *problem solving* dapat meningkatkan pengalaman peserta didik dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut sangat tergantung pada arahan guru. Seperti yang diungkapkan oleh Hudoyo langkah-langkah yang dilakukan guru untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dapat dilakukan dengan: a) membuat peserta didik mengerti masalah, b) membantu peserta didik menghimpun pengalaman-pengalaman belajar yang relevan yang sekiranya memudahkan perencanaan

²¹ Margaret Taplin, "Mathematics Through problem Solving," Math Goodies, http://www.mathgoodies.com/articles/problem_solving.html (diakses 23 Maret 2012).

penyelesaian, dan c) membawa peserta didik ke situasi yang mendorong untuk menyelesaikan suatu masalah.²² Karakteristik khusus pendekatan pemecahan masalah sebagaimana dijelaskan Taplin: 1) adanya interaksi antar peserta didik dan interaksi guru dan peserta didik, 2) adanya dialog matematis dan konsensus antar peserta didik, 3) guru menyediakan informasi yang cukup mengenai masalah, dan peserta didik mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mencoba mengkonstruksi penyelesaiannya, 4) guru menerima jawaban ya-tidak bukan untuk mengevaluasi, 5) guru membimbing, melatih dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berwawasan dan berbagi dalam proses pemecahan masalah, dan 6) sebaiknya guru mengetahui kapan campur tangan dan kapan mundur membiarkan peserta didik menggunakan caranya sendiri.²³ Kebergantungan peserta didik pada guru inilah yang menjadikan peserta didik tidak mandiri, jadi guru harus mengarahkan peserta didik agar mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi sehingga suatu saat peserta didik akan mandiri memecahkan masalah sendiri tanpa bantuannya, namun tidak semua peserta didik bisa menjadi pemecah masalah yang baik, masih terikat dengan arahan-arahan guru, sehingga saat menyelesaikan tes akhir terhadap kemampuan penguasaan materinya boleh jadi nilainya rendah. Apalagi dengan

²² Herman Hudojo, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika* (Malang: UM Press, 2005), hh. 189-190.

²³ Taplin, *op. cit.*, h. 8.

menggunakan model pensekoran *correct score* yang berpeluang peserta didik melakukan tebakan, maka peluang tebakan salah semakin besar, karena pengalaman menyelesaikan soal masih terbatas.

Dari paparan di atas berdasarkan kajian teori, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang diberi model *punishment score*.

6. Khusus pada Peserta Didik yang Diberi Model Pensekoran *Correct Score*, Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* Lebih Tinggi daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving*, Setelah Mengontrol Inteligensi

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*. Pernyataan tersebut diperkuat dengan perolehan skor statistik rata-rata terkoreksi, bahwa khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, diperoleh rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dibandingkan dengan rerata hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*.

Berdasarkan kajian teori, dijelaskan bahwa strategi pembelajaran *problem posing* menekankan perumusan dan penyelesaian dari masalah yang dibuat oleh peserta didik. Strategi pembelajaran *problem posing* atau pengajuan masalah bertujuan membentuk peserta didik untuk dapat mengkonstruksikan soal atau pertanyaan dari situasi atau tugas yang diberikan. Dengan strategi ini diharapkan peserta didik lebih bersemangat, kritis dan kreatif, lebih peka terhadap masalah yang timbul disekitarnya dan mampu memberikan penyelesaian yang cerdas. Hal ini ditegaskan oleh Sujono bahwa pendekatan *problem posing* melatih peserta didik untuk mengembangkan dan menyelesaikan sendiri soal yang dibuatnya. Soal diperoleh dengan mengadakan perubahan pada soal yang telah ada, mungkin dengan sedikit perubahan. Namun ketika peserta didik mengembangkan soal sendiri, kadang-kadang soal ciptaannya terlalu sulit atau diluar kemampuannya dan beberapa diantaranya bahkan tidak dapat diselesaikan.²⁴ Inti dari strategi ini adalah mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran hingga peserta didik dapat mahir memecahkan soal-soal matematika dalam berbagai bentuk soal yang diberikan melalui proses pengajuan masalah atau soal-soal oleh peserta didik sendiri, yang dapat diselesaikan dengan baik menggunakan informasi baru maupun tanpa informasi baru. As'ari menyatakan bahwa pada kelas yang menggunakan

²⁴ Sujono, *Pengajaran Matematika untuk Sekolah Menengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 50.

pendekatan *problem posing*, pembelajaran lebih menekankan kepada adanya kegiatan perumusan soal sendiri oleh peserta didik. Setiap kali selesai pembahasan suatu pokok bahasan, dan guru sudah memberikan contoh kepada peserta didik tentang cara membuat soal, kehadiran para peserta didik disampaikan beberapa situasi untuk diketahui. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diketahui itu para peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan atau soal yang terkait dengan hal-hal yang diketahui. Sesudah itu, para peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal mereka sendiri, dan bertukar soal dengan teman yang lain.²⁵ Jadi peserta didik lebih mandiri dan terampil dalam menyelesaikan masalah/soal. Kemandirian ini sangat dituntut dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena saat ujian peserta didik sendiri yang menyelesaikan soal-soal tanpa bantuan guru. *Correct score* yang hanya memperhitungkan jumlah jawaban yang benar saja akan cocok diberikan pada peserta didik yang telah terampil menggunakan strategi *problem posing* ini. Pengalaman menyelesaikan soal akan menjadikan peserta didik serius menyelesaikan soal dan tidak akan terkecoh dengan keinginan melakukan tebakan. Kalaupun peserta didik tidak dapat menyelesaikan soal yang diberikan maka dia akan menggunakan pengalamannya dalam menyelesaikan soal-soal, sehingga kemungkinan peserta didik akan mendapatkan pilihan jawaban yang lebih mendekati kebenaran. Jadi bukan semata-mata tebakan murni. Secara teoritik tebakan

²⁵ Abdur Rahman As'ari, *op. cit.*, h. 43.

pada butir-butir tes objektif dikategorisasikan menjadi tiga, yakni tebakan buta, tebakan keliru, dan tebakan parsial, tebakan buta menurut Nitco terjadi manakala peserta tes tidak berpengetahuan apapun dan menebaknya secara acak. Akibatnya adalah bertambahnya kekeliruan ukur pada sekor, yang kemudian mengurangi reabilitas.²⁶ Tebakan keliru terjadi manakala peserta tes bertindak keliru untuk memutuskan opsinya di antara opsi-opsi salah yang telah dianggap memiliki satu opsi betul dan menebak respon yang tentu salah itu, dan tebakan keliru yang disejajarkan dengan respon salah ini tidak meningkatkan sekor peserta tes. Tebakan parsial terjadi manakala peserta tes hanya berinformasi sedikit tentang opsi-opsi sehingga ia dapat melokalisasi opsi berkenaan dengan fungsi kecoh yang tidak efektif.

Dari paparan di atas, bahwa khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Inteligensi.

7. Khusus pada Peserta Didik yang Diberi Model *Punishment Score*, Hasil Belajar Matematika antara Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Posing* Lebih Rendah daripada Kelompok Peserta Didik yang Diberi Strategi Pembelajaran *Problem Solving*, setelah Mengontrol Inteligensi

²⁶ Anthony J. Nitko, *Educational Assessment of Student* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 2009), h. 316.

Hasil pengujian hipotesis yang teruji bahwa khusus pada Peserta didik yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika antara kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Inteligensi. Berdasarkan pada temuan ini, khusus untuk kelompok peserta didik yang diberi model *punishment score*, lebih cocok pada pemberian strategi pembelajaran *problem solving* dibandingkan dengan pemberian strategi pembelajaran *problem posing*, hal ini terlihat dari perbedaan rata-rata terkoreksi dari hasil belajar matematika peserta didik.

Berdasarkan kajian teori, Krulik mengungkapkan tentang ciri-ciri pemecah masalah yang baik, yaitu: 1) mampu memahami istilah dan konsep matematika, 2) Mampu mengenali keserupaan, perbedaan, dan analogi, 3) mampu mengidentifikasi bagian yang penting serta mampu memilih prosedur dan data yang tepat, 4) mampu mengenali detail yang tidak relevan, 5) mampu memperkirakan dan menganalisis, 6) mampu memvisualkan dan menginterpretasi fakta dan hubungan yang kuantitatif, 7) mampu melakukan generalisasi dari beberapa contoh, 8) mampu mengaitkan metode-metode dengan mudah, 9) memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi, dengan tetap memiliki hubungan baik dengan rekan-rekannya, dan 10) Tidak

cemas terhadap ujian atau tes.²⁷ Kita seyogyanya dapat mengidentifikasi ciri-ciri tersebut pada peserta didik, dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran secara terus menerus. Jika peserta didik mampu menjadi pemecah masalah yang baik maka ia akan tertantang untuk terus menyelesaikan berbagai masalah atau soal sehingga akan meningkatkan nilai/prestasinya saat tes dilakukan, namun jika sebaliknya dimana peserta didik tidak dapat menjadi pemecah masalah yang baik maka nilai/prestasi peserta didik akan rendah.

Sehingga untuk kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving* lebih sesuai diberi model *punishment score*/hukuman, dimana dalam proses pembelajaran guru masih berperan besar juga dalam mendampingi peserta didik menyelesaikan masalah/soal. Dengan pemberian hukuman atas jawaban yang salah ini mengakibatkan peserta didik lebih berhati-hati dan waspada sehingga sedikit demi sedikit ketergantungannya pada guru akan berkurang dan menjadi mandiri peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal.

Berdasarkan pengujian hipotesis dan paparan kajian teori di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa khusus pada peserta didik yang diberi model *punishment score*, hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah daripada

²⁷ S. Krulik, *Problem Solving in School Mathematics* (New York: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc., 1980), h. 36.

kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol Intelligensi.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan instrumen ukur yang disusun oleh peneliti, dilakukan pengujian terhadap ketujuh hipotesis penelitian. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan anкова yang dilanjutkan dengan uji perbedaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil belajar peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
2. Hasil belajar peserta didik yang diberi model *correct score* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
3. Terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran terhadap hasil belajar matematika setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
4. Khusus padapeserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang

diberi model pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik

5. Khusus pada peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
6. Khusus pada peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.
7. Khusus pada peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* lebih rendah daripada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving* setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

B. Implikasi

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa hasil belajar matematika pada peserta didik yang diberikan strategi pembelajaran *problem posing* lebih tinggi dibandingkan kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran

problem solving. Sehingga strategi pembelajaran berbasis masalah ini merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Disamping itu, model pensekoran yang tepat dapat berpengaruh pula terhadap hasil belajar matematika, khususnya mata pelajaran matematika untuk peserta didik kelas X di SMA Negeri 55 dan 60 Jakarta. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru dalam memberikan strategi pembelajaran yang tepat dan model pensekoran yang dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan di ujikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut.

Pertama, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik. Berdasarkan temuan ini, maka untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar matematika dapat dilakukan dengan cara guru memberikan strategi pembelajaran *problem posing* dimana keterampilan peserta didik dalam mengkritisi masalah/soal akan semakin meningkat dengan latihan dimana strategi ini terus diterapkan secara kontinyu, peserta didik akan terbiasa menghadapi berbagai bentuk soal, peserta didik akan semakin kreatif dan kritis.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah strategi pembelajaran *problem posing* hendaknya dikembangkan dan ditingkatkan penggunaannya dalam pembelajaran matematika, pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sesuai dengan tujuan dan fungsi strategi pembelajaran *problem posing* adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa mengajukan dan memecahkan soal/masalah dalam pelajaran matematika khususnya dan dalam kehidupan pada umumnya. Strategi pembelajaran *problem posing* ini dapat efektif apabila dilakukan kepada peserta didik. Sebab dengan melakukan strategi pembelajaran *problem posing*, guru akan semakin dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang telah dan akan diberikan pada peserta didik. Peserta didik menjadi terampil mengajukan dan menyelesaikan soal-soal dengan bantuan pemahaman yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman menyelesaikan soal.

Dengan demikian peserta didik yang ditempa dan dibiasakan dengan strategi pembelajaran *problem posing*, akan lebih kritis, giat dan tekun bekerja secara teratur dan terencana, serta dapat meningkatkan daya ingat, yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar yang lebih baik.

Sebaliknya pembelajaran matematika yang diberikan strategi pembelajaran *problem solving* tidak terbiasa berhadapan dengan berbagai bentuk soal, keterampilan menyelesaikan soalpun kurang. Dengan selesainya satu soal/masalah yang dihadapi, peserta didik merasa sudah mahir menyelesaikan soal-soal. Sementara bentuk-bentuk soal itu banyak dan

peserta didik yang tidak terbiasa menyelesaikan berbagai bentuk soal maka ia akan frustrasi sebelum menyelesaikan soal yang dihadapi untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah merancang dan menerapkan strategi pembelajaran *problem posing*. Dengan demikian penerapan dan pengembangan strategi pembelajaran *problem posing* dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika perlu ditingkatkan penggunaannya.

Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar matematikapada kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik. Berdasarkan temuan ini, maka dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil belajar matematika dapat dilakukan dengan cara guru menggunakan model *correct score* dan menggunakan strategi pembelajaran *problem posing* untuk memantau tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi matematika. Hal ini terimplikasi dari keterujian hipotesis yang diajukan, sehingga ada upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score* dalam menyampaikan materi ajar matematika.

Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi strategi pembelajaran berbasis masalah dan model pensekoran terhadap hasil

belajar matematika setelah mengontrol inteligensi peserta didik. Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: (1) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik, (2) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing* secara signifikan lebih rendah dari pada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik, (3) khusus pada kelompok peserta didik yang diberi strategi pembelajaran *problem posing*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* secara signifikan lebih tinggi dari pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik, (4) khusus pada kelompok peserta didik yang strategi pembelajaran *problem solving*, hasil belajar matematika kelompok peserta didik yang diberi model *correct score* secara signifikan lebih rendah dari pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *punishment score*, setelah mengontrol inteligensi peserta didik.

Berdasarkan penemuan ini, maka dalam rangka mendapatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar matematika peserta didik yang optimal, diharapkan kepada guru untuk memahami pola interaksi antara strategi pembelajaran dan model pensekoran serta pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. Dengan diketahuinya pola interaksi antara kedua faktor tersebut, maka untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil belajar matematika secara optimal, hendaknya dalam proses pembelajaran guru harus melakukan pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda dan tetap, serta memperhatikan kesesuaian model pensekoran dengan materi yang akan diberikan. Dalam proses pembelajaran pada kelompok peserta didik yang diberi model pensekoran *correct score*, hendaknya guru selalu memberikan strategi pembelajaran *problem posing*. Sedangkan proses pembelajaran pada kelompok peserta didik yang diberikan model pensekoran *punishment score*, hendaknya guru menggunakan dan memberikan strategi pembelajaran *problem solving*.

Dalam sebuah sistem pendidikan, khususnya dalam sebuah sistem pembelajaran di sekolah, adanya interaksi yang saling mempengaruhi antara guru dan peserta didik perlu selalu terjadi. Untuk itu guru harus senantiasa berusaha untuk membimbing dan memotivasi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Apabila seorang guru memiliki kemampuan dalam pembelajaran dengan baik, menguasai materi secara mahir dan ditambah dengan kemampuan memilih dan menggunakan strategi pembelajaran dan

moel pensekoran dengan tepat dan cermat, keberhasilan belajar peserta didik akan tercapai dengan baik pula.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dan dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar matematika pada peserta didik, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Guru Mata Pelajaran Matematika

Proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran matematika hendaknya guru menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah strategi pembelajaran berbasis *problem posing*. Hal ini perlu dilakukan karena akan menjadikan peserta didik lebih kritis dalam melihat permasalahan/soal juga semakin kreatif dalam mencari solusi/penyelesaian soal-soal.

Selain dari pada itu pemberian strategi pembelajaran *problem posing* ini sangat sesuai dengan karakteristik model *correct score* yang menuntut peserta didik kritis melihat soal/permasalahan yang diberikan padanya, dan sudah memiliki kemahiran menyelesaikan soal/permasalahan yang dihadapi dengan berbagai ragam bentuk soal yang diberikan/dihadapi. Keinginan melakukan tebakan untuk soal-soal yang sukar tidak akan dilakukan peserta

didik karena peserta didik sudah punya kiat menyelesaikan soal. Kalaupun langkah tebakan harus dilakukan peserta didik, dengan tingkat yang lebih mendekati kebenaran atas pilihan tebakannya. Sehingga hasil belajar peserta didik pun akan lebih tinggi.

Mengingat hasil belajar matematika peserta didik dipengaruhi oleh faktor strategi pembelajaran dan model pensekoran untuk itu pelaksanaan pembelajaran hendaknya berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik materi, peserta didik. Dengan demikian guru diharapkan mampu melakukan identifikasi terhadap karakteristik materi, dan peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran termasuk dalam penilaiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik materi dan peserta didik itu sendiri.

2. Kepada Kepala Sekolah

Dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar matematika, peran kepala sekolah sangat diperlukan dalam merekrut tenaga pendidik disekolahnya. Antara lain dengan memperhatikan latar belakang pendidikan guru yang akan mengajar mata pelajaran matematika. Artinya seorang guru yang diberi kewenangan untuk mengajarkan materi pelajaran matematika adalah guru yang memang betul-betul berlatar belakang dari jurusan S1 matematika karena tidak semua orang dapat mengajar materi matematika dengan baik. Disamping itu kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan

pembinaan terhadap guru khususnya guru matematika secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas guru tersebut yang pada akhirnya akan tersedia sejumlah guru atau tenaga pengajar yang memadai, terampil, berkompeten dalam menerapkan dan mengembangkan strategi pembelajaran. Dalam hal ini kepala sekolah juga hendaknya memberi kesempatan kepada para guru matematika untuk mengikuti penataran, seminar, *workshop* (lokakarya), melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan mempertimbangkan perekrutan guru dan memberikan kesempatan guru untuk meningkatkan sumber dayanya sendiri, maka guru akan memiliki keterampilan untuk merencanakan pembelajaran di kelas, baik menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan akan senantiasa selalu memberikan model penasekoran yang tepat pada peserta didik.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain diharapkan untuk dapat mengungkapkan permasalahan lain yang berhubungan dengan hasil belajar matematika. Karena sangat disadari dalam hal ini masih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika yang belum diungkapkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh data empirik dan pengetahuan yang lebih luas tentang

strategi pembelajaran dan model pensekoran, maka disarankan kepada peneliti pendidikan yang berminat untuk melakukan kajian atau penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, baik dari segi ruang lingkup materi maupun jangkauan populasi yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Abin, Syamsuddin Makmun. *Psikologi Kependidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Agung, I Gusti Ngurah. *Statistika Penerapan Model Rerata-Sel Multivariat dan Model Ekonomi dengan SPSS*. Jakarta: Sad Satria Bhakti, 2006.
- Ahfadh. *Intellegensi dan IQ*, 009, kentanks. blogspirit. com/archive/intelligensi dan-iq.html (diakses 13 Maret 2012).
- Aiken, Lewis R. *Psychological Testing and Assesment*. Massachusetts: Allyn dan Bacon, 1997.
- Aisyah, Nyimas. "Problem Posing, Pengajuan Soal." *Jurnal Forum MIPA*, No.1, 2000: 50-57.
- Anderson, Lorin W. *A Taxonomy for Learning Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Arsyad, Azhar. *Media Pengajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- As'ari, Abdur Rahman. "Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem Posing." *Buletin Pelangi Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2003: 40-50.
- Azwar, Saifudin. *Reliabilitas dan Validitas Interpretasi dan Komputasi*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Boediono. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Brown, S. I., dan M. I. Walter. *Problem Posing: Reflections and Applications*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.

- Casey, Rita J., dan Evelyn J. Sowell. *Analyzing Educational Research*. California: A Division of Wadsworth, Inc., 1982.
- Crocker, Linda dan James Algina. *Introduction to Classical and Modern Test Theory*. Florida: Holt, Rinehart, and Winston, 1986.
- Darnati, Euis Tati. "Upaya Peningkatan Aktivitas Belajar Melalui Pendekatan Problem Posing pada Pembelajaran Matematika." *Jurnal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, No.1, (1999): 45-55.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Strategi Kontekstual: Contextual Teaching and Learning*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Departement of Mathematics and Computer Science. "Success in Mathematics." <http://euler.slu.edu/Dept/SuccessinMath.html> (diakses tanggal 2 Maret 2012).
- Djaali dan Puji Mulyono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Djaali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* Jakarta: Grasindo, 2006.
- Dwina, Fitriani. "Konsep Problem Solving dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar." *Jurnal FMIPA Universitas Negeri Padang*, No. 1, (2002): 98-115.
- Fraenkel, Jack, R., dan Norman E. Wallen. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Inc., 1993.
- Gay, L. R., E. Mills, dan P. Airasian. *Educational Research*. New Jersey: Pearson Education Inc., 2009.
- Gregory, Robert J. *Psychological Testing: History, Principles, and Applications*. Massachusetts: Allyn & Bacon Inc., 2000.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hardini, Isriani, dan Puspitasari, Dewi. *Strategi Pembelajaran Terpadu*. Yogyakarta: Group Relasi Inti Media, 2012.

- Harefa, Andrias. *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Hergenhahn, B.R., dan Matthew H. Olson. *Theories of Learning*, terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hudojo, Herman. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika*. Malang: UM Press, 2005.
- Jamaris, Martini. *Kesulitan Belajar Perspektif, Asesmen dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Penamas Murni, 2009.
- Jauhar, Mohammad. *Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Kadir. "Pengaruh Asesmen Kinerja Berbasis Masalah dan Model Pembelajaran Terhadap Metakognisi dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMU." *Disertasi*: Universitas Negeri Jakarta, 2005.
- _____. *Statistika untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rosemata Sampurna, 2010.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Krulik, S. *Problem Solving in School Mathematics*. New York: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc., 1980.
- Kusasi, Muhammad dan Yudha Irhasyuarna, "Pendekatan Problem Posing dan Deskripsi Kemampuan Posing Siswa pada Pembelajaran Kimia." *Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya*, No. 1 (2003): 217- 227.
- Liu, Duen-Ren dan Chih-Kun Ke. "Knowledge Support for Problen Solving in A Production Process: A Hybrid of Knowledge Discovery and Case-Based Reasoning." *Journal of Expert Systems with Applications*, Vol 33, 2007: 147-161, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417406001278> (diakses 5 Oktober 2012).
- Makmun, Abin Syamsuddin. *Psikologi Kependidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardapi, Djemari. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.

- McIntosh, R., dan D. Jarret. *Teaching Mathematical Problem Solving: Plementing the Vision*. New York: NWREL, Mathematics and Science Education Center, 2000.
- Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhson, Ali. *Penerapan Metode Problem Solving dalam Pembelajaran Statistika Lanjut*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.
- Murwani, Santoso R. *Statistik Terapan: Teknik Analisis Data*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2009.
- Muslich, Masnur. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Naga, Dali S. *Pengantar Teori Sekor Pada Pengukuran Pendidikan*. Jakarta: Gunadarma, 1992.
- _____. *Teori Sekor pada Pengukuran Mental*. Jakarta: Nagarani Citrayasa, 2012.
- Nasution, Nur Wahyudin. "Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar IPA." *Jurnal Analitica Islamica*, Vol. 9 (1), 2007: 20-28.
- Neter, John dan William Wasserman. *Applied Linear Statistical Models Regression, Analysis of Variance, and Experimental Designs*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1985.
- Nitko, Anthony J. *Educational Assesment of Student*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001.
- Nur, Muhammad. *Strategi-Strategi Belajar*. Surabaya: Pusat Studi Matematika dan IPA Sekolah Universitas Negeri Surabaya, 2000.
- Oemar, Hamalik. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Purwanto, M., Ngalm. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Polya, G. *Mathematical Discovery: On Understanding, Learning and Teaching Problem Solving*. New York: John Willey Inc., 1981.
- Qruztyan. Blogs, "Problem Solving."
<http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-problem-solving.html> (diakses tanggal 13 Februari 2012).
- Rasyad, Aminuddin. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press, 2006.
- Rusman. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rawajali Pers. 2011.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Santoso, Budi. "Perbandingan Ketidakwaajaran Sekor Berdasarkan Teori Responsi Butir Ditinjau dari Model Pensekoran dan Jumlah Pilihan Jawaban Pada Tes Pilihan Ganda." *Disertasi*, Universitas Negeri Jakarta, 2010.
- Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan*, terjemahan Tri Wibowo B. S. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sanusi, E. *Profil Psikologi*. Bekasi: Dimensi, 2002.
- Sastrawijaya, Yuliatr. "Perbandingan Fungsi Informasi Butir Model Logistik Dua Parameter Ditinjau dari Model Pensekoran pada Tes Pilihan Ganda." *Disertasi*, Universitas Negeri Jakarta, 2005.
- Shadiliy, Hassan dan Echols E, John. *An English-Indonesian Dictionary*. New York: Cornell University Press, 1975.
- Silberman, Melvin L. *Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Silver, Edward A. "Posing Mathematical Problem: An Exploratory Study." *Journal for Research in Mathematics Educatio*, Vol. 27, No. 3, 1996: 293 309.
- Siswojo. *Belajar Tuntas/Mastery Learning* . Jakarta: Erlangga, 1981.

- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Spearman, C. E. *The Nature of Intelligence and The Principles of Cognition* London: Reutlegde Classics, 2001.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujono. *Pengajaran Matematika untuk Sekolah Menengah* . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Sukardi. *Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suharto, I Putu Gusti. "Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Pengintegrasian Pengajaran Masalah." *Jurnal Aneka Widya*, No. 4 (2000): 137-155.
- Sunarto dan Agung Hartono. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta Karya, 2006.
- Surapranata, Sumarna, *Panduan Penulisan Tes Tertulis Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sutikno, M. Sobry, *Pendidikan Sekarang dan Masa Depan Suatu Refleksi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermakna*. Mataram: NTP Pres, 2006.
- Suyono dan Hariyanto. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Sunarya. *Evaluasi Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
- Stamboel, Conny Semiawan. *Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian di Dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1990.

- Taplin, Margaret. "Mathematics Through Problem Solving." Math Goodies, http://www.mathgoodies.com/articles/problem_solving.html (diakses 23 Maret 2012).
- Thobari, Muhammad dan Arif Mustofa. *Belajar dan Pembelajaran*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu*. Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Hamzah B. Uno, dan Nurdin Mohamad. *Belajar dengan Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Van De Walle, John A. *Matematika Sekolah Dasar dan Menengah: Pengembangan Pengajaran Jilid 1*, terjemahan Suyono. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wainner, Howard dan David Thissen. *Correct Score Theory: The Traditional Method, Test Scoring*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.
- Wena, Made, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2004.
- Zuchdi, Darmiyati. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zulaiha, Rahmah. *Penilaian Matematika SMP/MCS*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, 2009.
- Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.